

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2/ Logopädie 1215

Bachelor-Arbeit

THE PRIEST'S SPEECH

Die emotionalen Auswirkungen des Stotterns und der Einfluss des
Glaubens auf den Umgang mit dem Stottern am Beispiel eines stotternden
katholischen Priesters

Eingereicht von:

Mirjam Meier

Begleitung: Jürgen Kohler

Zürich, 16. Februar 2015

Abstract

Wie erlebt ein katholischer Priester sein Stottern? Mit welchen emotionalen Auswirkungen muss er sich deswegen auseinandersetzen? Wie geht er mit seinem Stottern um und welchen Platz nimmt dabei sein Glaube ein? Um auf diese Fragen Antworten zu finden, führte ich, im Rahmen einer Einzelfallstudie, ein Gespräch mit einem stotternden katholischen Priester und liess mir von ihm über seine Erfahrungen mit dem Stottern und der Bedeutung, die er diesbezüglich seinem Glauben beimisst, berichten. Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte durch die qualitative Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse wiesen eine ganze Reihe an emotionalen Auswirkungen aufgrund des Stotterns auf. Angst und Scham sind dabei nur zwei Beispiele von vielen. Ausserdem wurde, was die Effektivität seines Umgangs mit dem Stottern betrifft, bei dem befragten Priester ein positiver Einfluss des Glaubens festgestellt.

Inhaltsverzeichnis

Prolog	1
Vorwort	2
1 Einleitung	3
1.1 Themenbezug	3
1.2 Forschungsfrage und Forschungsdesign	3
1.3 Aufbau der Arbeit	4
2 Theoretische Grundlagen	6
2.1 Grundlagen Stottern	6
2.1.1 Definition	6
2.1.2 Ursache und Entstehung	7
2.1.3 Therapiemethoden bei Erwachsenen	9
2.2 Emotionale Auswirkungen des Stotterns	10
2.2.1 Darstellung in den Medien	10
2.2.2 Zuhörerreaktionen	11
2.2.3 Emotionale Reaktionen des Stotternden	12
2.3 (Emotionsbezogene) Psychotherapie und Bewältigung	15
2.3.1 Psychotherapie	15
2.3.2 Emotionsbezogene Psychotherapie	15
2.3.3 Bewältigungsformen und ihre Effektivität	16
2.4 Grundlagen zum christlichen Glauben	18
2.4.1 Christliches Gottesbild	19
2.4.2 Verständnis und Sinn des Leidens	19
2.5 Schnittstelle Religion und Psychotherapie	20
2.5.1 Der Glaube in der Psychotherapie	20
2.5.2 Tut Religion der Psyche gut?	21
2.5.3 Wissenschaftlicher Wissensstand	22
3 Methodisches Vorgehen	23
3.1 Forschungsstrategie	23
3.1.1 Qualitative Forschung	23
3.1.2 Empirische Einzelfallstudie	23

3.1.3	Das Fallbeispiel.....	23
3.2	Erhebungsmethode	24
3.2.1	Begründung der Methode.....	24
3.2.2	Beschreibung der Methode	24
3.2.3	Durchführung der Methode.....	26
3.3	Aufbereitungsmethode	27
3.4	Auswertungsmethode.....	28
4	Ergebnisse und Interpretation.....	30
4.1	Ergebnis der emotionalen Auswirkungen	30
4.1.1	Emotionale Auswirkungen aufgrund des Stotterns	30
4.1.2	Graphische Darstellung der emotionalen Auswirkungen.....	31
4.2	Ergebnis der Bewältigungsstrategien	32
4.2.1	Bewältigungsstrategien ohne Bezug zum Glauben	33
4.2.2	Bewältigungsstrategien mit Bezug zum Glauben	35
4.2.3	Graphische Darstellung der Bewältigungsstrategien.....	36
4.3	Interpretation der emotionalen Auswirkungen	37
4.4	Interpretation der Bewältigungsstrategien	38
4.4.1	Effektivität der Bewältigungsstrategien	38
4.4.2	Graphische Darstellung der Effektivität der Bewältigungsstrategien.....	41
4.4.3	Schlussfolgernde Interpretation.....	42
5	Beantwortung der Forschungsfrage	43
6	Diskussion	45
6.1	Versuch einer Generalisierung.....	45
6.2	Kritische Hinterfragung der Arbeit.....	46
6.3	Konsequenzen für die therapeutische Praxis	47
7	Ausblick.....	48
7.1	Weiterführende Forschungsarbeiten.....	48
7.2	Reflektierende Schlussgedanken.....	48
Epilog.....		50

8 Literaturverzeichnis	51
9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	55
Anhang	56
Interviewleitfaden	57
Kategorisierungstabelle Teilfrage 1	61
Kategorisierungstabellen Teilfrage 2	64
Zusammenfassungstabellen Teilfragen 1 + 2	auf CD-ROM
Interview-Transkription	auf CD-ROM
Lebenslauf der Autorin	auf CD-ROM

Prolog

Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann, unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?

(Bibel, Matthäus, 14, 27)¹

¹ Der für diese Arbeit befragte Priester sieht in der zitierten Bibelstelle ein repräsentatives Sinnbild für seine Situation als Stotterer (vgl. Transkription, S. 3, Z. 3)

Vorwort

Mit der vorangegangenen Bibelstelle möchte ich Sie, geschätzter Leser, in meine Bachelor-Arbeit einführen. Ich tue dies mit einem leicht schalkhaften Lächeln, denn ich vermute, dass Sie wohl kaum damit gerechnet haben, in einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit mit einem Bibelzitat begrüsst zu werden. Was hat Religion und Glaube in einer wissenschaftlich-logopädischen Bachelor-Arbeit zu suchen? Geht das überhaupt?

Die Idee, das logopädische Thema *Stottern* mit dem christlichen Glauben in Verbindung zu bringen und in einer wissenschaftlichen, methodisch geleiteten Form abzuhandeln, ist in der Tat ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ja, unmöglich, nein! Ich habe den Versuch dazu unternommen und möchte hiermit den Beweis der Möglichkeit einer solchen Verknüpfung in Form meiner Bachelor-Arbeit vorstellen.

Mein ganz besonderer Dank richtet sich an dieser Stelle an den katholischen Priester P.J. (wie er in dieser Arbeit anonymisiert genannt wird), der sich für meine Einzelfallstudie und dem damit verbundenen Interview zur Verfügung gestellt und mir in eindrücklicher Weise von seinen Erfahrungen als Stotterer berichtet hat. Von seinen Ausführungen werde ich, sowohl in der therapeutischen Berufspraxis als Logopädin, als auch im privaten Leben als gläubige Katholikin, nachhaltig profitieren.

Ferner möchte ich mich bei Jürgen Kohler bedanken, der mich als Berater bei der vorliegenden Arbeit begleitet hat. Monika und Martin Meier sowie Ilse und Natalie Plückthun danke ich herzlich für das Lektorat.

Es sei darauf hingewiesen, dass ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit in meiner Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Trennung verzichte und die männliche Form verwende (Bsp. Stotterer, Zuhörer, Klienten etc.). Selbstverständlich ist damit die weibliche Form auch immer eingeschlossen. Aufgrund der Tatsache, dass in der Logopädie-Therapie mehrheitlich Frauen tätig sind, verzichte ich in diesem Zusammenhang auf die männliche Form und spreche ausschliesslich von Logopädin, bzw. Logopädinnen oder Therapeutin, bzw. Therapeutinnen. Auch hier ist die männliche Form natürlich mitberücksichtigt.

1 Einleitung

Wir glauben, dass der Stotterer nicht zu lernen braucht, ohne Stottern zu sprechen. Das kann er bereits.... Unserer Meinung besteht das Hauptproblem darin, eine bessere Art und Weise zu lernen, mit dem Stottern fertig zu werden, wenn es aufzutreten droht oder auftritt. Das ist es, was der Stotterer lernen muss (Van Riper, 1986, S. 6).

1.1 Themenbezug

Das angeführte Zitat von Van Riper beschreibt in treffender Weise die zentrale Thematik, um die es in der folgenden Arbeit gehen soll. Für einmal steht nicht das Phänomen *Stottern* im Mittelpunkt, sondern der gelungene Umgang damit. Stottern stellt nämlich für viele Betroffene eine grosse psychische Belastung dar und kann verschiedene Auswirkungen auf ihr geistiges und seelisches Erleben und Empfinden haben. Um damit fertig zu werden, bedienen sich Betroffene unterschiedlicher Ressourcen. Ansätze in der Stottertherapie, wie z.B. Bausteine des Non-Avoidance-Konzepts, aus dem auch das obige Zitat stammt, sehen in einem positiven Umgang mit Stottern die unbedingte Voraussetzung für ein erfolgreiches, stotterfreies Sprechen. Auch Psychotherapien zielen darauf ab, die psychische Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern und einen besseren Umgang mit dem Stottern zu ermöglichen. Eine andere mögliche Ressource, mit der sich die folgende Arbeit auseinandersetzt, kann der Glaube sein.

Durch die Bekanntschaft der Verfasserin der Arbeit mit einem stotternden Priester wurde eine Bachelor-Arbeit zu dieser Thematik möglich. Fasziniert und überrascht von dessen frohem, nicht entmutigtem Gemüt und seinem scheinbar sehr positiven Umgang mit dem Stottern, entstand die Vermutung, sein Glaube könnte dabei möglicherweise eine zentrale Rolle spielen und wesentlich dafür verantwortlich sein. Die vorliegende Arbeit möchte diesen möglichen Zusammenhang nun, am Beispiel dieses stotternden katholischen Priesters, wissenschaftlich überprüfen und untersuchen.

1.2 Forschungsfrage und Forschungsdesign

Aus den vorhergehenden Ausführungen stellt sich die folgende Forschungsfrage:

Welche emotionalen Auswirkungen aufgrund des Stotterns lassen sich bei einem katholischen Priester finden und wie beeinflusst der Glaube seinen Umgang mit dem Stottern aus seiner Perspektive?

Um Klarheit und einen Verständnis-Konsens zu gewährleisten, ist es wichtig, die einzelnen Elemente der Forschungsfrage genauer zu definieren. Für die Erläuterung des Begriffs *emotionale Auswirkungen* orientiert sich die vorliegende Arbeit an der Definition von

Emotionen und Gefühlen nach Fries (2004). Ihm zufolge sind Emotionen „durch Zeichen codierte seelische Empfindungen ... [bzw., Anm. d. Verf.] semiotische Entitäten“ (S. 3), während Gefühle die seelischen Empfindungen selbst darstellen (vgl. ebd.) Emotionen und Gefühle sind also nicht gleichbedeutend, stehen aber in engem Zusammenhang miteinander. Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit sowohl Emotionen, als auch Gefühle, die durch das Stottern direkt (aufgrund der Sprechproblematik) oder indirekt (aufgrund von Reaktionen der Umwelt) ausgelöst werden, unter dem Begriff *emotionale Auswirkungen* zusammengefasst. Inwiefern der Glaube den Umgang von P.J. mit seinem Stottern *beeinflusst*, wird in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich an den Kriterien *Effektivität* und *Subjektivität* (vgl. Kapitel 2.3.3) gemessen. Schliesslich muss noch der Begriff *Umgang* erläutert werden. Mit *Umgang* meint die vorliegende Arbeit die nach Laux und Weber (1993) definierten *Intrapsychischen Bewältigungsformen*. „Diese Bewältigungsformen umfassen kognitive Prozesse bei der Wahrnehmung und der Interpretation von Belastungssituationen“ (S. 15) und beziehen sich auf die Art und Weise, wie ein Ereignis gesehen und interpretiert wird (vgl. ebd.). Wenn in der Folge also von *Umgang* oder *Bewältigungsstrategien, bzw. -formen* die Rede ist, muss diese Definition von Laux und Weber berücksichtigt werden.

Da es weder im Bezug auf die Thematik *Stottern und Glauben*, noch zu persönlichen Perspektiven von gläubigen Betroffenen, die ihr Stottern mit dem Glauben in Verbindung setzen, Forschungsarbeiten oder wissenschaftliche Auseinandersetzungen gibt, wurde für die vorliegende Arbeit ein exploratives Vorgehen gewählt, welches sich für einen derartigen Sachverhalt anbietet (vgl. Mistele, 2007, S. 110). Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt, wobei der betroffene Priester mittels eines problemzentrierten Interviews befragt wurde und die daraus erhobenen Daten in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet wurden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich insgesamt in sieben übergeordnete Kapitel. Während der für diese Arbeit relevante theoretische Hintergrund zu den Themen *Stottern, Bewältigung, bzw. Coping* sowie *Glaube und psychische Gesundheit* im zweiten Kapitel dargelegt wird, beschreibt das dritte Kapitel die Forschungsstrategie und erläutert das methodische Vorgehen der Verfasserin. Im vierten Kapitel werden die daraus gewonnenen Ergebnisse ausgewertet und interpretiert. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt in Kapitel fünf. In Kapitel sechs wird der Versuch unternommen, die erarbeitete Antwort auf die Forschungsfrage generalisierend anzuwenden. Im selben Kapitel wird auch ein kritischer Blick auf die Arbeit geworfen und ein Fazit für die logopädisch-therapeutische Praxis daraus

gezogen. Ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten, die an der vorliegenden Arbeit anknüpfen könnten, sowie einige persönliche, reflektierende Schlussgedanken der Verfasserin im siebten Kapitel, runden die Bachelor-Arbeit ab.

2 Theoretische Grundlagen

Das folgende Grosskapitel soll als theoretische Basis dienen, auf der die hier vorliegende Arbeit aufbaut. Inhaltlich geht es dabei einerseits um eine theoriegeleitete Hinführung zum Themengebiet *Stottern*, wobei den häufigsten emotionalen Auswirkungen des Stotterns spezielle Beachtung geschenkt wird. Andererseits wird ein fachlicher Einblick in die Psychotherapie und die Lehre der katholischen Kirche gewährt und eine Verknüpfung dieser beiden Gebiete vorgenommen.

2.1 Grundlagen Stottern

2.1.1 Definition

Stottern scheint ein Phänomen zu sein, das sich nur schwer in eine allgemein gültige und zutreffende Definition bringen lässt. Die Aussagen verschiedener Autoren der Fachliteratur spiegeln dies wieder. Sandrieser und Schneider (2008) meinen dazu: „Bis heute gibt es keine einheitliche Definition des Phänomens Stottern“ (S. 1). Auch Charles Van Riper, „der sich wohl wie kein anderer persönlich (er stotterte selbst) und wissenschaftlich mit dem Stottern auseinandergesetzt hat“ (Khur, 1991, S.1), schreibt: „Many good minds have attempted definitions of stuttering, but the variability among them makes clear that this complex and variable disorder is hard to delimit“ (Van Riper, 1982, S.11).

Trotzdem lassen sich Definitionen finden. Khur (1991) beruft sich auf Van Riper (1982) und geht von einem physiologischen Schwerpunkt aus, nachdem Stottern aufgrund von Unterbrechungen des Programmierens der muskulären Bewegungen, welche die Verbindung von Lauten gewährleisten, entsteht (vgl. S. 2-3).

Eine jüngere, allgemeinere Definition von Ochsenkühn, Thiel und Ewerbeck (2010) widerspiegelt die genannte Schwierigkeit, Stottern in ein uniformes Erscheinungsbild zu packen. Ausserdem bezieht sie nicht nur den verbalen Ausdruck, sondern auch die gesamte Kommunikation, zu der auch nonverbale Erscheinungen gehören, und psychosoziale Einschränkungen mit ein:

„Stottern ist kein einheitliches Krankheitsbild, sondern ein Syndrom, das sich aus individuell sehr unterschiedlichen sprachlichen, motorischen und psychosozialen Symptomen zusammensetzt“ (S. 2).

Gemäss der internationalen Klassifikation der Krankheiten der WHO wird Stottern [Stammeln] (F98.5) dem Kapitel V - Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend zugeordnet und wie folgt definiert:

[Beim Stottern, Anm. d. Verf.] „ist das Sprechen durch häufige Wiederholung oder Dehnung von Lauten, Silben oder Wörtern, oder durch häufiges Zögern und Innehalten, das den rhythmischen Sprechfluss unterbricht, gekennzeichnet. Es soll als Störung nur klassifiziert werden, wenn die Sprachflüssigkeit deutlich beeinträchtigt ist“ (ICD-10, 2014).

Festzuhalten bleibt: „Unterschiedliche Lern- und Entwicklungsgeschichten beeinflussen die Ausformung der Symptomatik [des Stotterns, Anm. d. Verf.] erheblich. So ist das Erscheinungsbild trotz vieler Gemeinsamkeiten individuell sehr verschieden, da selbst gleiche Symptome verschiedenartige Ursachen haben können“ (Ochsenkühn et al., 2010, S. 2).

2.1.2 Ursache und Entstehung

„Über die Entstehung der Kernsymptome des Stotterns gibt es bislang nur Vermutungen“ (Natke, 2012, S. 15). Im 20. Jahrhundert wurden unzählige Annahmen, Spekulationen und Volkstheorien über die Faktoren, die die Entstehung des Stotterns begünstigen, bzw. für die Entstehung verantwortlich sind, aufgestellt. Die Erklärungen reichten von einem mangelnden Selbstvertrauen über den Versuch, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, bis hin zu einer Gehirnanomalie, einer erzwungenen Rechtshändigkeit oder elterlicher Überbehütung (vgl. Bloodstein, 1993, S. 8; Übersetzung durch die Verfasserin).

„Die erfolglose Suche nach *einer* Theorie des Stotterns wie auch nach generellen Unterschieden zwischen stotternden und nichtstotternden Personen, die den Kern der Verursachung bilden sollen, hat zur Entwicklung multifaktorieller Theorien geführt“ (Zimmermann, 1980b; zitiert nach Natke & Alpermann, 2010, S. 81). Ochsenkühn et al. (2010) stimmen dem zu, indem sie schreiben: „Allgemein wird heute davon ausgegangen, dass zur Entstehung und Aufrechterhaltung des Stotterns immer mehrere Faktoren zusammentreffen müssen“ (S. 21). Damit ist gemeint, dass versucht wird, „physiologische, psycholinguistische und psychosoziale Faktoren zu ermitteln, die disponierend, auslösend oder aufrechterhaltend wirken Auslösende Faktoren gehen dem Erstaufreten des Stotterns unmittelbar voraus. Aufrechterhaltende Faktoren tragen zur Chronifizierung und Generalisierung des bereits entstandenen Stotterns bei“ (Natke & Alpermann, 2010, S. 81). Ähnliches schreibt Natke (2012): „Bei der Entstehung des Stotterns muss man zwischen drei Einflussbereichen unterscheiden. Zunächst können Kinder eine Veranlagung zum Stottern mitbringen Weiterhin kann es einen Auslöser geben, der das Stottern auftreten lässt. Schliesslich können aufrechterhaltende Bedingungen vorliegen, die dafür sorgen, dass das Stottern bestehen bleibt und sich weiterentwickelt“ (S. 14).

Starkweathers (1987) Anforderungs- und Kapazitäten-Modell stellt den eben beschriebenen Entstehungsmechanismus mit Hilfe einer Waage dar. Dabei stellt er „die Anforderungen (der Umwelt und des Kindes an sich selbst) [(auf der linken Waagschale), Anm. d. Verf.] den kindlichen Fähigkeiten [(auf der rechten Waagschale), Anm. d. Verf.] gegenüber“ (Ochsenkühn et al., 2010, S. 23). Mit „Anforderungen“ und „Kapazitäten“ meint Starkweather konkret:

Abb. 1: Anforderungs- und Kapazitätenmodell im Gleichgewicht (Ochsenkühn et al., 2010, S.23)

Tab. 1: Anforderungen und Kapazitäten, die im Gleichgewicht stehen sollten (Johannsen u. Johannsen, 1998, S. 483; zitiert nach Ochsenkühn et al., 2010, S.23)

Anforderungen	Kapazitäten
- hohe Erwartungen der Bezugspersonen	- emotionale Stabilität
- hohes Anspruchsniveau des Kindes	- Sprechmotorikkontrolle
- ungünstige Kommunikationsbedingungen	- kognitive Fähigkeiten
	- linguistische Fähigkeiten

Starkweather ist der Meinung, dass die Ausprägung von Stottern immer dann begünstigt wird, wenn ein Ungleichgewicht auf der modellhaften Waage entsteht. Zum einen ist dies bei einem Untergewicht an Kapazitäten der Fall, zum anderen bei einem Übergewicht an Anforderungen (vgl. Ochsenkühn et al., 2010, S. 23).

Auch die aktuelle Fachliteratur geht von einem solchen multifaktoriellen Modell des Stotterns aus. Von Tiling, Crawcour und Hoyer (2014) schreiben dazu:

Stotternde leiden unter genetisch bedingten Einschränkungen in ihren sprechmotorischen Fähigkeiten und produzieren daher häufiger Sprechunflüssigkeiten als andere Menschen. Sie nehmen die negativen Reaktionen der Mitmenschen auf diese Sprechunflüssigkeiten wahr und entwickeln daher Angst in Sprechsituationen. Diese Angst führt ... zu einer

weiteren Häufung von Sprechunflüssigkeiten. Stottern lässt sich somit als *körperlich bedingte, psychisch aufrechterhaltene* Störung verstehen (S. 21).

2.1.3 Therapiemethoden bei Erwachsenen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit Stottern im Erwachsenenalter. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel nicht auf Therapieformen für Kinder eingegangen, sondern ausschliesslich ein Blick auf mögliche Therapieansätze im Erwachsenenalter geworfen.

„Da die Verursachungsmechanismen des Stotterns unbekannt sind..., scheint eine Kausaltherapie des Stotterns bislang nicht gefunden worden zu sein“ (Natke & Alpermann, 2010, S. 84). Fest steht auch, dass eine vollständige Heilung bei Stottern im Erwachsenenalter nur in ganz seltenen Fällen beobachtbar ist (vgl. Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008; zitiert nach Zückner, 2012, S. 57) und daher in der Therapie realistischweise nur noch von dem Ziel einer möglichst grossen Reduzierung der Stottersymptomatik ausgegangen werden kann (vgl. ebd.). Grundsätzlich werden heute zwei Therapieansätze unterschieden. Einerseits gibt es den sogenannten „Fluency-Shaping“-Ansatz, bei dem es um eine Bearbeitung des Sprechens, im Sinne einer Eliminierung des Stotterns mittels Einüben einer neuen Sprechweise geht (vgl. Natke & Alpermann, 2010, S. 95). Andererseits die Stottermodifikation, auch „Non-Avoidance-Ansatz“ genannt, welche eine Bearbeitung des Stotterns, im Sinne einer Reduzierung von Angst und Scham sowie eines Einübens eines leichteren, flüssigeren Stotterns zum Ziel hat (vgl. Natke & Alpermann, 2010, S. 89-92).

Im Zusammenhang mit der hier vorliegenden Arbeit ist vor allem der zweite Ansatz von Bedeutung, weil dabei der Umgang mit stotterbedingten Emotionen und Gefühlen einen Schwerpunkt im Therapie-Ansatz darstellt und als wichtige Grundlage für Veränderungen des Sprechens betrachtet wird. Nach Van Riper müssen Gefühle wie Scham, Angst, Hilflosigkeit, Minderwertigkeit oder Frustration, welche durch das Stottern entstanden und zu einer negativen Selbsteinschätzung als stotternder Mensch führten, zu einem zentralen Gegenstand der Therapie werden... (vgl. Zückner, 2012, S. 63). Der Stotterer braucht also zunächst einmal „ein Mittel, mit der emotionalen Zerrissenheit fertig zu werden, die den Fortschritt beim Erlernen einer besseren Art des Stotterns hemmt“ (Van Riper, 1986, S. 76).

Besonders die sogenannte „Desensibilisierungsphase“, die zweite der insgesamt vier Therapiephasen des Non-Avoidance-Ansatzes, berücksichtigt einen förderlichen Umgang mit den durch das Stottern ausgelösten emotionalen Reaktionen und zielt darauf ab, die inneren Symptome wie Ängste oder andere negativen Emotionen und Gefühle zu reduzieren. Der Patient soll in dieser Phase eine Veränderung der Einstellung gegenüber seinem Stottern erreichen. Das befähigt ihn dazu, gelassener und ohne Panik sein Stottern

zu erleben, oder gar bei Bedarf sprechmotorisch erfolgreich eingreifen zu können (vgl. Zückner, 2012, S. 65-66; Natke & Alpermann, 2010, S. 91).

Obwohl Fluency Shaping und Stottermodifikation gegensätzliche Herangehensweisen darstellen, werden sie in der Praxis oftmals kombiniert eingesetzt, „da sich bisher keine Methode bzw. eine bestimmte Verbindung dieser Therapieansätze als überlegen erwiesen hat“ (Ptok, Natke & Oertle, 2006; zitiert nach Bradler, 2010, S. 7).

Stottern kann bei Betroffenen zu einer extremen Gefühlsbelastung führen, bei der Ängste, Selbstabwertung oder kommunikativer Rückzug so stark werden, dass eine psychologische Beratung oder eine Psychotherapie zusätzlich empfehlenswert und nötig werden (vgl. Zückner, 2012, S. 67-68). Allerdings sind solche Therapien nicht als Ersatz oder Alternative zu einer der erwähnten Sprechtechnik-Therapien zu werten, sondern als Zusatz oder Ergänzung empfehlenswert und gewinnbringend (vgl. Zückner, 2012, S. 69).

2.2 Emotionale Auswirkungen des Stotterns

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf den emotionalen Auswirkungen des Stotterns. Im folgenden Kapitel soll aufgezeigt werden, was konkret zu solchen Auswirkungen führen kann, und welche Emotionen und Gefühle im Zusammenhang mit Stottern am häufigsten bei Betroffenen festgestellt werden können.

2.2.1 Darstellung in den Medien

„Vorurteile werden über Geschichten entweder verstärkt oder abgeschwächt. Das liegt daran, dass bildhafte Eindrücke, zumal wenn sie unsere Gefühlswelt ansprechen, nachhaltiger sind als sachliche Informationen“ (Benecken, 2002). Für stotternde Menschen zieht dies folgenschwere Abstempelungen nach sich. In seinem Buch „Wenn die Grazie misslingt“ hat Benecken (1993) die psychosoziale Situation stotternder Menschen untersucht und anhand vieler Beispiele das aus Liedern, Filmen, Büchern etc. resultierende, stereotype Bild des „Stotterer-Prototyps“ herausgearbeitet:

Wenn man sich *den* ‚Stotterer‘ auf dem Hintergrund dieser Romane und Filme vorstellt, so käme ein eher weicher, wenig attraktiver, eher schwächlicher, verkniffener, sich unterordnender, womöglich zu Mordgedanken neigender, sexuell deprivierter, unter Umständen perverser Mann mit Pickeln oder abgekauten Fingernägeln, wenn schon vom grossem Wuchs, dann aber mit Kindergesicht, zustande. Meistens ist er nicht verheiratet und häufig noch als ‚Muttersöhnchen‘ in ungelöster Symbiose.... Sehr zentral ist seine Hörigkeit,.... Ein Stotternder in einer Führungsrolle ist die absolute Ausnahme (S. 311).

Betroffene können sich gegen solche Darstellungen nur schlecht wehren und laufen Gefahr, sich oder ihre Leidensgenossen mit der Zeit selbst im Sinne dieser Klischees zu beschreiben und zu erleben (vgl. Benecken, 2002). Hervorzuheben ist auch, dass diese Bilder in den Medien kaum variieren und der Stotterer nahezu übereinstimmend als Blödian oder Psychopath dargestellt wird (vgl. Benecken, 2004). Als Folge solcher Zuschreibungen wird die Stigmatisierung und die daraus entstehende Ausgrenzung stotternder Menschen möglich (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 50).

2.2.2 Zuhörerreaktionen

Wer aus den Normen des Sprechkönnens herausfällt, löst bei anderen Unsicherheit aus, stiftet manchmal Verwirrung, erntet Unverständnis und wird zumeist schnell wieder in ein Schema eingeordnet, ob er will oder nicht. Er oder sie, Kind oder Erwachsener, wird etikettiert und diagnostiziert. Wird als Legastheniker, Apathiker, Stotterer, behindert bezeichnet oder ist einfach arm und mitleiderregend (Wieser, 2002, S. 7).

Sowohl das obige Zitat, als auch das vorhergehende Kapitel zeigen die fast ausschliesslich negative Darstellung von stotternden Menschen in und durch die Medien, und die Position, die Betroffene in der Gesellschaft einnehmen. Die Reaktionen ihrer Mitmenschen auf das Stottern bestätigen dieses Bild. So schreiben Von Tiling et al. (2014) im Vorwort:

Stottern ist eine Störung, die für die Mitmenschen zumeist deutlich hörbar und sichtbar in Erscheinung tritt. Das Stocken im Sprechfluss, das Verkrampfen der Sprechmuskulatur, das beschämte Abwenden des Blicks sind Symptome, die auch die Zuhörer oft betroffen und unsicher machen.... Stottern erscheint ihnen kurios, ja, zuweilen lächerlich (S. 7).

Von Gudenberg, Leiter des Sprechtherapie-Instituts *Parlo*¹ meint: „Einige behandeln Stotterer, als wären sie minderbemittelt, manche reagieren sogar mit Gelächter oder Aggressionen“ (Stein, 2014). Vom „Impuls zu lachen“ schreibt auch Benecken (2004) und bezeichnet das Lachen als „eine der stärksten Reaktionstendenzen auf das Stottern“, was durch die Anzahl und Beliebtheit der „Stotterer-Witze“ (Benecken, 1993) belegt wird (vgl. Benecken, 2004). Sandrieser und Schneider (2008) stellen fest: „Gesprächspartner können auf Stottern nicht *nicht* reagieren“ (S. 46) und nennen Hilfs- und Vorbeuge-, Peinlichkeits- und Ungeduldsreaktionen seitens der Umwelt (vgl. S. 39-40). Peinlichkeitsreaktionen wiederum führen zum Impuls „das Stottern zu beenden, die Situation zu verlassen oder gar den Stotternden zu demütigen“ (Sandrieser & Schneider, 2008, S. 40). In zahlreichen Untersuchungen konnten abwertende und stigmatisierende Reaktionen der Mitmenschen auf Stotternde nachgewiesen werden (vgl. Von Tiling et al., 2014, S. 12). Zhang, Saltuklaroglu,

¹ PARLO ist ein privates Institut der Forschung und Lehre in der Sprachtherapie in Deutschland und folgt den Richtlinien der WHO. Für nähere Informationen dient die Homepage des Instituts: <http://www.parlo-online.com/de/parlo-institut/>

Hough und Kalinowski (2009) beschreiben generalisierende Zuschreibungen Sprachgesunder auf stotternde Menschen: „So werden Stotternde als nervös, angespannt, vorsichtig, zurückhaltend, schüchtern, ängstlich, still, introvertiert, unsicher, zögerlich, passiv und sensibel beschrieben“ (S. 18; zitiert nach Bradler, 2010, S. 12). Benecken (2002) weist darauf hin, „dass die Reaktion der Umwelt auf das Stottern wesentlich von der Ausprägung der Begleitsymptomatik des/der Betroffenen abhängt“ (zitiert nach Bradler, 2010, S. 12). Beeinträchtigt die Symptomatik die Ästhetik stark (Bsp. heftige, unwillkürliche Mitbewegungen des Gesichts), führt das auf Seiten des Zuhörers zu stärkeren Distanzbedürfnissen als bei einer Symptomatik, die „nur“ im Mund stattfindet (vgl. Benecken, 2002).

2.2.3 Emotionale Reaktionen des Stotternden

Stottern bringt eine Reihe von Symptomen mit sich, wobei zwischen von der Umwelt hör- bzw. sichtbaren *äusseren Symptomen* und den *inneren Symptomen* unterschieden wird (vgl. Bradler, 2010, S. 3). Um diese inneren Symptome geht es im vorliegenden Kapitel. Gemeint ist damit die „emotionale Folgeproblematik“ (Von Tiling et al., S. 19) des Stotterns, oder anders ausgedrückt, das „breite Spektrum an psychischen Reaktionsweisen emotionaler und kognitiver Art“ (Wendlandt, 2009, S. 9), das sich bei Stotternden entwickeln kann. Festzuhalten ist, dass der Schweregrad an psychischen Reaktionen häufig nicht mit dem Schweregrad der beobachtbaren Stottersymptomatik korreliert und auch leichtes Stottern mit starken psychischen Reaktionen einhergehen kann (vgl. Sandrieser & Schneider, 2008, S. 81).

Gemäss Zhang et al. (2009) wird angenommen, „dass bis zu achtzig Prozent der Stottersymptomatik innerlich und damit versteckt verläuft, während nur etwa zwanzig Prozent äusserlich und für die Umwelt bemerkbar sind“ (vgl. S. 18; zitiert nach Bradler, S. 5). Grevelhörster (2003) schreibt dazu: „Häufig hat die nonverbale Begleitsymptomatik (Vermeidungsverhalten, Frustration nach wenig erfolgreicher Therapie, Sprechangst, negatives Selbstbild etc.) einen schwerwiegenderen Einfluss auf die Betroffenen als das hörbare Symptom selbst“ (S. 44; zitiert nach Wendlandt, 2009, S. 4). Auch Benecken (2004) meint, in Bezug auf die belastenden Zuschreibungen, denen stotternde Menschen ausgesetzt sind: „Die Folgen dieser Stigmatisierung für die Entwicklung der Identität und des Selbstwertes wiegen unter Umständen oft schwerer als die eigentliche Beeinträchtigung des Sprechens und können ... zu einer psychischen Erkrankung führen“.

Wer von morgens bis abends stottert, und das nicht nur wochenlang, sondern jahrelang, wer jahrein jahraus ständig und immer wieder erleben muss, dass der Kontakt zu anderen Menschen durch Stottersymptome beeinträchtigt wird, hat eine Unmenge an belastenden

Sprecherfahrungen und Kränkungen hinter sich. Sie bestimmen massgeblich das psychische Erleben und haben Auswirkungen auf seine Identität... (Wendlandt, 2009, S. 4).

Angst

Eine in der Fachliteratur sehr häufig auftretende emotionale Reaktion im Zusammenhang mit Stottern ist Angst, welche in Selbstaufmerksamkeit und Anspannung mündet (vgl. Von Tiling et al., 2014, S. 48). Wendlandt (2009) unterscheidet vier verschiedene Ängste: Die *Stotterangst*, womit die Angst vor dem Auftreten des Stotterns und der damit verbundenen Sorge vor Abwertung durch Mitmenschen gemeint ist, die *Sprechangst*, was die Angst vor dem Sprechen meint und zu einer Reduzierung der Sprechaktivität und der Sprechfreude führen kann, die *Sozialen Ängste*, mit denen die Angst vor sozialen Situationen gemeint ist, was zu einem sozialen Rückzug führen kann, und die *Soziale Phobie*, die extrem starke Angstreaktionen mit sich bringt und ein phobisches Ausmass annimmt (vgl. S. 9). „Die im Zusammenhang mit dem Stottern auftretende Angst ist in der Regel soziale Angst, da sie in Verbindung mit Kommunikationssituationen auftritt und als selbstwertbedrohlich wahrgenommen wird“ (Weikert, 1996, S. 82). Neben der emotionalen Belastung, die die Angst mit sich bringt, erschwert sie ausserdem zusätzlich das flüssige Sprechen. Einerseits führt sie zu vermehrter körperlicher Anspannung, was weniger motorische Flexibilität zur Folge hat. Andererseits verbraucht sie, durch die Antizipation möglicher Stotterereignisse, kognitive Kapazität, die für den komplexen Prozess der Sprechplanung und -ausführung nötig wäre (vgl. Von Tiling et al., 2014, S. 20). Ängste treten bei fast allen Stotterern auf und fassen auf einer durchaus realistischen Grundlage, denn in zahlreichen Untersuchungen wurde nachgewiesen, „dass Mitmenschen tatsächlich mit Abwertung und Stigmatisierung auf Stotternde reagieren“ (MacKinnon, Hall & MacIntyre, 2007; zitiert nach Von Tiling et al., 2014, S. 12), was auch aus dem vorhergehenden Kapitel hervorgeht. Bei vielen Stotterern sind die Ängste aber sogar übertrieben gross und nach einer Studie von Stein, Baird und Walker (1996) „erfüllen etwa die Hälfte der Betroffenen die DSM-IV-Symptomkriterien¹ einer Sozialen Phobie“ (ebd.).

Frustration

Van Riper (1986) nennt, aufgrund der Berichte seiner Patienten, als eines von drei grundlegenden Gefühlen, das Stottern bei Betroffenen hervorruft, Frustration (vgl. S. 64).

Ich dachte, ich werde nie fertig. Alles, was ich gesagt habe, waren zwei Sätze. Irgendwie habe ich mich durchgeschleppt, aber meine Güte, hat das lange gedauert. Ich glaube, ich

¹ Das DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ist ein nationales Klassifikationssystem der Psychiatrie in den USA.

war ungeduldiger als der Mann am anderen Ende der Leitung. Ein Block und noch ein Block und noch ein Block. Und dann sagen sie: ‚Hä? Was? Was haben Sie gesagt?‘, und ich muss mich nochmal durchhackern. Das ist, als ob du mit so schweren Gewichten an den Füßen läufst, dass du dich kaum bewegen kannst. Ich werde müde vom Stottern (Van Riper, 1986, S. 65).

Schrader (2008) definiert Frustration als „Gefühl der Enttäuschung oder des Misserfolgs, das entsteht, wenn Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche nicht erfüllt werden....“ (S. 102). Aus dieser Definition wird ersichtlich, warum Stottern Frustrationsgefühle hervorrufen kann, denn die Unfähigkeit zu kommunizieren oder Mitteilungen zu Ende zu bringen kann immer wieder aufs Neue zu Enttäuschungserlebnissen und unerfüllten Erwartungen bei Betroffenen führen.

Feindseligkeitsgefühl

Ein zweites von Van Riper (1986) genanntes Gefühl ist die Feindseligkeit (vgl. S. 66). Feindseligkeitsgefühle und die damit auftretenden „Aggressionen, Wut und Ärgerreaktionen (auf das Stottern, die eigene Person, Gesprächspartner)“ (Wendlandt, 2009, S. 9) kommen, nach Van Riper (1986), teilweise von der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Frustration, im Sinne einer „Summierung der Emotion..., die am Ende zu Ausbrüchen führen“ (S. 66), möglicherweise aber noch mehr „aus dem Verdruss über die Strafen des Zuhörers“ (Van Riper, 1986, S. 66). Teilweise entwickeln Betroffene sogar einen tiefgehenden Hass, entweder gegen alle, die sie zurückweisen, oder nach innen, gegen sich selbst (ebd.). Opitz (1956) meint sogar, viele Betroffene würden das Leben hassen, da es ihnen voller Qual erschiene und aus Neid und Rache würden sie ihren Mitmenschen zürnen (vgl. S. 22).

Scham- und Schuldgefühl

„Warum sagen Sie nicht, dass ich mich nicht zu schämen brauche? Das ist es, was andere Leute immer sagen. Und sie sind alle Lügner“ (Van Riper, 1986, S. 65). Scham-, Peinlichkeits- und damit einhergehende Schuldgefühle gehören zur dritten Gruppe der Gefühle, die bei Stotterern nach Van Riper am häufigsten vorkommen können (ebd.). Sandrieser und Schneider (2008) sehen in der Scham die „normale Reaktion auf die Erfahrungen mit Zuhörerverhalten in unserer Gesellschaft“ (S. 43). „Wer Scham spürt, empfindet sich in diesem Moment als wertlos, ungenügend, falsch. Schuldgefühle beziehen sich darauf, etwas falsch getan zu haben“ (Baer, 2014; zitiert nach Kupczik, 2014), bzw. „den Gesprächspartner in die unangenehme Lage gebracht zu haben, ... [das, Anm. d. Verf.] Stottern mit ansehen oder abwarten zu müssen“ (Sandrieser & Schneider, 2008, S. 44).

Minderwertigkeitsgefühl

Die bisher dargestellten negativen Gefühle „können zur Ablehnung der eigenen Person“ (vgl. Van Riper, 1971; zitiert nach Weikert, 1996, S. 82), oder einer negativen Selbstbewertung führen (vgl. Weikert, 1996, S. 80). Von Tiling et al. (2014) sprechen sogar von „Selbsthass“ (S. 48). Negative Selbstbewertung steht in enger Beziehung mit der Selbstwirksamkeitserwartung einer Person und beeinflusst diese, was bedeutet, dass sie individuelle Auswirkungen darauf hat, „ob Stotternde die Überzeugung besitzen, Kontrolle über ihr Sprechen zu haben“ (Weikert, 1996, S. 81) und in vielen Fällen „die antizipierte Nichtwirksamkeit im Sinne von selbsterfüllenden Prophezeihungen“ (Weikert, 1996, S. 81) tatsächlich eintritt.

2.3 (Emotionsbezogene) Psychotherapie und Bewältigung

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Umgang, bzw. der Bewältigung von möglichen emotionalen Belastungen aufgrund des Stotterns auseinander. Damit kommt der Wissenschaftsbereich der Psychotherapie ins Spiel. Das folgende Kapitel gewährt eine Bestimmung der beiden Begriffe „Psychotherapie“ und „Bewältigung“ sowie einen Einblick in die emotionsbezogene Psychotherapie.

2.3.1 Psychotherapie

Unter dem traditionellen Psychotherapiebegriff werden jene Methoden gefasst, „die auf die Therapie gestörter Funktionsmuster (Syndrome) und gestörter interpersoneller Systeme bei psychischen Störungen bezogen sind...“ (Perrez & Baumann, 2005, S. 42). „Ziel jeder Psychotherapie ist eine Befreiung des Menschen vom seelischen Leiden oder zumindest eine Reduktion der beeinträchtigenden Symptome“ (Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP, 2015).

2.3.2 Emotionsbezogene Psychotherapie

Im Zentrum der emotionsbezogenen Psychotherapie stehen die therapeutischen Interventionen und Veränderungen im Bezug auf emotionale Störungen (vgl. Lammers, 2011, S. 6). Nach Thoits (1985) beinhalten bis zu 85% aller psychischen Störungen „eine Art von emotionaler Problematik“ (zitiert nach Lammers, 2011, S. 6). Nicht jede emotionale Störung stellt eine definierte psychische Erkrankung dar, es können auch psychische Beschwerden auftreten, die keiner offiziellen ICD-10-Diagnose gleichkommen und dennoch eine Psychotherapie notwendig machen (vgl. Lammers, 2011, S. 7). „Nach Mahoney (1996) sind bei Psychotherapie-Patienten Ärger, Angst, Depression, Ekel, Hass, Peinlichkeit, Schuld und Scham die häufigsten Beschwerden“ (zitiert nach Lammers, 2011, S. 7), Gefühle, von denen viele auch als Folge von Stottern auftreten können (vgl. Kapitel 2.2.3). Zentral für die

emotionsbezogene Psychotherapie „ist eine direkte Arbeit an und mit Emotionen, das heisst, das direkte Thematisieren und Erleben der problematischen Emotionen und die damit verbundenen Interventionen“ (Lammers, 2011, S. 11), was mit Hilfe von emotionsbezogenen Strategien oder Konzepten, die grösstenteils aus den bekannten Therapieschulen stammen, erreicht werden soll (ebd.). Das Ertragen von negativen Emotionen scheint zentral zu sein für die Lösung der Probleme des Patienten. Dies postulieren nicht nur fast alle psychotherapeutischen Konzepte (vgl. Lammers, 2011, S. 12), auch Frijda (1986) schreibt: „Ein gesunder, adaptiver Umgang mit Lebensereignissen besteht darin, negative Emotionen wahrzunehmen, auszuhalten, zu regulieren und, so weit möglich, zu nutzen“ (zitiert nach Lammers, 2011, S. 18). Ausserdem scheint auch der positive Selbstbezug für einen erfolgreichen Therapieausgang eine wesentliche Rolle zu spielen, was in einem Review von mehr als 1000 quantitativen Psychotherapie-Studien (Orlinsky & Howard, 1986) und der Studie von Matthews, Zeidner und Roberts (2002) nachgewiesen wurde (vgl. Lammers, 2011, S. 18-19).

2.3.3 Bewältigungsformen und ihre Effektivität

Für den Umgang, bzw. „für die Verarbeitungsprozesse, die im Zusammenhang mit stressreichen und belastenden Ereignissen wie Alltagsbelastungen, Behinderungen, Krankheiten, Krisen und kritischen Lebensereignissen auftreten, hat sich der Begriff Bewältigung bzw. Coping durchgesetzt“ (Brüderl, 1988a; zitiert nach Weikert, 1996, S. 35). Die Begriffe Coping, Bewältigung und Verarbeitung werden in vielen Fachveröffentlichungen synonym benutzt (vgl. Weikert, 1996, S. 36), weshalb in der vorliegenden Arbeit dieser Begriff verwendet wird. „Als Oberbegriff dient der Begriff Bewältigung, unter den alle Verarbeitungsprozesse gefasst werden, die als Reaktion auf belastende Ereignisse auftreten“ (Trautmann-Sponzel, 1988; zitiert nach Weikert, 1996, S. 36). Eine so breit gefasste Definition bietet allerdings „keine Entscheidungsgrundlage für die Klassifikation von Bewältigungsformen“ (Schwarz, 2000, S. 22), weshalb sich diese Arbeit an der Taxonomie von Bewältigungsformen nach Laux und Weber (1990) orientiert. Unterschieden werden dabei *expressive*, *aktionale* und *intrapsychische* Bewältigungsformen (vgl. Schwarz, 2000, S. 37), wobei im Rahmen dieser Arbeit der Fokus vor allem auf der ersten und dritten Bewältigungsform liegt. „Expressive Formen betreffen den Ausdruck von Emotionen“ (ebd.), mit dem sich die erste Teilfrage der vorliegenden Forschungsfrage auseinandersetzt. Intrapsychische Bewältigungsformen werden weiter in *defensive*, *selbstzentrierte* und *positiv konnotierte Bewältigungsformen* unterteilt (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 570.) und sind Thema der zweiten Teilfrage der Forschungsfrage. Defensive Bewältigungsstrategien „beinhalten eine Tendenz zur ‚Realitätsverzerrung‘, indem die wahre Bedeutung einer Bedrohung nicht zugelassen oder abgemildert wird“ (Schwarz, 2000, S. 37). Beispiele hierfür

sind Verdrängung, Leugnung, Verneinung oder Bagatellisierung (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 571, 1993, S. 15). Die selbstzentrierte Bewältigungsform ist „durch eine selbstabwertende und selbstquälerische Auseinandersetzung gekennzeichnet“ (vgl. Brüstle, Hodapp & Laux, 1985; Weber & Knapp-Glatzel, 1988; zitiert nach Laux & Weber, 1990, S. 573), wobei „die eigene Person bzw. die Beziehung zwischen Ereignis und der eigenen Person im Mittelpunkt steht“ (Laux & Weber, 1993, S. 17). Bewältigungsformen wie Selbstbemitleidung, Selbstvorwürfe oder selbstquälerische Auseinandersetzung mit dem Ereignis zählen dazu (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 573; Schwarz, 2000, S. 37). Schliesslich zielen positiv konnotierte Bewältigungsformen „auf eine begütigende, die Belastungsqualität einer Situation mildernde Interpretation“ (Laux & Weber, 1993, S. 16) ab und legen den Fokus „auf tatsächlich vorhandene positive Seiten eines Ereignisses“ (Schwarz, 2000, S. 37). Positives Denken, bzw. positive Uminterpretationen von Situationen, positive Selbstinstruktion, Sinngebung, sozialer Vergleich, Hoffen, Glaube und Humor sind Beispiele für Bewältigungsstrategien dieser Kategorie (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 584, 1993, S. 16; Schwarz, 2000, S. 37). Pöhlmann (1992) nennt dazu ausserdem „Ablenkung, Suche nach Erfolg auf anderen Gebieten, Orientierung an ideellen Werten und Normen, emotionale Entlastung und Galgenhumor“ (zitiert nach Schwarz, 2000, S. 56).

Effektivität

„Die Frage, welche Formen der Bewältigung ... als effizient (oder synonym adaptiv, funktional, erfolgreich) beurteilt werden“ (Laux & Weber, 1990, S. 579) stellt ein differentielles Problem dar (vgl. ebd.), denn unterschiedliche Indikatoren können zur Effizienzbestimmung herangezogen werden (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 580). Deshalb muss „bei einer normativen Bewertung bestimmter Bewältigungsformen als erfolgreich oder als nicht erfolgreich ... der Kriterienkanon, anhand dessen beurteilt wird, transparent gemacht werden“ (Schwarz, 2000, S. 52-53). Dies soll im Folgenden geschehen. Laux und Weber (1990) nennen zwei Kriterien, nach denen eine Bewältigungsform effizient ist. Erstens muss das Problem in realitätsangemessener Weise angenommen werden, und zweitens muss eine emotionale Distanzierung oder Milderung der erlebten unangenehmen Emotionen geschehen (vgl. Schwarz, 2000, S. 37-38). Ergebnisse von empirischen Untersuchungen bestätigen dies und sprechen für die Effektivität nicht-defensiver Formen, bzw. positiv konnotierten Bewältigungsformen (vgl. Schwarz, 2000, S. 56), während defensive Formen „im Hinblick auf ihre Effektivität im allgemeinen eher als ‚maladaptiv‘ eingeschätzt werden“ (Schwarz, 2000, S. 37). Auch selbstzentrierte Bewältigungsformen „scheinen wenig geeignet, zu einer Minimierung unangenehmer Emotionen beizutragen“ (Laux & Weber, 1990, S. 573) und sind daher maladaptiven Formen zuzuordnen. Neben diesen empirisch erhobenen Zuordnungen wird in dieser Arbeit noch das Kriterium der Subjektivität

herangezogen. Es geht dabei um die Selbsteinschätzung, d.h. inwiefern für das Subjekt ein bestimmtes Verhalten hilfreich war, bzw. inwieweit die Situation positiv verändert wurde (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 579, 581). Die folgende tabellarische Darstellung zeigt für 27 Bewältigungsformen Rangplätze der Effizienz-Beurteilung nach McCrae und Costa (1986):

Tab. 2: Rangplätze der Effizienz-Beurteilungen für 27 Bewältigungsformen (McCrae & Costa, 1986; Übersetzung der Verfasser) (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 582)

Bewältigungsform	Effizienz im Hinblick auf:		
	Problem- lösung	Distress- Reduktion	Rangplatz Mittel
Gereizt-feindselige Reaktion	1	3	2.0
Vernünftig-rationales Handeln	25	21	23.0
Um Hilfe/ Unterstützung ersuchen	26	25	25.5
Beharren, Durchhalten	19	14	16.5
Affekt-Isolierung	6	7	6.5
Fatalismus	13	8	10.5
Ausdruck von Gefühlen	23	22	22.5
Positives Denken	16	18	17.0
Ablenkung	9	13	11.0
Realitätsfliehende Phantasien	4	12	8.0
Intellektualisierung	17	15	16.0
Selbstbeschuldigung	5	1	3.0
Vergleich mit anderen	10	16	13.0
Entspannung, Beruhigung	14	17	15.5
Ersatzbefriedigung	15	24	19.5
Selbstbeherrschung	22	19	20.5
Stärke aus den Widerständen gewinnen	20	26	23.0
Vermeidung	18	10	14.0
Rückzug, Isolierung	11	6	8.5
Selbst-Anpassung	24	20	22.0
Wunschdenken	3	4	3.5
Aktives Vergessen	7	11	9.0
Humor	21	23	22.0
Passivität	8	5	6.5
Unentschlossenheit	2	2	2.0
Schuld/ Verantwortlichkeit bestimmen	12	9	10.5
Glaube	27	27	27.0

Anmerkung: Rangordnung der Bewältigungsformen von „am wenigsten effizient“ (1) bis „am meisten effizient“ (27).

2.4 Grundlagen zum christlichen Glauben

Einige grundlegende Erläuterungen zu zwei, im Bezug auf die hier vorliegende Arbeit, zentralen Aspekten des christlichen Glaubens, sollen im folgenden Kapitel aufgeführt werden.

2.4.1 Christliches Gottesbild

Im Alten Testament der Bibel wird Gott mit einem Vater verglichen und seine Liebe zu den Menschen mit der Liebe eines Vaters zu seinem Sohn (vgl. Bibel, Hosea 11,1). Das Neue Testament spricht nicht nur von einer Metapher, sondern bezeichnet die Liebe als das eigentliche Wesen Gottes: „Gott *ist* [Hervorhebung v. Verf.] die Liebe“ (Bibel, 1 Johannes 4,8 / 4,16). Er ist aber auch Wahrheit: „Gott ist die Wahrheit selbst; seine Worte können nicht täuschen“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 215). Schliesslich ist Gott allmächtig, er ist der allmächtige Vater, dessen Vaterschaft und Macht sich gegenseitig erhellen (vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, 270) und für den „nichts unmöglich“ (Bibel, Lukas 1,37) ist. Aus diesem Glauben heraus kann selbst bei der „Erfahrung des Bösen und des Leides“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 272) „den geheimnisvollen Wegen der Allmacht Gottes“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 273) zugestimmt werden.

2.4.2 Verständnis und Sinn des Leidens

„Krankheit und Leiden gehören von jeher zu den schwersten Prüfungen im Leben des Menschen“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 1500). „Jeder Mensch, vom Kind bis zum Greis, ob gläubig oder ungläubig, kennt Leiden“ (Familie Mariens, 2013, S. 2), doch nicht jeder geht gleich damit um. Der gläubige Christ leidet anders als der Ungläubige, nämlich im Wissen, dass Jesus, durch seine unendliche Liebe, „das an und für sich wertlose Leiden unendlich wertvoll und kostbar gemacht“ (ebd.) hat. Von diesem Wert des Leidens spricht auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. (2007):

Wir müssen im allgemeinen in unserer Generation, in unserer Kultur den Wert des Leidens wiederentdecken, müssen lernen, dass das Leiden eine sehr positive Wirklichkeit sein kann, die uns dabei hilft zu reifen, mehr zu uns selbst zu kommen, näher beim Herrn zu sein, der für uns gelitten hat und der mit uns leidet.

Letztlich ist, nach christlicher Lehre, die Liebe „die reichste Quelle für den Sinn des Leidens“ (Papst Johannes Paul II., 1984, S. 13), denn Gott gibt in seiner unendlichen Liebe seinen Sohn der Welt hin, damit dieser durch sein eigenes Leiden am Kreuz den Menschen von dem Bösen befreit, „das in sich die endgültige und absolute Perspektive des Leidens trägt“ (Papst Johannes Paul II., 1984, S. 14). Papst Benedikt XVI. (2007) meint dazu:

Vor allem würde ich sagen, dass die Liebe ohne den Schmerz nicht möglich ist, weil die Liebe stets einen Selbstverzicht voraussetzt, weil sie voraussetzt, dass ich mich von mir selbst löse und den anderen in seinem Anderssein annehme. Sie setzt voraus, dass ich mich hinschenke und daher aus mir selbst herauskomme. All das ist Schmerz, Leiden, aber gerade in diesem Leiden des Mich-Verlierens für den anderen, für den Geliebten und

daher für Gott werde ich gross und findet mein Leben die Liebe und in der Liebe seinen Sinn.

2.5 Schnittstelle Religion und Psychotherapie

In einem letzten theoretischen Kapitel soll die Rolle des Glaubens in der Psychotherapie und dessen Auswirkungen auf die Psyche erläutert und aufgezeigt werden. Anzumerken ist, dass sich Begriffe wie *Glaube*, *Religion* oder *Religiosität* nicht nur auf den christlichen Glauben beziehen.

2.5.1 Der Glaube in der Psychotherapie

Van Bezlen (2009) und Grom (2010) stellen fest, dass religiösen Fragen in Medizin und Psychotherapie bis heute häufig ausgewichen und die religionspsychologische Forschung in Deutschland bisher eher stiefmütterlich behandelt wird (vgl. Utsch, 2014, S. 2). Paul Vitz (1995) zeigt in seinem Buch „Psychology as Religion“ auf, dass „die psychotherapeutische Community ... über Jahrzehnte zu Religiosität einhellig skeptisch eingestellt ist“ (Bonelli, 2014, S. 49). Posner (1999) stimmt dem zu und schreibt die „Tabuisierung der Religion in der Psychotherapie“ (S. 8) unter anderem der Freudschen Religionskritik zu. „Repräsentativen Umfragen zufolge fürchten religiöse Patienten, dadurch [vom Psychotherapeuten, Anm. d. Verf.] nicht ernst genommen oder als absonderlich angesehen zu werden“ (Murken, 2003; zitiert nach Bonelli, 2014, S. 49). Aber „auch wenn die Berufsgruppe der Psychotherapeuten Umfragen zufolge zu den religiös ‚unmusikalischsten‘ zählen, gibt es in einer Psychotherapie häufig Berührungspunkte zu den Bereichen ‚höhere Wirklichkeit‘ oder ‚Transzendenz‘“ (Utsch, 2014, S. 7). Zahlreiche amerikanische Studien und Publikationen belegen, „dass wissenschaftliche seriöse Religionspsychologie möglich ist und religiöse und spirituelle Fragen verantwortlich in psychotherapeutische Behandlungen mit einbezogen werden können“ (Utsch, 2014, S. 2). Religion und Psychotherapie verfolgen beide das im Begriff *Psychotherapia* enthaltene Anliegen, „der Seele zu dienen“ (vgl. Pieringer, 2007, S. 22). Hrynyszyn (2007) vergleicht Psychotherapie und Seelsorge mit zwei Schwestern, deren Auftrag der Dienst am Menschen ist (vgl. S. 69) und Pieringer (2007) betont die Wichtigkeit der Religion für die Psychotherapie wie folgt:

Psychotherapie nützt bewusst die Erfahrungswerte der Religion, ja, übernimmt sie oft unbewusst: Das personale Prinzip der Ohrenbeichte gilt als offensichtlichstes Zeugnis. Christliche Sakramente, Liturgie und religiöse Rituale finden sich in den Techniken und Methoden der Psychotherapie wieder (S. 23).

In den letzten Jahren kam es im amerikanischen Psychiaterverband zu kontroversen Diskussionen über die Möglichkeiten einer Einbeziehung „spiritueller Interventionen“ in die Psychotherapie, welche auch Europa erreicht haben und dazu führten, dass einerseits

religiösen Patienten einfühlsame Achtung und Respekt entgegengebracht werden muss und andererseits auf die Bewältigungskraft positiver Spiritualität hingewiesen wird (vgl. Utsch, 2014, S. 6). Solche deutlichen Stellungnahmen stehen zwar von deutschsprachigen Fachgesellschaften noch aus, dennoch ist Spiritualität auch „in den traditionell areligiösen Psycho-Berufsgruppen salonfähig geworden“ (ebd.).

2.5.2 Tut Religion der Psyche gut?

Die Frage, ob Religion der Psyche gut tut, kann nicht einfach mit ja oder nein beantwortet werden. Die Befundlage zu den Folgen von Religion für die körperliche und psychische Gesundheit ist widersprüchlich (vgl. Schmitz, 1992, Ernst, 1997, Grom, 1997 & Scharfetter, 1997; zitiert nach Hungerige, 1999, S. 26). In Anlehnung an Flammer (1994) stellt Hungerige (1999) sechs Funktionen vor, die Religion erfüllen kann: Die Transformation von (1) Strafe in Belohnung, von (2) Isolation in soziale Integration, von (3) Machtlosigkeit in Kontrolle, von (4) Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit, von (5) Sinnlosigkeit in Sinn und von (6) emotionaler Verlorenheit in emotionale Geborgenheit (vgl. S. 21-23). Nach Sigmund Freud ist Religion „eine kollektive Zwangsneurose“ (Bonelli, 2009, 18:18), das heisst, Freud sieht in der Religion nicht nur keine Hilfe oder Ressource im Bezug auf neurotische Krankheiten, sondern eine Neurose selbst. Zunächst soll der Begriff „Neurose“ genauer definiert werden. Bis heute fehlt hierzu die wissenschaftliche Übereinstimmung, folgende Definition erweist sich allerdings als brauchbar: „Neurose ist ein angstvolles Kreisen um sich selbst, das den Menschen letztlich blockiert“ (Bonelli, 2013, S. 80-81). Künkel (2000) führt den Terminus der Ichhaftigkeit ein und definiert diese als Gegensatz zur Sachlichkeit (vgl. Bonelli, 2013, S. 81). Demnach ist Ichhaftigkeit, das In-sich-selbst-gefangen-bleiben trotz scheinbarer Selbstlosigkeit, die Neurose selbst, und je ichhafter, bzw. sachlicher ein Mensch ist, desto neurotischer, bzw. gesünder ist er (vgl. Bonelli, 2009, 13:08). Ähnliches sagt Rudolf Allers, wenn er die Neurotik als grundsätzlich egozentrisch und die Neurose als Unechtheit, als Unfähigkeit zur echten Hingabe, als Unfähigkeit zum Ja-sagen zur Stellung als Kreatur bezeichnet (vgl. Bonelli, 2009, 14:20). Im Bezug auf die anfangs gestellte Frage, ob Religion der Psyche gut tut, scheint es darauf anzukommen, wie Religion motiviert ist. Allport und Ross (1967) unterscheiden die Begriffe extrinsische und intrinsische Religiosität: „The extrinsically motivated person *uses* [Hervorhebung v. Verf.] his religion, whereas the intrinsically motivated *lives* [Hervorhebung v. Verf.] his religion“ (zitiert nach Bonelli, 2014, S. 50). Das bedeutet, dass die extrinsisch motivierte Person sich der Religion *bedient* für eigene Zwecke (ichhaft), während die intrinsisch motivierte Person der Religion *dient* (sachlich) (vgl. Bonelli, 2009, 17:14) und „das eigene Leben dem Glauben unterordnet, es nach den religiösen Prinzipien gestaltet, ausrichtet und korrigiert, auch dort, wo es schwer fällt“ (Bonelli, 2014, S. 50). Abschliessend kann die Ausgangsfrage nach Bonelli (2009) dann

mit ja beantwortet werden, wenn eine Person einerseits Religion intrinsisch und nicht ichhaft lebt, wenn also die „Lauterkeit der Absicht“ (39:58) gegeben ist, was auch von Batson und Ventis (1982) bestätigt wird (vgl. Hungerige, 1999, S. 27), und sie sich andererseits einer Sache hingeben kann, ohne bei sich selbst gefangen zu bleiben (vgl. Bonelli, 2009, 40:17).

2.5.3 Wissenschaftlicher Wissensstand

Sanua (1969) stellt fest: „There are no scientific studies which show that religion is capable of serving mental health“ (S. 1203; zitiert nach Bonelli, 2014, S. 86). Larson, Pattison, Blazer, Omran und Kaplan (1986) beginnen diese Meinung wissenschaftlich zu hinterfragen und finden heraus, dass 72 Prozent der zwischen 1978 und 1989 erhobenen Studien eine positive Korrelation zwischen Religiosität und psychischer Gesundheit aufweisen, 16 Prozent eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit durch Religion und 12 Prozent keine Korrelation zeigen (vgl. Bonelli, 2014, S. 86). Bonelli und Koenig (2013) analysieren die Jahre 1990 bis 2010 „im Sinne eines evidenzbasierten systematischen Reviews“ (Bonelli, 2014, S. 86). Sie bestätigen das Ergebnis von Larson et. al. (1986) und kommen zum Schluss, dass heute mit einem hohen *Evidenzgrad* festgehalten werden kann, „dass bei drei psychiatrischen Diagnosegruppen (Depression, Suchterkrankungen und Suizidalität) eine ... statistisch signifikante, [positive, Anm. d. Verf.] Korrelation [zwischen Religiosität und psychischer Gesundheit, Anm. d. Verf.] besteht“ (Bonelli, 2014, S. 92). Bei neurotischen Störungen sowie organischen psychischen Störungen besteht eine *gewisse wissenschaftliche Evidenz* und bei der Bipolaren Störung und beim schizophrenen Formenkreis eine *ungenügende Evidenz* (vgl. ebd.). Die hier kurz aufgezeigten Forschungsergebnisse legen somit eine Zuträglichkeit von Religion für die seelische Gesundheit nahe.

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Forschungsstrategie

3.1.1 Qualitative Forschung

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten von innen heraus aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben“ (Pörnbacher, 2015). In der hier vorliegenden Arbeit wird die subjektive Perspektive eines stotternden katholischen Priesters analysiert. Im Zentrum stehen einerseits die emotionalen Auswirkungen, die sein Stottern mit sich bringt, und andererseits der Einfluss des Glaubens auf seinen Umgang mit dem Stottern. Die psychischen Phänomene sind sehr komplex und entspringen subjektiven Empfindungen und Ansichten. Sie legen daher ein qualitatives Vorgehen nahe.

3.1.2 Empirische Einzelfallstudie

Fallstudien gehören zu den Basisdesigns qualitativer Forschung (vgl. ebd.). „Wenn es ... wirklich um die Erforschung der Wirklichkeit des handelnden Menschen geht, dann muss ... [man, Anm. d. Verf.] sich der aufreibenden Arbeit der Fallstudie unterziehen“ (Abels, 1975; zitiert nach Lamnek, 1995, S. 21). Witzel (1982) beschreibt den Vorteil der Fallanalyse wie folgt: „Den zentralen Vorteil der Fallanalyse ... erblickt man im allgemeinen darin, sich durch die Beschränkung auf *ein* [Hervorhebung v. Verf.] Untersuchungsmaterial beschäftigen zu können, und dadurch umfangreichere und komplexere Ergebnisse zu bekommen“ (zitiert nach Lamnek, 1995, S. 6). Andererseits birgt die empirische Fallstudie folgende Nachteile: „Die Erzählungen der Beteiligten (Betroffenen) sind immer subjektiv, d.h., sie sind immer Verzerrungen und individuellen Erfahrungswerten unterworfen“ (Salathé, 2009, S. 19). Ziel der empirischen Fallstudie ist „das Herausarbeiten typischer Handlungsmuster, die exemplarisch für viele andere Beispiele gelten können. Gleichsam betrifft die Individualität des Falles eine real existierende Wirklichkeit und ist kein Durchschnittswert einer an gewissen Daten gemessenen anonymen Masse“ (ebd.).

3.1.3 Das Fallbeispiel

Die Auswahl, bzw. der Zugang zum interviewten stotternden Priester ergab sich durch die Bekanntschaft der Verfasserin dieser Arbeit mit ihm. Es handelt sich um einen ca. 55-jährigen Mann, der seit seiner Kindheit stottert. Aus Datenschutzgründen werden hier keine weiteren Angaben zu seiner Person aufgeführt. Nach einer schriftlichen Anfrage, die das Thema der Arbeit grob umriss, wurde ein persönliches Treffen vereinbart, das zur Klärung genauerer Details beitrug. Im Anschluss daran erklärte sich P.J. für ein Interview zur besagten Thematik bereit.

3.2 Erhebungsmethode

Zur Gewinnung der in dieser Arbeit vorgestellten Daten wurde als grundlegende Erhebungsmethode das problemzentrierte Interview gewählt. Anzumerken ist, dass dabei auch narrative Elemente enthalten sind, weshalb in der Folge beide Interview-Formen kurz begründet werden. Die Beschreibung und Durchführung der Erhebungsmethode bezieht sich dann allerdings nur noch auf das problemzentrierte Interview.

3.2.1 Begründung der Methode

Problemzentriertes Interview

Um die Erfahrungen und emotionalen Vorgänge eines katholischen Priesters in Bezug auf sein Stottern sichtbar zu machen, ist es unabdingbar, ihn selbst zu Wort kommen und darüber berichten zu lassen. Das problemzentrierte Interview bietet sich hier als geeignete Befragungstechnik an, da es den interessierenden Problembereich eingrenzt (hier die emotionalen Auswirkungen des Stotterns und den Umgang mit ihnen) und einen erzählgenerierenden Stimulus anbietet (vgl. Lamnek, 1995, S. 75).

Narratives Interview

„Das narrative Interview ist eine Spezialform des qualitativen Interviews“ (Lamnek, 1995, S. 70) und erscheint besonders prädestiniert, „in der Biographie- und Lebenslaufforschung als Methode der Datenerhebung eingesetzt zu werden“ (ebd.). Aufgrund der Tatsache, dass P.J. zu im Gespräch genannten Gegenständen aufgefordert wurde, zu *erzählen* und auch von sich aus Begebenheiten und Erlebnisse aus seinem Leben, seiner Tätigkeit und seinem Alltag erzählte, ohne dabei unterbrochen zu werden, werden die narrativen Elemente des Interviews sicht- und begründbar.

3.2.2 Beschreibung der Methode

Das problemzentrierte Interview (PZI) ist ein theoriegenerierendes Verfahren, das den vermeintlichen Gegensatz zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit dadurch aufzuheben versucht, dass der Anwender seinen Erkenntnisgewinn als induktiv-deduktives Wechselspiel organisiert. Entsprechende Kommunikationsstrategien zielen zum einen auf die Darstellung der subjektiven Problemsicht. Zum anderen werden die angeregten Narrationen durch Dialoge ergänzt, die Resultat ideenreicher und leitfadengestützter Nachfragen sind (Witzel, 2000).

Es geht beim problemzentrierten Interview also einerseits darum, „die befragte Person möglichst frei zu Wort kommen zu lassen“ (Aebischer & Waldis, 2010, S. 69), andererseits aber auch darum, „ein *bereits bestehendes wissenschaftliches Konzept* durch die Äusserungen des Erzählenden“ (Lamnek, 1995, S. 74) evtl. zu modifizieren.

Grundpositionen

Grundsätzlich lassen sich drei Grundpositionen des problemzentrierten Interviews unterscheiden:

Problemzentrierung: Grundlage des Gesprächs ist die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung, mit der sich der Forscher vorgängig auseinandersetzt und zu einem theoretischen Konzept verknüpft (vgl. Lamnek, 1995, S. 75 & Witzel, 2000).

Gegenstandsorientierung: Betont wird die Flexibilität der Methode, wonach die Gesprächstechniken flexibel eingesetzt werden können und der Interviewer, je nach Situation, „stärker auf Narrationen oder unterstützend auf Nachfragen im Dialogverfahren setzen“ (Witzel, 2000) kann.

Prozessorientierung: Gemeint ist damit „die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes“ (Witzel, 1982; zitiert nach Mayring, 2002, S. 68). In ständigem reflexivem Bezug schälen sich aus den Daten schrittweise Zusammenhänge und die Beschaffenheit der einzelnen Elemente heraus (vgl. Mayring, 2002, S. 68).

Festzuhalten bleibt, dass das problemzentrierte Interview nach Mey (1999) ein „diskursiv-dialogisches Verfahren“ ist, das „die Befragten als Experten ihrer Orientierungen und Handlungen begreift“ (zitiert nach Witzel, 2000).

Ablauf

Wie bereits erwähnt, werden vor der Durchführung des problemzentrierten Interviews die theoretischen Aspekte erarbeitet und aus diesen Vorüberlegungen zum Problembereich ein Interviewleitfaden entwickelt (vgl. Lamnek, 1995, S. 77). Dieser Leitfaden dient einerseits dazu, „all jene Themenbereiche, die der Befragte von sich aus angesprochen und erschöpfend behandelt hat, auf der Liste zu streichen“ (ebd.) und andererseits, „nicht behandelte Gegenstände auszusondern und nachzufragen“ (ebd.). Nach Witzel (1985) ist er „als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen in der allgemeinen Sondierung zu sehen“ (zitiert nach Lamnek, 1995, S. 77). Zunächst geht es bei der Durchführung eines Interviews um die Kontaktaufnahme, während gleichzeitig die Untersuchungsfrage erläutert wird (vgl. Witzel, 2000). Erklärend beruft sich derselbe Autor auf Berger (1974), wenn er schreibt, dass sich der Interviewer damit versucht, „hypothetischen Etikettierungen des Untersuchungszwecks zu entziehen, indem er sein Erkenntnisinteresse offen legt“ (Witzel, 2000). Um den Erkenntnisfortschritt zu optimieren, kombiniert der Interviewer Zuhören mit

Nachfragen (vgl. ebd.). Klieber (2005) bezieht sich auf Mayring (1999) und stellt folgende drei Kommunikationsstrategien vor, die dem Interviewer dabei zur Verfügung stehen:

Sondierungsfragen: Sie eignen sich gut als Einstiegsfragen in die Thematik, weil sie allgemein gehalten sind (vgl. S. 16).

Leitfadenfragen: Damit sind jene Fragestellungen und Themenaspekte gemeint, welche als wesentlich gelten und im Interviewleitfaden festgehalten werden (vgl. ebd.).

Ad-Hoc-Fragen: Im Verlauf des Gesprächs können unerwartete Aspekte auftreten, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind. Wenn diese für den Erkenntnisgewinn von Bedeutung sind, besteht die Möglichkeit, spontan sogenannte Ad-Hoc-Fragen zu stellen (vgl. ebd.).

Mayring (2002) betont die Wichtigkeit einer Aufzeichnung des Gesprächs, um das eruierte Material festhalten zu können. Dies kann mittels einer Tonbandaufzeichnung geschehen, oder, im Notfall, durch die Erstellung eines Protokolls während der Durchführung (vgl. S. 70).

3.2.3 Durchführung der Methode

Konzeption des Leitfadens

In Anlehnung an die Forschungsfrage, die dieser Arbeit zu Grunde liegt und orientiert an den erarbeiteten theoretischen Erkenntnissen zur Thematik, wurde ein Interviewleitfaden entworfen, der aus vier übergeordneten Themenkomplexen besteht. Für jeden dieser Themenkomplexe wurde eine Sondierungsfrage (im Leitfaden „Leitfragen“, oder „Erzählaufforderungen“ (Helfferich, 2004, S. 90 & 162) genannt) als Einstieg in die Thematik ausgearbeitet und dazu weitere Leitfadenfragen (im Leitfaden „Steuerungsfragen“ (Helfferich, 2004, S. 92) genannt) konzipiert, die im Verlauf des Gesprächs eingebracht und angesprochen werden konnten. Der Leitfaden sollte so aufgebaut sein, dass das Interview dem Befragten genügend Freiraum lässt, von konkreten Erlebnissen und subjektiven Erfahrungen und Empfindungen zu erzählen, und gleichzeitig feine Leitplanken aufweist, um im Rahmen der Thematik zu bleiben. Die vier erarbeiteten Themenkomplexe sollten ausserdem sicherstellen, dass das Interview Material zur Beantwortung der Forschungsfrage liefern würde. Der vollständige Interviewleitfaden befindet sich im Anhang (vgl. S. 55). An dieser Stelle sollen lediglich die vier Themenbereiche mit ihren jeweiligen Sondierungs-, bzw. Leitfragen aufgeführt werden:

- Erleben des Stotterns heute: Bitte erzähle, wie du dein Stottern heute erlebst...

- Auswirkungen auf die Psyche: Bitte erzähle, ob und inwiefern sich dein Stottern auf deine psychische Befindlichkeit, bzw. auf deine psychischen Empfindungen auswirkt...
- Verständnis des Glaubens: Bitte erzähle, was für ein Verständnis du vom katholischen Glauben hast...
- Zusammenhang Glaube – Umgang mit Stottern: Wie siehst du dein Stottern im Zusammenhang mit Gott, bzw. aus Sicht des Glaubens? Wie setzt du dein Stottern mit dem Glauben in Verbindung?

Interviewdurchführung

In Absprache mit P.J. und auf seinen Wunsch hin wurde ihm der Interviewleitfaden bereits einige Tage vor dem Durchführungstag zugeschickt. Dieses vorgängige Wissen um die Fragen, die ihm gestellt werden sollten, beeinflusste natürlich die Spontaneität seiner Antworten, ermöglichte ihm aber dadurch ein angenehmeres, sichereres und gelöstes Auftreten und Reden während des Interviews. Dies erschien der Verfasserin der Arbeit als eine wichtige Grundlage für ein, auf beiden Seiten als zufriedenstellend empfundenen, Gespräch. Ausserdem hatte P.J. dadurch Zeit, sich mit der Thematik gedanklich bereits etwas auseinanderzusetzen und überlegte, durchdachte und zutreffende Antworten zu liefern.

Das Interview fand am 27. Oktober 2014, im Haus von P.J. statt und wurde in Schweizer Mundart durchgeführt. Die Verfasserin der Arbeit leitete das Interview und zeichnete es auf Tonband auf, wozu sich der Befragte, mit dem Vorbehalt, bei zu persönlichen Fragen, bzw. Antworten das Aufnahmegerät kurzzeitig abzuschalten, vorgängig bereit erklärte. Dieser Fall trat allerdings nicht ein. Die Gesamtdauer des Gesprächs betrug knapp zwei Stunden.

Zu Beginn wurde der Befragte über die Ziele der Arbeit und den Ablauf des Interviews aufgeklärt. Abschliessend unterzeichnete er eine Einverständniserklärung, in der er sich zur Publikation der Ergebnisse im Rahmen der Forschungsarbeit in anonymisierter Form bereit erklärte.

3.3 Aufbereitungsmethode

„Die Datenaufbereitung stellt einen elementaren Schritt zwischen Erhebung und Auswertung der Daten dar“ (Aebischer & Waldis, 2010, S. 74). In der Folge wird die hierfür verwendete Aufbereitungsmethode begründet und beschrieben.

Begründung und Beschreibung der Methode

Im Anschluss an das Gespräch und als Vorbereitung für die interpretative Auswertung des Interviews wurde eine schriftliche Transkription des auf Tonband aufgenommenen Materials angefertigt. Diese wurde mit Hilfe der Transkriptionssoftware „f4“ erstellt. Dabei gibt es verschiedene Vorgehensweisen, in welcher Ausführlichkeit eine Transkription erstellt werden kann. Um eine gründliche Auswertung der erhobenen Daten durchführen zu können, wurde in dieser Arbeit eine vollständige, wortgetreue Transkription des Interviews gewählt. Gesprochene Aussagen werden zitiert und ab und zu von der Interviewerin kommentiert, wobei sich die Kommentierung auf eine „Charakterisierung von nichtsprachlichen Vorgängen“ (Kallmeyer & Schütze, (1976); zitiert nach Mayring, 2002, S. 92), wie z.B. Lachen oder Sprechpausen, beschränkt. Solche nonverbalen Kommentare werden bei der Auswertung der erhobenen Daten weggelassen, weil dort die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht. Zur besseren Lesbarkeit werden die Aussagen des Interviewten *kursiv* geschrieben.

3.4 Auswertungsmethode

Die zwei inhaltlich unterschiedlichen Aspekte, die die Forschungsfrage enthält, legen für die Auswertung der erhobenen Daten eine Zweiteilung der Forschungsfrage nahe:

- **Teilfrage 1:** Welche emotionalen Auswirkungen lassen sich aufgrund des Stotterns bei einem katholischen Priester finden?
- **Teilfrage 2:** Welche Bewältigungsstrategien, in Bezug auf sein Stottern, wendet er an?

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgt mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse, welche sich an Mayring (2010) orientiert. Um eine zufriedenstellende Antwort auf die Forschungsfrage ausarbeiten zu können, werden beide Teilfragen zwar mit ein und derselben qualitativen Technik ausgewertet, allerdings getrennt voneinander und mittels eines je eigenen Durchlaufs des Datenmaterials.

Begründung und Beschreibung der Methode

Die erste Teilfrage hat zum Ziel, sämtliche emotionalen Auswirkungen, die sich aufgrund des Stotterns beim interviewten Priester möglicherweise finden lassen, aufzuzeigen und darzustellen. Die zweite Teilfrage beschäftigt sich mit einem allfälligen Einfluss des Glaubens auf den Umgang des Priesters mit seinem Stottern. Aus diesem Grund werden seine Bewältigungsstrategien, die im Zusammenhang mit seinem Stottern stehen, erfasst. Die Materialfülle, sowie die in beiden Teilfragen enthaltenen subjektiven, womöglich

einzigartigen, und dadurch in keiner Theorie auffindbaren, emotionalen Auswirkungen, bzw. Bewältigungsstrategien des Interviewten, legen eine induktive, zusammenfassende Inhaltsanalyse nahe. Nach Mayring (2010) hat sie zum Ziel, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (S. 65).

Aebischer und Waldis (2010) berufen sich auf Mayring (2002) und beschreiben die zusammenfassende Inhaltsanalyse als induktive Kategorienbildung, „welche sich dadurch kennzeichnet, dass Kategorien nicht an das Material herangetragen werden, sondern schrittweise daraus entwickelt werden“ (S. 74). Bedeutsame Textpassagen, sogenannte Kodiereinheiten, werden paraphrasiert, d.h. in eine auf den Inhalt beschränkte Form umgeschrieben und nicht inhaltstragende Passagen fallengelassen (vgl. Mayring, 2010, S. 69). Im Rahmen dieser Arbeit wurde als kleinste Kodiereinheit ein Wort, und als grösstmögliche Einheit ein Satz festgelegt. In einem nächsten Schritt werden alle inhaltsgleichen Paraphrasen gebündelt und in einer neuen Aussage generalisiert (vgl. ebd.). Anzumerken ist hierzu, dass in dieser Arbeit nicht nur inhaltsgleiche, sondern auch inhaltsähnliche Paraphrasen, aus Gründen der besseren Überschaubarkeit über das Datenmaterial, zu Generalisierungen gebündelt werden. Am Ende dieser Reduktionsphase stehen, sofern sie das Ausgangsmaterial noch repräsentieren, die als Kategoriensystem zusammengestellten neuen Aussagen (vgl. ebd.). In der vorliegenden Arbeit wird bei der Auswertung der zweiten Teilfrage noch ein Zwischenschritt zwischen Generalisierung und Kategorien-Generierung eingefügt, indem Unterkategorien gebildet werden. Diese werden dann in einem letzten Schritt zu Kategorien gebündelt. Zur besseren Anschauung wird in der Folge, anhand von zwei Beispielen aus je einer Teilfrage-Auswertung, der Arbeitsprozess graphisch verdeutlicht:

Abb. 2: Graphische Darstellung des Auswertungsprozesses

4 Ergebnisse und Interpretation

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der erhobenen Fallstudie erläutert und interpretiert. Sie bilden damit die Grundlage für die abschliessende Beantwortung der Forschungsfrage. Die Ergebnisse werden in einem vergleichenden Bezug zur für diese Arbeit herangezogenen Theorie (vgl. Kapitel 2.2., 2.3 und 2.4), und in Einbezug der Aussagen von P.J. zusammenfassend niedergeschrieben und dargestellt. Die Interpretation geschieht anschliessend einerseits in einem gegenüberstellenden Vergleich der jeweiligen Kategorien innerhalb einer Teilfrage, andererseits ebenfalls in Einbezug der vorliegenden theoretischen Erkenntnisse und der subjektiven Einschätzung und Meinung von P.J.

4.1 Ergebnis der emotionalen Auswirkungen

Das Endergebnis des Auswertungsprozesses in Bezug auf die emotionalen Auswirkungen des Stotterns besteht aus einer übergeordneten Kategorie. Diese beinhaltet sämtliche emotionalen Auswirkungen, welche direkt (durch das Stottern selbst) oder indirekt (durch Reaktionen der Umwelt) beim befragten Priester auftreten.

4.1.1 Emotionale Auswirkungen aufgrund des Stotterns

Die **Angst**, als eine in der Theorie sehr zentrale Emotion, die das Stottern bei Betroffenen auslöst, lässt sich auch in P.J.s Aussagen finden: *„Es ist natürlich immer Ängstlichkeit da, auch heute noch“* (Transkription, S. 5, Z. 37). In diesem Zusammenhang nennt er ausserdem die **Einschüchterung**, die in engem Zusammenhang mit der Angst steht: *„Es schüchtert mich natürlich immer ein“* (Transkription, S. 4, Z. 12).

Auch **Scham-** und **Peinlichkeitsgefühle**, sowie **Frustration** werden als sehr häufige emotionale Reaktionen, sowohl in der Fachliteratur, als auch von P.J. genannt. Zum einen sagt er: *„Wenn du nicht reden kannst, dann musst du dich schämen, weil das ist nicht normal“* (Transkription, S. 11, Z. 13), zum andern meint er: *„Ich kann mich nicht so mitteilen, wie ich möchte, und das ist sehr frustrierend“* (Transkription, S. 18, Z. 32). Zu dieser Thematik werden von ihm weitere, ähnliche Gefühle, wie **Mutlosigkeit** oder **Resignation** genannt.

Minderwertigkeitsgefühle oder **Gefühle der Unvollkommenheit** und des **Ungenügens** lassen sich ebenfalls sowohl auf theoretischer Basis als auch in P.J.s Aussagen finden. P.J. sagt dazu: *„Ich bin ein Fremdkörper“* (Transkription, S. 15, Z. 19), und an einer anderen Stelle: *„... im Bewusstsein, ich passe nicht in die Gesellschaft“* (Transkription, S. 15, Z. 18). Reaktionen der Umwelt tragen zusätzlich zum Auftreten solcher Emotionen bei: *„Wenn ich*

schon anormal bin, dann müssen nicht die Leute auch noch anormal tun“ (Transkription, S. 23, Z. 41).

Im Rahmen der in der Theorie genannten Feindseligkeitsgefühle erwähnt P.J. „nur“ Wut. Es ist damit vor allem die **Wut auf sich selber** gemeint: *„Ich werde manchmal schon wütend über mich“*. Während aber die Theorie diesbezüglich auch noch Wut auf Gesprächspartner als häufige Reaktion angibt, wird dieses Gefühl von P.J. nicht genannt.

Als emotionale Auswirkungen, die im Wortlaut so nicht in der Fachliteratur erwähnt werden, nennt P.J. Gefühle des **Kontrollverlustes**, der **Unsicherheit und Unfreiheit**: *„Wenn ich manchmal irgendein Auftrag bekomme, zu Leuten zu gehen, das ist immer eine Auslieferung“* (Transkription, S. 17, Z. 2). Dieselben Gefühle treten auch im Zusammenhang mit Reaktionen der Umwelt auf. P.J. sagt dazu: *„Ich habe einen ganz grossen Drang zur Freiheit, und diese Freiheit gibt mir die Gesellschaft nicht“* (Transkription, S. 19, Z. 38).

Gefühle der **Niederlage** und des **Unvermögens, Demütigung**, bzw. **Schmach** und **Selbstmitleid** sind weitere von P.J. genannte emotionale Auswirkungen, die das Stottern auslöst und die in der Fachliteratur entweder so nicht genannt werden, oder aber nicht zu den häufigsten emotionalen Auswirkungen des Stotterns zählen. Die Demütigung stellt dabei eine emotionale Auswirkung dar, die sich zusätzlich im Zusammenhang mit Umweltreaktionen zeigt: *„Sie geben mir gar keine Gelegenheit, dass ich antworten kann, weil sie die Geduld nicht haben dazu, und das ist natürlich sehr demütigend“* (Transkription, S. 4, Z. 42).

Traurigkeit, bzw. **Niedergeschlagenheit** und **Unzufriedenheit**, sowie **Druck**, **Stress** und **Unruhe** gehören ebenfalls zur Gruppe jener Reaktionen, die nicht explizit in den theoretischen Ausführungen erwähnt werden. P.J. meint im Zusammenhang mit diesen Emotionen: *„Es sind Depressionen, Niedergeschlagenheiten, die mich bodigen“* (Transkription, S. 15, Z. 17), und an einer anderen Stelle: *„Ich bin nicht als Stotterer glücklich“* (Transkription, S. 15, Z. 11). Auch hier tragen die Reaktionen der Umwelt zusätzlich zu Gefühlen wie Stress oder Druck bei. P.J. meint in diesem Zusammenhang: *„Die Leute erwarten ja von mir, dass ich gut dastehe, dass ich gut reden kann usw.“* (Transkription, S. 9, Z. 34).

4.1.2 Graphische Darstellung der emotionalen Auswirkungen

Die übergeordnete Kategorie mit den entsprechenden emotionalen Auswirkungen wird auf der folgenden Seite in einer Graphik zusammenfassend dargestellt. Die kursiv

geschriebenen und fett markierten emotionalen Auswirkungen stellen dabei jene Emotionen dar, die sowohl von P.J. genannt werden, als auch in der erarbeiteten Theorie zu den häufigsten emotionalen Auswirkungen zählen:

Abb. 3: Graphische Darstellung der emotionalen Auswirkungen

Gesamthaft wird aus der Darstellung ersichtlich, dass P.J. weitaus mehr emotionale Auswirkungen aufgrund des Stotterns nennt, als dies die theoretischen Ausführungen dieser Arbeit tun. Ausserdem treten bei P.J., mit Ausnahme der *Wut auf Gesprächspartner*, alle emotionalen Auswirkungen auf, die in der für diese Arbeit herangezogenen Theorie als sehr häufig auftretende emotionalen Reaktionen bezeichnet werden.

4.2 Ergebnis der Bewältigungsstrategien

Die Auswertung des Datenmaterials in Bezug auf die von P.J. angewandten Bewältigungsstrategien hat ein aus zwei übergeordneten Kategorien bestehendes Ergebnis zur Folge. Es wird dabei zwischen Bewältigungsstrategien, die keinen Bezug zum Glauben haben, und Bewältigungsstrategien, welche einen Bezug zum Glauben aufweisen, unterschieden.

4.2.1 Bewältigungsstrategien ohne Bezug zum Glauben

P.J. nennt insgesamt 12 verschiedene Bewältigungsstrategien, welche keinen expliziten Bezug zum Glauben aufweisen, die er allerdings als Formen der Bewältigung seines Stotterns bei sich feststellt.

Durchhalten stellt eine dieser Formen dar. P.J. meint damit, dem Stottern keine zu grosse Bedeutung beizumessen und sich davon weder irritieren oder beeindrucken, noch aufhalten zu lassen: *„Du weisst zwar, es ist da, aber du musst dich einfach nicht aufhalten lassen und dich nicht beeindrucken lassen“* (Transkription, S. 3, Z. 37).

Die **Selbstbeherrschung** erwähnt P.J. im Zusammenhang mit Extremsituationen. Situationen also, in denen er sich mit Anstrengung bewusst unter Kontrolle hält ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren und versucht, Herr über die Lage zu bleiben: *„Das sind dann manchmal so Extremsituationen, wo man sich dann einfach wirklich beherrschen muss, um am Boden zu bleiben“* (Transkription, S. 6, Z. 11). Eine ähnliche Bewältigungsform stellt die **vernunftgeleitete Konzentration auf Wesentliches** dar. Hier versucht P.J. sich ganz bewusst das Wesentliche im Leben und im Mensch-sein ins Bewusstsein zu rufen, wodurch das Stottern in den Hintergrund rückt. Er meint dazu: *„Es kommt nicht darauf an, wie du redest, es geht um etwas anderes“* (Transkription, S. 16, Z. 2), und an einer anderen Stelle: *„Er ist nicht der Stotterer, er ist der Mensch, der eine grosse Würde hat“* (Transkription, S. 24, Z. 32).

Eine weitere Bewältigungsform, die P.J. nennt, ist das **Selbstbewusstsein**. Er meint damit einerseits eine Stärkung des Selbstvertrauens, das er einst durch eine Logopädin erfahren hat, und andererseits das Erlangen des Wissens, bzw. der Überzeugung, grundsätzlich reden zu können.

Ziemlich häufig nennt P.J. Elemente der **Ich-Zentrierung** als Bewältigungsstrategien. Gemeint sind damit Formen des Selbstmitleides, Fixierung auf sich selbst oder die Meinung, besser sein zu müssen als andere. Obwohl P.J. solche Bewältigungsformen als negativ betrachtet, ist er überzeugt, dass viele Stotterer sie anwenden: *„Weil vielleicht der Stotterer sowieso in vielen Sachen eingeschränkt ist, neigt er dazu, sich wichtig zu nehmen“* (Transkription, S. 10, Z. 38). Die **Kompensation** ist mit der Ich-Zentrierung stark verwandt und wird als weitere Bewältigungsform genannt. P.J. sagt diesbezüglich: *„Wenn es mit Reden nicht geht, dann muss er auf andere Art und Weise sich behaupten“* (Transkription, S. 10, Z. 39).

Mit **Annehmen** meint P.J. die Situation zu bejahen, so wie sie ist, was in seinem Fall bedeutet, das Stottern anzunehmen und in seinem Leben zu integrieren. Er beschreibt das Annehmen als eine Bewältigungsform, um die er sich stark bemüht: *„Es ist immer eine Herausforderung, dass ich die Situation jetzt annehmen kann, ... wie sie jetzt ist“* (Transkription, S. 4, Z. 23).

Im **Vergleich mit anderen** findet P.J. eine weitere Form der Bewältigung seines Stotterns. Indem er sich mit schwer kranken Menschen, oder Menschen, die ihr Leiden vorbildhaft tragen können, vergleicht, relativiert sich sein Leiden und findet er Trost: *„Wenn jemand schielt vielleicht extrem oder entstellt ist, die können sich nicht verbergen. Ich, wenn ich den Mund zu habe, dann sieht es niemand“* (Transkription, S. 6, Z. 35), oder: *„Ein ganz grosser Trost war mir der Papst Johannes Paul II., obwohl er manchmal sehr schwer verständlich war, hat er geredet, er war seinem Auftrag treu...“* (Transkription, S. 15, Z. 41).

Eine weitere von P.J. genannte Bewältigungsform ist die **positive Wertung** des Stotterns. Im Laufe der Jahre hat er tatsächlich positive Aspekte seines Stotterns bemerkt. Einerseits sieht er in seinem Stottern eine Hilfe für andere, im Sinne von anderen Mut und Trost spenden: *„... in diesem Sinne auch Mut vermitteln, vielleicht auch Mut zur Demut vermitteln“* (Transkription, S. 6, Z. 31). Andererseits stellt das Stottern sogar eine Hilfe für P.J. selbst dar, im Sinne eines Schutzes vor Überheblichkeit: *„Gleichzeitig ist es natürlich auch, wie gesagt, ein Heilmittel für mich, für meine Neigung zur Überheblichkeit“* (Transkription, S. 16, Z. 9). Nicht zuletzt sieht P.J. sein Stottern auch als Herausforderung: *„... eine Herausforderung, in der Demut zu wachsen“* (Transkription, S. 6, Z. 19).

Weiter gibt P.J. Bewältigungsformen an, welche mit einer **nicht direkten Konfrontation** mit dem Stottern einhergehen. Ausweichen, Ablenkung, Verdrängung oder eine seltene Auseinandersetzung mit dem Stottern sind hierzu Beispiele. P.J. sagt dazu: *„... und darum verdränge ich selber dann vielleicht oft auch die Situation, ... will es nicht wahrhaben, wenigstens nicht in diesem Moment“* (Transkription, S. 9, Z. 37).

Zentral für P.J. scheint die Bewältigungsstrategie der **Beruhigung** zu sein. Ziel ist es, eine „heilige Gleichgültigkeit“ und Gelassenheit, sowie die innere Ruhe zu erlangen. Er empfiehlt diese Form der Bewältigung mit den Worten: *„Ich empfehle jedem Stotterer zur Ruhe, nach dem inneren Frieden zu streben“* (Transkription, S. 22, Z. 9).

Auch **Humor** ist eine eingesetzte und angestrebte Bewältigungsform von P.J.: *„Ich lache dann mit ihnen und ... so von der heiteren Seite her...“* (Transkription, S. 22, Z. 37).

4.2.2 Bewältigungsstrategien mit Bezug zum Glauben

Fünf Bewältigungsformen werden von P.J. genannt und weisen einen Bezug zu seinem christlichen Glauben auf. Drei von ihnen (Annehmen, positive Wertung und Beruhigung) sind bereits bei den nicht-glaubensbezogenen Strategien erwähnt worden, sollen allerdings trotzdem hier nochmals vorgestellt werden, da sie anders motiviert sind.

Im Unterschied zum **Annehmen** in der nicht-glaubensbezogenen Kategorie, wird das ja-Wort in der glaubensbezogenen Kategorie durch die Liebe zu Gott angetrieben und motiviert. P.J. möchte aus Liebe zu Gott ja sagen zu seinem Stottern und ist davon überzeugt, dass er in der Liebe zu Gott und den Menschen dieses Kreuz besser tragen kann: *„Das christliche Leben ist eigentlich Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, und von daher kann ich dann auch mein persönliches Kreuz besser annehmen“* (Transkription, S. 17, Z. 5).

Die **Ich-Dezentrierung** ist das Gegenstück zur Ich-Zentrierung im vorhergehenden Kapitel. Sie hat zum Ziel, sich nicht auf das eigene Ich zu fixieren, sondern sich ganz auf Gott auszurichten. Dazu ist für P.J. das Bewusstsein sehr wichtig, nicht sich selber den Menschen bringen zu wollen, sondern Gott. Er konzentriert sich darauf, dass nicht die Gesellschaft wichtig ist, sondern Gott. P.J. sagt in diesem Zusammenhang: *„Darum ist es für die Glaubenden so schön, dass sie sich nicht auf die Gesellschaft ausrichten, sondern auf Gott“* (Transkription, S. 24, Z. 41).

P.J. steht weiter die Bewältigungsstrategie **Hoffnung** zur Verfügung. Durch den Glauben hat er die Hoffnung, dass die Erlösung des Redens, spätestens nach seinem Tod, erfolgen wird: *„Die grosse Bedeutung, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist um uns zu erlösen, auch wenn sich diese Erlösung im Leib, im Reden, erst mit der Zeit auswirkt, ... aber ich bin mir dieser Erlösung schon sicher...“* (Transkription, S. 19, Z. 29).

Auch die **positive Wertung** ist in der glaubensbezogenen Kategorie anders motiviert. Aus dem christlichen Verständnis des Leidens, nach welchem Leiden Segen bedeutet und nicht sinnlos ist, wird ersichtlich, dass eine positive, sinngebende Wertung des Stotterns geschieht. P.J. sagt: *„Nein, ein Leiden ist ein Segen, das ist ja das, das wir auch predigen, die, die es verstehen...“* (Transkription, S. 16, Z. 18), und in Bezug auf eine Sinnfindung meint er: *„In Christus hat das Leiden einen Sinn bekommen, dadurch, dass der Sohn Gottes unschuldig gelitten hat, aus Liebe“* (Transkription, S. 16, Z. 35).

Die **Beruhigung** geschieht in der glaubensbezogenen Kategorie einerseits durch das Gebet und andererseits durch Gott selber, der den Druck entfernt. Die im Kapitel 4.1.1 erwähnte

und angestrebte innere Ruhe findet P.J. im Gebet: „*Jedes Gebet führt mich schon eigentlich zu dieser Ruhe*“ (Transkription, S. 22, Z. 17). Gott ist dabei derjenige, der den Druck, etwas sein zu müssen, wegnimmt: „... *ist Gott noch mehr der, der mich liebt, der, der mich so annimmt, und er macht mir keine Vorwürfe, wenn ich mal nicht so gut reden kann*“ (Transkription, S. 19, Z. 35).

4.2.3 Graphische Darstellung der Bewältigungsstrategien

Beide Kategorien werden in der Folge mit ihren jeweiligen Unterkategorien, welche den konkreten Bewältigungsstrategien entsprechen, einander gegenüber gestellt und zusammenfassend dargestellt. Die kursiv geschriebenen und fett markierten Bewältigungsstrategien sind jene, die in beiden Kategorien auftreten:

Abb. 4: Graphische Darstellung der Bewältigungsstrategien

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mehr als doppelt so viele Bewältigungsstrategien keinen Bezug zum Glauben aufweisen. Während drei Bewältigungsstrategien (Annehmen, Positive Wertung und Beruhigung) sowohl bei den glaubensbezogenen, als auch bei den nicht-glaubensbezogenen Strategien aufgeführt werden, liefert die glaubensbezogene Kategorie zwei zusätzliche Bewältigungsstrategien. Bemerkenswert ist, dass eine Bewältigungsstrategie, die einen Bezug zum Glauben aufweist (Ich-Dezentrierung) genau das Gegenteil einer nicht-glaubensbezogenen Bewältigungsstrategie (Ich-Zentrierung) darstellt.

4.3 Interpretation der emotionalen Auswirkungen

Gleicht man die emotionalen Auswirkungen, die P.J.s Stottern bei ihm auslösen mit jenen ab, die in Kapitel 2.2.3 dieser Arbeit dargestellt werden, stellt man viele Parallelen fest. Angst, Frustration, Scham und Minderwertigkeitsgefühle gehören zu jenen Gefühlen, die in der Fachliteratur als sehr häufig auftretende emotionale Auswirkungen aufgrund des Stotterns aufgeführt werden (vgl. Kapitel 2.2.3). Allesamt werden ebenfalls von P.J. erlebt und genannt. Dieses ähnliche Ergebnis zwischen Theorie und den erhobenen Daten legt eine Bestätigung der bisher erfassten und fachliterarisch festgehaltenen theoretischen Erkenntnisse bezüglich der häufigsten emotionalen Auswirkungen aufgrund des Stotterns nahe. Es scheint, als gehören die oben genannten emotionalen Auswirkungen tatsächlich zu jenen, die bei Betroffenen aufgrund ihres Stotterns sehr häufig auftreten. Den Ausnahmefall bei P.J. bildet das Gefühl der Feindseligkeit gegenüber Gesprächspartnern, obwohl die Theorie es als eine der am häufigsten vorkommenden Emotionen beschreibt. Verschiedene Gründe sind denkbar, weshalb dies so ist. Einerseits könnte es sein, dass P.J. gar keinen Grund dafür sieht, feindselige Gefühle gegenüber seiner Umwelt zu hegen, weil er sie nicht für sein Stottern verantwortlich macht, bzw. die „Schuld“ oder Verantwortlichkeit für sein Stottern nicht auf sie überträgt. Andererseits wäre es naheliegend, dass das christliche Gebot der Liebe gegenüber Gott und den Menschen, durch P.J.s religiöse Verankerung in Gott, sehr stark zum Tragen kommt und seine Einstellung und seine Gefühle den Menschen gegenüber wesentlich beeinflusst. Dies hätte zur Folge, dass derartige Gefühle nicht auftreten. Ausserdem ist anzunehmen, dass nicht jedem Stotterer gleich viele, oder überhaupt negative Reaktionen seitens der Umwelt entgegengebracht werden, was ebenfalls ein Grund sein könnte, weshalb keine feindseligen Gefühle festgestellt werden.

Im weiteren Vergleich der hier erarbeiteten Ergebnisse und der theoretischen Ausführungen zu dieser Thematik, fällt auf, dass P.J. weitaus mehr emotionale Auswirkungen nennt, als dies die Theorie tut. Auch hier liegen verschiedene mögliche Begründungen vor, weshalb dem so ist. Zunächst bleibt festzuhalten, dass, im Rahmen der theoretischen Erkenntnisse, die in dieser Arbeit vorliegen, nur die in der Fachliteratur am häufigsten auftretenden emotionalen Auswirkungen genannt werden und individuelle, selten vorkommende Reaktionen weggelassen werden. Weiter ist die in dieser Arbeit verwendete Definition von emotionalen Auswirkungen sehr breit gefasst, was zur Folge hat, dass viele emotionale Vorgänge, seelische Empfindungen oder geistige Erlebnisse von P.J. mitgezählt werden, die in einer klareren und strikteren Definition weggelassen würden, oder möglicherweise einer übergeordneten Emotion untergeordnet würden. Es bleibt auch festzuhalten, dass jeder Mensch emotionale Belastungen individuell anders erträgt, bzw. aufnimmt. Dies gilt auch für die Stottersymptomatik. So löst der individuelle Schweregrad der Stottersymptomatik ein

individuell ausgeprägtes Spektrum an emotionalen Auswirkungen aus, das bei jedem Betroffenen unterschiedlich ausfällt. Die zahlreichen zusätzlichen Nennungen von P.J. sprechen für eine solche Individualität der emotionalen Auswirkungen.

4.4 Interpretation der Bewältigungsstrategien

Im folgenden Kapitel sollen die von P.J. genannten und in zwei Kategorien aufgeteilten Bewältigungsstrategien, im Hinblick auf den in Kapitel 2.3.3 vorgestellten Kriterienkanon, nach ihrer Effektivität (adaptiv = erfolgreich / maladaptiv = nicht erfolgreich) und der subjektiven Einschätzung P.J.s bewertet und schlussfolgernd interpretiert werden. Sämtliche Quellenverweise oder theoretische Bezüge, die erwähnt werden, stützen sich auf die in Kapitel 2.3.3 dargelegten theoretischen Ausführungen.

4.4.1 Effektivität der Bewältigungsstrategien

Die Bewältigungsstrategie des **Durchhaltens** scheint einen adaptiven Charakter zu haben. P.J. empfiehlt diese Strategie, indem er sagt, man dürfe dem Stottern keine zu grosse Bedeutung beimessen und müsse immer weitergehen, ohne sich gross vom Stottern beirren oder aufhalten zu lassen (vgl. S. 3, Z. 37). Es ist denkbar, dass dadurch eine Abschwächung, bzw. Distanzierung vom Stottern und den damit verbundenen negativen Emotionen erreicht wird, was den adaptiven Charakter dieser Strategie zusätzlich theoriegeleitet bestätigen würde.

Die **Selbstbeherrschung** wird von P.J. nicht explizit als adaptive oder maladaptive Bewältigungsstrategie angeführt. Er empfindet ihren Einsatz allerdings im Zusammenhang mit Extremsituationen als hilfreich, um am Boden zu bleiben (vgl. Transkription, S. 6, Z. 11). Mit Blick auf die in Kapitel 2.3.3 dargestellten Rangplätze der Effizienz-Beurteilungen nach McCrae und Costa (1986), gehört Selbstbeherrschung mit 20,5 Punkten offensichtlich zu einer durchaus effizienten Bewältigungsform. Dennoch ist fraglich, ob damit ein wirklich adaptiver Umgang mit der Stotterproblematik einhergeht, denn die Selbstbeherrschung drängt mit willentlicher Anstrengung alle Störfaktoren beiseite, die die Kontrolle über die eigene Person gefährden könnten. Dadurch wäre zwar einerseits eine Abmilderung der erlebten negativen Emotionen möglich, doch ist es zweifelhaft, ob durch dieses „Beiseite drängen“ der Emotionen, mit der Problematik realitätsangemessen umgegangen wird.

P.J. empfindet das **Selbstbewusstsein**, das seine Logopädin gefördert hat, als eine adaptive Form der Bewältigung: *„Das Selbstvertrauen hat sie mir gefördert, das war wirklich gut...“* (Transkription, S. 12, Z. 7). Auch unter Einbezug der erarbeiteten Theorie bezüglich der Effektivität von Bewältigungsstrategien ist ein adaptiver Charakter des

Selbstbewusstseins naheliegend. Durch das Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten und das Vertrauen in sich selbst, stellt es quasi das komplette Gegenteil einer selbstquälerischen oder selbstabwertenden, und damit maladaptiven, Bewältigungsstrategie dar.

Die Bewältigungsstrategie der **Ich-Zentrierung** scheint, in Anbetracht der diesbezüglichen Äusserungen von P.J. und der theoretischen Ausführungen dieser Arbeit, eindeutig maladaptiv zu sein. P.J. spricht in diesem Zusammenhang von Selbstmitleid und der Fokussierung, bzw. dem zu wichtig nehmen des eigenen Ichs (vgl. Transkription, S. 10, Z. 35), was vor Gott nicht ganz richtig ist (vgl. Transkription, S. 9, Z. 13). Auch die Theorie bestätigt dies, indem sie selbstzentrierte Bewältigungsformen als maladaptiv einschätzt.

Das Gegenstück zur eben vorgestellten Bewältigungsstrategie stellt die **Ich-Dezentrierung** dar. Sie müsste, folgernd aus dem in der Theorie beschriebenen maladaptiven Charakter selbstzentrierter Bewältigungsstrategien, adaptiv sein.

Die **Kompensation** ist nach P.J. letztlich ein Resultat der Ich-Zentrierung. Da der Stotterer in vielerlei Hinsicht eingeschränkt ist, neigt er dazu, sich zu wichtig zu nehmen und sich behaupten zu wollen (vgl. Transkription, S. 10, Z. 38). Folglich wäre nach P.J. die Kompensation maladaptiv. In der Effizienz-Beurteilung nach McCrae und Costa (1986) erhält die Bewältigungsform „Ersatzbefriedigung“ allerdings einen Rangplatz von 19,5, und auch Pöhlmann (1992) sieht in der Suche nach Erfolg in anderen Gebieten eine positiv konnotierte Bewältigungsform. Damit kann die Effektivität der Kompensation nicht klar beurteilt werden.

Annehmen ist nach P.J. eine anzustrebende, sehr empfehlenswerte, ruheverschaffende und damit adaptive Bewältigungsstrategie. Er ist der Überzeugung, dass das Ja-Wort in sehr vielen Situationen des Lebens die Lösung der Probleme darstellt (vgl. Transkription, S. 20, Z. 39). Es ist naheliegend, dass durch das Annehmen, bzw. Akzeptieren einer Situation, der begleitende Belastungsgrad vermindert wird. Damit ergibt sich, neben den subjektiven Ausführungen von P.J. auch ein theoriegeleitetes Argument, das für die Effektivität des Annehmens spricht.

Im **Vergleich mit anderen** findet P.J. Trost. Denkbar ist, dass mit dem Trost auch eine Milderung der Belastungsqualität einhergeht, was somit für eine adaptive Bewältigungsform sprechen würde. Laux und Weber (1990) zählen den sozialen Vergleich ebenfalls zu den positiv konnotierten Bewältigungsstrategien, womit sich diese Einschätzung bestätigt.

Eine wichtige Bewältigungsstrategie, die P.J. als erfolgreich ansieht, ist die **positive Wertung**. Folgernd aus der Tatsache, dass dabei positive Aspekte des Problems in den Fokus der Betrachtung rücken, treten dementsprechend negative Elemente in den Hintergrund. Die positive Wertung gehört nach Laux und Weber (1990) zu den Klassikern der positiv konnotierten Bewältigungsformen.

Keine direkte Konfrontation mit dem Problem, wie dies z.B. bei Verdrängung oder Bagatellisierung der Fall ist, gehört, den theoretischen Ausführungen zufolge, zu den klassischen defensiven Bewältigungsstrategien, welche als maladaptiv einzuschätzen sind. P.J. verstärkt diese Einschätzung mit seiner subjektiven Ansicht, indem er die Verdrängung als nicht gut und sich schlecht auswirkend bezeichnet (vgl. Transkription, S. 9, Z. 32).

Durch die **vernunftgeleitete Konzentration auf Wesentliches** liegt ein Ausbruch aus der Gefangenheit im Problem nahe. Denkbar ist, dass, durch die Besinnung auf das, was wirklich zählt, eine klarstellende, korrigierende Relativierung des Problems und damit eine Belastungsqualität mildernde Situation entsteht. P.J. scheint ebenfalls die Vergegenwärtigung der wesentlichen Dinge im Leben als sehr zentral einzuschätzen (vgl. Transkription, S. 12, Z. 29) und bekräftigt damit die Effektivität dieser Bewältigungsform.

Die Bewältigungsstrategie der **Beruhigung** wird von P.J. als wichtig und adaptiv eingeschätzt (vgl. Transkription, S. 22, Z. 9). Die positiven Auswirkungen der Beruhigung auf die Belastungsqualität einer Situation, beispielsweise durch die Milderung aggressiver Emotionen, liegen nahe, was für die Effizienz der Bewältigungsform spricht.

Humor ist ebenfalls eine von P.J.s angestrebten Bewältigungsstrategien. Theoretischen Einschätzungen zufolge zählt er zu den positiv konnotierten Formen und wird in der Effizienz-Beurteilung nach McCrae und Costa (1986) mit Rangplatz 22 genannt. Vorstellbar ist ausserdem, dass Humor zu einem lockereren Umgang mit der Problematik führt und dazu beiträgt, sich selber weniger wichtig und ernst zu nehmen, was selbstzentrierten, und damit maladaptiven Bewältigungsstrategien entgegen wirken würde. Eine adaptive Gesamteinschätzung von Humor liegt daher nahe.

Auch die **Hoffnung** gehört, gemäss den theoretischen Erkenntnissen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, zu den positiv konnotierten Bewältigungsformen, was für ihre Effizienz spricht. Auch die Äusserungen von P.J. diesbezüglich legen nahe, dass er sie als eine adaptive Strategie einschätzt, vermittelt sie ihm doch Sicherheit und Zuversicht (vgl. S. 19, Z.

31), zwei Elemente, die wiederum als mildernde Beeinflussung der Belastungsqualität interpretiert werden könnten.

4.4.2 Graphische Darstellung der Effektivität der Bewältigungsstrategien

Die folgenden zwei Tabellen zeigen zusammenfassend die im vorhergehenden Kapitel erarbeiteten, interpretativen Ergebnisse bezüglich der Effektivität der von P.J. genannten Bewältigungsstrategien innerhalb ihrer jeweiligen Kategorie:

Tab. 3: Effektivitätseinschätzung der Bewältigungsstrategien ohne Bezug zum Glauben

Kategorie 1 - Bewältigungsstrategien ohne Bezug zum Glauben				
Unterkategorie (Bewältigungsstrategie)		Adaptiv	Maladaptiv	Nicht zuordenbar
1	Durchhalten	x		
2	Selbstbeherrschung			x
3	Selbstbewusstsein	x		
4	Ich-Zentrierung		x	
5	Kompensation			x
6	Annehmen	x		
7	Vergleich mit anderen	x		
8	Positive Wertung	x		
9	Keine direkte Konfrontation		x	
10	Vernunftgeleitete Konzentration auf Wesentliches	x		
11	Beruhigung	x		
12	Humor	x		

Tab. 4: Effektivitätseinschätzung der Bewältigungsstrategien mit Bezug zum Glauben

Kategorie 2 - Bewältigungsstrategien mit Bezug zum Glauben				
Unterkategorie (Bewältigungsstrategie)		Adaptiv	Maladaptiv	Nicht zuordenbar
1	Annehmen	x		
2	Ich-Dezentrierung	x		
3	Hoffnung	x		
4	Positive Wertung	x		
5	Beruhigung	x		

4.4.3 Schlussfolgernde Interpretation

In einem letzten Schritt sollen die aus den beiden vorangegangenen Unterkapiteln eruierten interpretativen Ergebnisse, in Bezug auf die Effektivität der Bewältigungsstrategien, zusammenfassend und schlussfolgernd interpretiert werden.

P.J. stehen im Zusammenhang mit seinem Glauben und aufgrund seiner Verankerung in Gott insgesamt fünf Bewältigungsstrategien zur Verfügung. Allesamt scheinen adaptiv zu sein und legen somit nahe, zu einer erfolgreichen Auseinandersetzung und einem förderlichen Umgang mit seinem Stottern beizutragen. Der Glaube von P.J. scheint also gewissermassen als Lieferant von adaptiven Bewältigungsstrategien zu fungieren.

Drei der fünf Bewältigungsstrategien, die sich auf den Glauben beziehen (Annehmen, positive Wertung und Beruhigung), treten auch bei den nicht-glaubensbezogenen Strategien auf, sind allerdings anders motiviert. Es ist denkbar, dass beispielsweise das Annehmen einer Situation besser gelingt, wenn die zu Grunde liegende Motivation die Liebe ist (was bei glaubensbezogenen Strategien der Fall ist) und nicht „bloss“ das Wissen um die Effektivität des Annehmens. Das gleiche liegt bei der Bewältigungsform der positiven Wertung vor. Es ist naheliegend, dass eine tatsächliche Sinnerkennung *im Leiden selbst* zu einem besseren Annehmen des Leidens führt, als wenn „nur“ positive Auswirkungen, bzw. Folgen des Leids beobachtet werden können. Und selbst wenn dem nicht so wäre, würden dennoch die genannten drei Bewältigungsstrategien durch ihre unterschiedliche Motivation doppelt vorliegen, was das verstärkte Anwenden dieser Strategien nahe legt.

Die glaubensbezogene Kategorie liefert zwei adaptive Bewältigungsstrategien (Ich-Dezentrierung und Hoffnung), die in der nicht-glaubensbezogenen Kategorie nicht vertreten sind. Daraus lässt sich der mögliche Schluss ziehen, dass P.J., dank seines Glaubens, mehr adaptive Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen, als wenn er ihn nicht hätte, bzw. dass ihm mehr adaptive Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen, als einem ungläubigen Menschen. Ausserdem stellt die adaptive Ich-Dezentrierung, aus der Kategorie der glaubensbezogenen Bewältigungsstrategien, ein „Gegenmittel“ für die Ich-Zentrierung der nicht-glaubensbezogenen Strategien dar. Man könnte daraus schliessen, dass der Glaube insofern zu einer adaptiven Bewältigung des Problems führt, als aus ihm adaptive Strategien generiert werden, welche maladaptiven anderen Strategien entgegenwirken.

Nicht zu vergessen ist der dem Glauben in diesem Zusammenhang von P.J. beigemessene Stellenwert. Für ihn hat er eine sehr grosse Bedeutung (vgl. Transkription, S. 21, Z. 1), was einen hohen Einsatz der entsprechenden adaptiven Bewältigungsstrategien nahe legt.

5 Beantwortung der Forschungsfrage

Auf der Grundlage der im vorhergehenden Kapitel dargestellten Ergebnisse und deren Interpretation, soll nun ein zusammenfassendes Fazit daraus gezogen werden, indem die der Arbeit zu Grunde liegende Forschungsfrage beantwortet wird.

Welche emotionalen Auswirkungen aufgrund des Stotterns lassen sich bei einem katholischen Priester finden und wie beeinflusst der Glaube seinen Umgang mit dem Stottern aus seiner Perspektive?

Die herausgearbeiteten Ergebnisse des Interviews weisen, in Bezug auf die emotionalen Auswirkungen des Stotterns, eine grosse Übereinstimmung mit jenen Auswirkungen auf, welche in den theoretischen Ausführungen dieser Arbeit als sehr häufig dargestellt werden. P.J. nennt dazu: Angst, Einschüchterung, Scham, bzw. Peinlichkeit, Frustration, Mutlosigkeit, Resignation, Minderwertigkeitsgefühle, Gefühle der Unvollkommenheit und des Ungenügens, sowie Wut auf sich selbst. Einige, von P.J. genannten emotionalen Auswirkungen, werden in der Theorie nicht explizit erwähnt und lassen daher auf die Subjektivität und Individualität dieser Thematik schliessen. P.J. nennt diesbezüglich folgende emotionalen Reaktionen: Kontrollverlust, Unsicherheit, Unfreiheit, Gefühle der Niederlage und des Unvermögens, Demütigung, bzw. Schmach, Selbstmitleid, Traurigkeit, bzw. Niedergeschlagenheit, Unzufriedenheit, sowie Druck, Stress und Unruhe.

In Bezug auf eine mögliche Beeinflussung des Umgangs von P.J. mit seinem Stottern durch den Glauben, lässt sich die Forschungsfrage wie folgt beantworten:

Im Hinblick auf ihre Effektivität werden sämtliche mit dem Glauben in Bezug stehende Bewältigungsstrategien als adaptiv, bzw. erfolgreich eingeschätzt. So gesehen beeinflusst der Glaube den Umgang von P.J. mit seinem Stottern insofern als er ihm adaptive Strategien zur Verfügung stellt, welche eine positive Auseinandersetzung mit dem Stottern ermöglichen. Weiter liegen jenen Bewältigungsstrategien, welche einen Bezug zum Glauben aufweisen, starke Motivationen, wie z.B. die Liebe zu Gott, zugrunde, was einen häufigen Einsatz dieser Strategien und dadurch einen besseren Umgang mit dem Stottern nahe legt. Ferner ist es adaptiven glaubensbezogenen Bewältigungsstrategien z.T. möglich, maladaptive nicht-glaubensbezogene Bewältigungsformen zu „neutralisieren“. In dieser Arbeit zeigt sich dies an der durch den Glauben motivierten und adaptiven Ich-Dezentralisierung, die das Gegenstück zur nicht durch den Glauben motivierten und maladaptiven Ich-Zentrierung darstellt. So beeinflusst der Glaube den Umgang von P.J. mit seinem Stottern insofern, als er zu maladaptiven Strategien adaptive Gegenstücke generieren kann. Festzuhalten bleibt

auch der hohe Stellenwert und die grosse Bedeutung, die P.J. seinem Glauben, bzw. einer guten und persönlichen Beziehung zu Gott, in Bezug auf eine Einflussnahme auf den Umgang mit dem Stottern, beimisst. Er ist davon überzeugt, dass sein positiver und effizienter Umgang mit dem Stottern wesentlich davon abhängt, inwieweit er aus Liebe zu Gott ja sagen kann zu seinem Stottern. Dementsprechend ist anzunehmen, dass P.J. bemüht und motiviert ist, möglichst die adaptiven glaubensbezogenen Strategien anzuwenden und dadurch ein effizienter, erfolgreicher Umgang mit seinem Stottern leichter möglich wird.

6 Diskussion

6.1 Versuch einer Generalisierung

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt, ist der Glaube für den in dieser Arbeit untersuchten Priester von grosser Bedeutung und trägt wesentlich zu einem adaptiven Umgang mit seinem Stottern bei. Ob und wie genau sich dies auch auf andere gläubige Stotterer übertragen lässt, müsste in weiterführenden Studien untersucht werden. Das Erleben der emotionalen Auswirkungen des Stotterns und dessen Bewältigung, sowie das Verständnis des Leidens und die Tragweite, bzw. Bedeutung des eigenen Glaubens sind individuell unterschiedlich und können stets nur subjektiv verstanden und bewertet werden. Dadurch wird der Versuch einer Generalisierung erschwert. Allerdings sollen in der Folge zwei Bedingungen genannt werden, auf deren Grundlage mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Übertragung der hier vorliegenden Erkenntnisse auf gläubige Stotterer und deren Umgang mit dem Stottern im Allgemeinen vorgenommen werden könnte.

Zunächst sei nochmals auf Kapitel 2.5.2 der vorliegenden Arbeit hingewiesen. Darin wird dargelegt, unter welchen Umständen Religion der Psyche gut tun kann. Die Motivation für die gelebte Religion stellt dabei den ausschlaggebenden Faktor dar. Wer das eigene Leben nach dem Glauben gestaltet, ausrichtet und sich ihm unterordnet, lebt die Religion intrinsisch. Nur der intrinsisch gelebte Glaube kann zu einer positiven Beeinflussung des psychischen Wohlbefindens führen. Beim befragten Priester ist dies der Fall (vgl. Transkription, S. 21, Z. 23). Soll der positive Einfluss der Religion allerdings generalisierend gelten, muss von einem intrinsisch gelebten Glauben ausgegangen werden.

Die zweite grundlegende Bedingung, um die hier erarbeiteten Ergebnisse und Interpretationen generalisierend übertragen zu können, stellt das christliche Verständnis, bzw. die christliche Sinnerkennung im Leiden dar. Im Blick auf den christlichen Gott, bzw. auf Jesus Christus, bekommt vieles eine völlig neue, meist sogar gegensätzliche Bedeutung. „Gott ist anders als die Gesellschaft“ (Transkription, S. 18, Z. 5) sagt P.J. im Interview. Was in der Welt als gross, mächtig, reich und schön gilt, zählt vor Gott nicht. Dinge von enormem Wert und grösster Wichtigkeit für die Gesellschaft, sind vor Gott bedeutungslos. Dieser menschlich nur schwer nachvollziehbare Denkansatz ist sehr wichtig, um die wesentliche Ressource im Glauben als Hilfe für den Umgang mit leidvollen Situationen erkennen zu können. Nur durch ihn kann sich dem Stotterer eine neue, umgekehrte Sichtweise auf das Leid, das er direkt oder indirekt durch sein Stottern erfährt, erschliessen. Im Blick auf Christus am Kreuz, der aus Liebe freiwillig das Leiden auf sich nimmt und erträgt, verliert es nicht nur seinen Schrecken, sondern wird auch „geheiligt“ und erhält einen unschätzbaren Wert und Sinn. Das Leiden wird deshalb zwar nicht geringer, aber die Qualität des

Schmerzes und die Art und Weise, wie das Leiden getragen wird, verändert sich. Franz Grillparzer (1791 - 1872) beschreibt dies mit folgenden Worten: „Gott nimmt nicht die Lasten, sondern stärkt die Schultern“.

In diesem Sinne wird klar, dass es gewisser grundlegender „Verständnis- und Glaubenspraxis-Übereinstimmungen“ bezüglich des jeweils praktizierten Glaubens bedarf, um eine generalisierende Übertragung der hier erarbeiteten Erkenntnisse auf andere gläubige Stotterer vornehmen zu können

6.2 Kritische Hinterfragung der Arbeit

Zu einer eigenständigen und authentischen Auseinandersetzung in einer Arbeit gehört dazu, am Ende einen distanzierten Blick auf die vorliegende Arbeit zu werfen und den eigenen Forschungsprozess kritisch zu reflektieren. Ausserdem möchte die Verfasserin der Arbeit damit aufzeigen, dass sie sich der folgenden Mängel und Schwachpunkte ihrer Arbeit bewusst ist.

Wie bereits in Kapitel 4.3 erwähnt, ist die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Definition von „emotionalen Auswirkungen“ sehr breit, und daher nicht ganz eindeutig gefasst. Obwohl *Emotion* und *Gefühl* in der Theorie nicht gleichgesetzt werden (vgl. Kapitel 1.2), beinhaltet der Begriff *emotionale Auswirkungen* in dieser Arbeit sowohl Emotionen als auch Gefühle, und damit sämtliches geistiges und seelisches Erleben und Empfinden aufgrund des Stotterns. Dadurch wird der Terminus der Emotion in seiner Bedeutung ausgeweitet und nicht mehr klar zuordenbar. Dies muss bei den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse und deren Abgleich mit der Theorie berücksichtigt werden.

Weiter ist zu beachten, dass im Rahmen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nicht nur inhaltsgleiche, sondern auch inhaltsähnliche Paraphrasen generalisiert werden (vgl. Kapitel 3.4). Dies führt zu einer weniger grossen Differenziertheit und Trennschärfe der daraus hervorgehenden Generalisierungen, bzw. (Unter)kategorien.

Wenn sich die vorliegende Arbeit mit expressiven und intrapsychischen Bewältigungsstrategien im Bezug auf das Stottern befasst, die in jeweils einer Teilfrage der Forschungsfrage untersucht und ausgewertet werden, so muss auf die Praxisferne einer solchen Trennung hingewiesen werden. Laux und Weber (1993) schreiben dazu: „Die Trennung nach intrapsychisch ... und expressiv ist in jedem Falle eine in hohem Masse künstliche und nur aus analytischen Gründen zu rechtfertigen. In der Lebenspraxis verwirklicht sich Bewältigung meist als eine Verflechtung aller ... Formen“ (S. 16).

Schliesslich müssen auch die gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der Effektivität von Bewältigungsstrategien kritisch hinterfragt werden. Der Übergang der intrapsychischen Bewältigungsformen (positiv konnotierte, defensive und selbstzentrierte Formen) ist ebenfalls fließend und nicht klar abgrenzbar. Laux und Weber (1993) machen dazu ein Beispiel: „Die positive Interpretation einer Belastung [(adaptiv), Anm. d. Verf.] kann durchaus ‚realitätsverzerrend‘ [(maladaptiv), Anm. d. Verf.] sein - oder muss sie es nicht sogar“ (S. 16)? Daraus wird ersichtlich, wie schwierig oder sogar unmöglich eine klare Auftrennung, bzw. Einteilung in adaptive und maladaptive Bewältigungsstrategien ist. Ausserdem muss beachtet werden, „dass die Vergleichbarkeit häufig nur scheinbar gegeben ist, da sich nämlich bisweilen hinter ähnlich etikettierten Formen unterschiedliche Reaktionen verbergen, oder umgekehrt ähnliche Reaktionen hinter unterschiedlichen Etiketten verschwinden“ (Laux & Weber, 1993, S. 20).

6.3 Konsequenzen für die therapeutische Praxis

Nun könnte unter Umständen die Frage auftauchen, welchen Platz denn die Logopädie in der hier dargelegten Thematik einnimmt und worin die Rolle der Therapeutin besteht. Wäre dafür nicht eher eine Geistliche Begleitung oder eine Psychotherapie zuständig? Fest steht, dass die Logopädin weder den Anspruch haben sollte, das eine oder andere ersetzen zu wollen, noch die Fähigkeit dazu besitzt (vgl. Wehmeyer & Grötzbach, 2012, S. 156-157). Möglicherweise ist tatsächlich bei (gläubigen) Betroffenen, die ihr Stottern als starke psychische Belastung empfinden, eine seelsorgerliche Unterstützung, bzw. eine psychotherapeutische Therapie ratsam. Dies soll aber die Logopädin nicht überflüssig machen. Als Sprech- und Sprachtherapeutin ist sie in erster Linie zwar nicht zuständig für die Behandlung der psychischen, bzw. emotionalen Auswirkungen des Stotterns, allerdings ist es nötig, dass sie sich über die möglichen nicht sprach- und sprechbezogenen Belastungen des Stotterns im Klaren ist, um eine von Empathie und Akzeptanz getragene Atmosphäre im Therapieraum schaffen zu können. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn sie abschätzen kann, wann möglicherweise die psychische Belastung derart überwiegt, dass sie eine erfolgreiche logopädische Therapie behindert und daher andere therapeutische Massnahmen, wie z.B. eine Psychotherapie, zunächst im Vordergrund stehen. Es sollte ferner nicht die Aufgabe der Logopädin sein, ihren Klienten religiös motivierte Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit dem Stottern aufzudrängen oder sie gar „bekehren“ zu wollen. Das wäre weder hilfreich, noch gehört es in die berufliche und professionelle Kompetenz einer Logopädin. Allerdings gilt auch hier, um die mögliche positive Ressource, die der Glaube sein kann, zu wissen und diese, im Sinne eines ressourcenorientierten Therapieverständnisses, unterstützend zu fördern und als mögliche Entlastung nahelegen, wenn sie beim Klienten vorhanden und er dafür empfänglich ist.

7 Ausblick

Mit der Idee, im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit den Glauben mit einem logopädischen Thema in Verbindung zu bringen, habe ich, meines Wissens nach, ein bisher unberührtes Forschungsfeld erschlossen. Pionierin zu sein auf einem bislang noch unerforschten Gebiet erfüllt mich mit Freude. Gleichzeitig heisst dies aber auch, dass die vorliegende Arbeit erst einen Anfang darstellt und die darin behandelte Thematik wissenschaftlich noch lange nicht erschöpfend erforscht ist. Nachfolgend möchte ich einige weiterführende Forschungsmöglichkeiten, die im Laufe meiner Arbeit aufgetaucht sind, stichwortartig aufführen. Die hinter diesen Vorschlägen stehende Absicht ist es, Leser zu motivieren, eine der Ideen aufzugreifen und ihr in einer eigenen Arbeit nachzugehen.

7.1 Weiterführende Forschungsarbeiten

- Umgang mit dem Stottern eines gläubigen und eines atheisticen Stotterers mit miteinander vergleichen und auswerten
- Gläubige Aphasiker oder andere Klienten der Logopädie nach dem Einfluss des Glaubens auf ihren Umgang mit der Krankheit befragen
- Untersuchung, inwiefern Religion im Therapiealltag der Logopädie eine Rolle spielt
- Befragung von gläubigen Logopädie-in-Anspruch-Nehmenden, inwiefern sie sich einen Einbezug ihres Glaubens in die Therapie wünschen würden
- Befragung einer gläubigen Logopädin, inwiefern ihr Glaube ihre Therapigestaltung und ihr therapeutisches Selbstverständnis bestimmt, bzw. beeinflusst

7.2 Reflektierende Schlussgedanken

Darum, auch öfters in der Beichte, sage ich den Leuten: „Ich glaube, die Antwort auf all Ihre Probleme ist ganz einfach, hat zwei Buchstaben: Ja sagen dazu, zu dieser Situation!“ Das gilt ja für mich erst recht! Ich bin überzeugt davon, dass für sehr viele Situationen das Ja-Wort so entscheidend ist! Das möchte ich aus Liebe zu Gott sprechen (Transkription, S. 20, Z. 37)!

Mit diesen Worten aus dem Interview mit P.J. möchte ich meine hier vorliegende Bachelor-Arbeit ausklingen lassen. Am Ende meiner Arbeit angekommen, blicke ich auf eine äusserst spannende und lehrreiche Zeit zurück. Die neuen Erkenntnisse, die ich aus der Auseinandersetzung mit der dem Stottern zu Grunde liegenden Theorie gewann, sowie die faszinierende und eindrückliche Begegnung mit dem stotternden Priester P.J., der sich für die Einzelfallstudie zur Verfügung stellte, entschädigten mich für diejenigen Momente, in

denen das Schreiben mal nicht so glatt lief oder ich methodologisch anstand. Die emotionalen Auswirkungen, die im Gespräch mit P.J. aufgrund des Stotterns genannt wurden, bestätigen die Erkenntnisse der bestehenden Theorie (vgl. Kapitel 2) und liefern einen zusätzlichen Katalog an emotionalen Reaktionen, die bei Stotterern auftreten können. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse führten mich zu einem gesteigerten Bewusstsein für die innere Symptomatik des Stotterns und zu einer Sensibilisierung im Umgang und in der Begegnung mit Stotterern. Aber nicht nur auf fachlicher Ebene und im Hinblick auf meine zukünftige Tätigkeit als Logopädin habe ich dazugelernt. Die Art und Weise, wie P.J. die „Kreuze“ seines Lebens (im vorliegenden Fall sein Stottern) mit Hilfe des Glaubens, der tiefen Verwurzelung in Gott und aus Liebe zu ihm annehmen und bejahen kann, fordert mich als Christin heraus und spornt mich dazu an, es ihm, in Bezug auf mein persönliches Leben und die eigenen „Kreuze“, gleichzutun. Es ist das von P.J. im obigen Zitat erwähnte, höchst entscheidende „Ja-Wort“, auf das es ankommt. Aus Liebe zu Gott gesprochen, führt es den Gläubigen zu einem positiven, annehmenden Umgang mit dem Leiden und damit zu einer tieferen Vereinigung mit Gott - das letztlich höchste Ziel jedes Christen!

Epilog

Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark

(Bibel, 2 Korinther, 12,9)¹

¹ Die zitierte Bibelstelle erwähnt P.J. indirekt im Laufe des Interviews: Dabei erweist sich Schwach-sein, Kind-sein als Stärke vor Gott (vgl. Transkription, S. 18, Z. 9), was für ihn Trost und Freude ist, im Bezug auf sein Stottern.

8 Literaturverzeichnis

- Benecken, J. (1993). *Wenn die Grazie misslingt. Zur psychosozialen Situation stotternder Menschen*. Regensburg: Roderer-Verlag.
- Benecken, J. (2002). *Psychische und soziale Situation stotternder Menschen*. Zugriff am 07. Februar 2015 unter http://www.pro-voce.de/_dateien/Benecken_Psychische_und_soziale_Situation.pdf
- Benecken, J. (2004). *Zur Psychopathologie des Stotterns*. Zugriff am 07. Februar 2015 unter http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2013/4528/pdf/53.20049_2_45287.pdf_new.pdf
- Bibel. (1980). *Die Heilige Schrift: Einheitsübersetzung*. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk GmbH.
- Bloodstein, O. (1993). *Stuttering: The Search for a Cause and Cure*. Boston: Allyn and Bacon.
- Bloodstein, O. & Bernstein Ratner, N. (2008). *A Handbook on Stuttering*. (6th. Edition). New York: Thomson/ Delmar Learning.
- Bonelli, R.M. (2013). *Selber Schuld!*. München: Pattloch Verlag.
- Bonelli, R.M. (2013). "Wer betet, ist krisenfester". *Miteinander*, 4, 17.
- Bonelli, R.M. (2010). *Psychologie der Beichte*. Zugriff am 05. Januar 2015 unter <http://www.kath.net/news/27987>
- Bonelli, R.M. (Sprecher). (2009). *Tut Religion der Psyche gut?* [Vortrag]. Wien: RPP-Institut.
- Bonelli, R.M., Pieringer, W. & Kapfhammer, H.P. (2007). *Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Bonelli, R.M. (2014). Das psychotherapeutische Unbehagen mit der Religion. In M. Utsch, R.M. Bonelli & S. Pfeifer (Hrsg.), *Psychotherapie und Spiritualität*. (S. 47-52). Berlin: Springer Verlag.
- Bradler, N. (2010). *Die psychosozialen Auswirkungen von Stottern bei Erwachsenen*. Bachelorarbeit, FH JOANNEUM, Graz: GRIN Verlag.
- Familie Mariens. (2013). Leiden im Liebesplan Gottes. *Triumph des Herzens*, 117, 2.
- Faust, V. (2014). Stottern. *Psychiatrie heute*. Zugriff am 21. Juni 2014 unter <http://www.psychosoziale-gesundheit.net/pdf/Int.1-Stottern.pdf>
- Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP. (2015). *Psychotherapie*. Zugriff am 02. Januar 2015 unter http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/member-area/pt-fsp/broschuere_PT_doppelseiten_de.pdf
- Fries, N. (2004). Gefühle, Emotionen, Angst, Furcht, Wut und Zorn. In W. Börner & K. Vogel (Hrsg.), *Emotion und Kognition im Fremdsprachenunterricht*. (S. 3-24). Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Grillparzer, F. (1791-1872). *Zitat von Franz Grillparzer*. Zugriff am 05. Februar 2015 unter <http://gutezitate.com/zitat/276128>

- Helfferrich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- ICD-10. (2014). *Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend*. Zugriff am 07. Februar 2015 unter <http://www.icd-code.de/icd/code/F98.5.html>
- Katechismus der Katholischen Kirche. (1993). München: R. Oldenbourg Verlag.
- Klieber, N. (2005). *Selbstbeteiligung in der gesetzlichen Krankenversicherung*. Diplomarbeit, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg.
- Kuhr, A. (1991). *Die Verhaltenstherapeutische Behandlung des Stotterns. Ein multimodaler Ansatz*. Berlin: Springer-Verlag.
- Kupczik, I. (2014). *Warum Scham eine gute Sache ist*. Zugriff am 15. Dezember 2014 unter <http://www.apotheken-umschau.de/Scham>
- Lammers, C. (2011). *Emotionsbezogene Psychotherapie. Grundlagen, Strategien und Techniken*. (2., vollst. überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Schattauer.
- Lamnek, S. (1995). *Qualitative Sozialforschung. Band 2. Methoden und Techniken*. (3., korr. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Laux, L. & Weber, H. (1990). Bewältigung von Emotionen. In K. R. Scherer (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Psychologie der Emotion*. (Band 3, Emotion und Motivation, S. 560-629). Göttingen: Hogrefe.
- Laux, L. & Weber, H. (1993). *Emotionsbewältigung und Selbstdarstellung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5., überarb. und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz-Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (11., aktual. und überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mistele, P. (2007). *Faktoren des verlässlichen Handelns*. Dissertation, Technische Universität, Chemnitz. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Natke, U & Alpermann, A. (2010). *Stottern. Erkenntnisse, Theorien und Behandlungsmethoden*. (3., vollst. überarb. und ergänzte Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Natke, U. (2012). Erkenntnisse über das Stottern. In U. Natke (Hrsg.), *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute*. (S. 5-15). Neuss: Natke Verlag.
- Neumann, K. (2007). Stottern im Gehirn: neue Erkenntnisse aus Humangenetik und Neurowissenschaften. *Forum Logopädie*, 2 (21), 6-13.
- Ochsenkühn, C., Thiel, M. & Ewerbeck, C. (2010). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen. Bausteine einer mehrdimensionalen Therapie*. (2. Aufl.). Berlin: Springer-Verlag.
- Opitz, E. (1956). *Zur Pathogenese und Psychotherapie des Stotterns*. Hannover: Staude.
- Papst Benedikt XVI. (2007). *Begegnung von Papst Benedikt XVI. mit dem Klerus der Diözesen Belluno-Feltre und Treviso*. Zugriff am 04. Januar 2015 unter

- http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20070724_clero-cadore_ge.html
- Papst Johannes Paul II. (1984). *Über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens. Apostolisches Schreiben „Salvifici doloris“*. Stein am Rhein: Christiana-Verlag.
- PARLO. (2015). *Institut für Forschung und Lehre in der Sprachtherapie*. Zugriff am 06. Februar 2015 unter <http://www.parlo-online.com/de/parlo-institut/>
- Patalong, F. (2011). *Stigma Stottern. Wenn eine Wand im Mund steht*. Spiegel Online Panorama. Zugriff am 22. Oktober 2011 unter <http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/stigma-stottern-wenn-eine-wand-im-mund-steht-a-793006.html>
- Perrez, M. & Baumann, U. (2005). *Lehrbuch klinische Psychologie – Psychotherapie*. (3., vollst. Überarb. Aufl.). Bern: Huber.
- Pörnbacher, U. (2015). *Seminar: Qualitative Methoden. Thema: Was ist qualitative Forschung?*. Zugriff am 20. Januar 2015 unter <http://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb6/sowi/soziologie/download/handouts-seminar-qualitative-methoden-ss-09.pdf>
- Pörnbacher, U. (2015). *Seminar: Qualitative Methoden. Thema: Design und Prozess qualitativer Forschung*. Zugriff am 20. Januar 2015 unter <http://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb6/sowi/soziologie/download/handouts-seminar-qualitative-methoden-ss-09.pdf>
- Posner, W. (1999). *Religiosität und Glaube in Psychiatrie und Psychotherapie*. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Salathé, C. (2009). *„Ich möchte so gern mit Dir reden“*. Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2008). *Stottern im Kindesalter*. (3., vollst. Überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Schrader, S. (2008). *Psychologie. Allgemeine Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie*. München: Compact Verlag.
- Schwarz, G. (2000). *Angstbewältigung und Selbstwertgefühl in einem videosimulierten Vorstellungsgespräch*. Münster: Waxmann.
- Stein, A. (2014). *Sprechstörung: Gegen Stottern gibt es keine Wunderpille*. Zugriff am 22. Oktober 2014 unter http://www.main-spitze.de/ratgeber/gesundheit-und-wellness/gesundheit/sprechstoerung-gegen-stottern-gibt-es-keine-wunderpille_14714147.htm
- Utsch, M. (2014). Einleitung. In M. Utsch, R.M. Bonelli & S. Pfeifer (Hrsg.), *Psychotherapie und Spiritualität*. (S. 1-9). Berlin: Springer Verlag.
- Van Riper, C. (1982). *The Nature of Stuttering*. (2nd Edition). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Van Riper, C. (1986). *Die Behandlung des Stotterns*. Köln: Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.

- Von Tiling, J., Crawcour, S.C. & Hoyer, J. (2014). *Kognitive Verhaltenstherapie des Stotterns: ein Manual für die psychotherapeutische und sprachtherapeutische Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer
- Wehmeyer, M. & Grötzbach, H. (2012). Zusammenarbeit mit Patienten und Angehörigen. In M.M. Thiel & C. Frauer (Hrsg.), *Aphasie. Wege aus dem Sprachdschungel*. (5. Aufl.). (S. 136-157). Berlin: Springer Verlag.
- Weikert, K. (1996). *Stottern. Belastung und Bewältigung im Lebenslauf*. Köln: Demosthenes-Verlag.
- Wieser, E. (2002). „*Ich bin deswegen genauso wertvoll wie andere!*“. Zur Bedeutung von Scham bei stotternden Menschen. Dissertation, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck
- Witzel, A. (2000). *Das problemzentrierte Interview*. Zugriff am 21. Januar 2015 unter <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1132/2519>
- Zückner, H. (2012). Stottertherapie bei Erwachsenen. In U. Natke (Hrsg.), *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute*. (S. 55-73). Neuss: Natke Verlag.

9 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abb. 1: Anforderungs- und Kapazitätenmodell im Gleichgewicht (Ochsenkühn et al., 2010, S.23).....	8
Abb. 2: Graphische Darstellung des Auswertungsprozesses	29
Abb. 3: Graphische Darstellung der emotionalen Auswirkungen.....	32
Abb. 4: Graphische Darstellung der Bewältigungsstrategien.....	36
Tab. 1: Anforderungen und Kapazitäten, die im Gleichgewicht stehen sollten (Johannsen u. Johannsen, 1998, S. 483; zitiert nach Ochsenkühn et al., 2010, S.23).....	8
Tab. 2: Rangplätze der Effizienz-Beurteilungen für 27 Bewältigungsformen (McCrae & Costa, 1986; Übersetzung der Verfasser) (vgl. Laux & Weber, 1990, S. 582)	18
Tab. 3: Effektivitätseinschätzung der Bewältigungsstrategien ohne Bezug zum Glauben	41
Tab. 4: Effektivitätseinschätzung der Bewältigungsstrategien mit Bezug zum Glauben.....	41

Anhang

Interviewleitfaden	57
Zusammenfassungstabelle Teilfrage 1	61
Kategorisierungstabelle Teilfrage 1	64
Zusammenfassungstabelle Teilfrage 2	67
Kategorisierungstabellen Teilfrage 2	71
Lebenslauf der Autorin	78
Interview-Transkription	

Interviewleitfaden

ÜBERSICHT

Eröffnungsphase	Einverständniserklärung ausfüllen und entgegennehmen Ziel des Interviews und Rollen (er)klären Kommunikationsaufforderungen, Aufnahmegerät
Leitfrage	Erleben des Stotterns heute
Leitfrage	Auswirkungen auf die Psyche
Leitfrage	Verständnis des Glaubens
Leitfrage	Zusammenhang Glaube - Umgang mit Stottern
„Zauberstabsfrage“	Wunsch im Bezug aufs Stottern
Abschluss, Ausleitung	Fragen, ob noch etwas vergessen wurde Danksagung

START

Vorstellen, Sprache klären

Eröffnung	
Ziel:	<p>Ziel des Interviews ist es,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dass du mir zunächst erzählst, wie du das Stottern heute, als erwachsener Mann und Priester erlebst und wie es dir dabei geht. • Danach möchte ich noch darauf eingehen, welches Verständnis du vom katholischen Glauben hast und inwiefern, deiner Meinung nach, der Glaube Einfluss auf den Umgang mit deinem Stottern hat.
Kommunikation:	<p>Ich habe dir die Einverständniserklärung vorgängig zugeschickt. Könntest du sie mir jetzt abgeben?</p> <p>Bevor wir mit dem eigentlichen Interview anfangen, noch ein paar Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist super, wenn du frei von deinen Erlebnissen, Erfahrungen und Gedankenvorgänge erzählst. Ich freue mich, wenn du ausführlich und viel erzählst, weil ich dadurch natürlich mehr in Erfahrung bringen kann. • Falls du auf eine Frage lieber nicht antworten möchtest, weil sie vielleicht zu persönlich ist, dann sag es einfach, damit wir zur nächsten Frage übergehen können. • Auch wenn du eine Pause brauchen solltest, einfach sagen, dann können wir unterbrechen. • Falls dir eine Frage nicht klar sein sollte, frag einfach (nach), ich werde sie dann versuchen, zu klären. <p>Sind jetzt gerade noch irgendwelche Fragen? Ich hoffe, du fühlst dich soweit wohl – Dann würden wir jetzt starten, ist das gut?</p>

Opening	Steuerungsfragen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Ich möchte das Interview gerne damit beginnen, dass du vielleicht kurz überlegst und mir dann eine Definition deines persönlichen Stotterns sagst – Wie würdest du dein Stottern definieren? Als was schaut du es an?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Womit würdest du dein Stottern vergleichen? 	

Leitfrage	Steuerungsfragen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bitte erzähle, wie du dein Stottern heute erlebst...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie reagierst du selber auf dein Stottern? • Wie reagieren die Leute auf dein Stottern? Was für Reaktionen erlebst du? • Was lösen solche Reaktionen bei dir aus? • Wie gehst du damit um? • Wie geht es dir im Umgang mit Menschen? In deiner Tätigkeit als Seelsorger? Als jemand, der oft vor Leuten sprechen muss? 	<p>Gibt's noch andere Reaktionen?</p> <p>Kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen?</p>

Leitfrage	Steuerungsfragen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bitte erzähle, ob und inwiefern sich dein Stottern auf deine psychische Befindlichkeit, bzw. auf deine psychischen Empfindungen auswirkt...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was löst dein Stottern bei dir innerlich (und ganz konkret) für Gefühle und Emotionen aus? • Kannst du erzählen, bzw. weisst du, was du dann mit diesen Gefühlen „machst“? Wie gehst du mit ihnen um? • Was würdest du zum Thema „Psychotherapie“ im Bezug aufs Stottern sagen? • Würdest du von dir sagen, dass du ein glücklicher Stotterer bist? Warum ja / Warum nein? • Würdest du sagen, dass du ein glücklicher stotternder Priester bist? Warum ja / Warum nein? • Siehst du dein Stottern als Leiden an? Warum ja / Warum nein? 	<p>Vielleicht überlegst du dir eine konkrete Situation?</p>

Leitfrage	Steuerungsfragen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bei dieser Frage geht es um den katholischen Glauben, den du als Priester ja auf besondere Art vertrittst. Bitte erzähle, was für ein Verständnis du vom katholischen Glauben hast.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was für ein Gottesbild hast du? • Was ist die Lehre der Katholischen Kirche für dich? 	

Leitfrage	Steuerungsfragen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Wie siehst du dein Stottern im Zusammenhang mit Gott, bzw. aus Sicht des Glaubens? Wie setzt du dein Stottern mit dem Glauben in Verbindung?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ging es dir mit deiner Priesterberufung, im Bezug auf das Stottern? • Was für ein Verständnis von Leiden hast du? • Kannst du dies auf deine Situation anwenden? Wie denn, konkret? • Welche Gefühle assoziiert du mit deinem Stottern, wenn du es aus Sicht des Glaubens betrachtest? • Spielt das Stottern eine Rolle in deiner Beziehung zu Gott? • Welche Rolle spielt das Gebet (die Glaubenspraxis) in Bezug auf dein Stottern? 	<p>War das ein Hindernis? Musstest du dich deswegen besonders überwinden, bzw. besonders lange überlegen?</p>

„Zauberstabsfrage“	Steuerungsfragen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Zum Schluss würde ich dir gerne zwei abschliessende Fragen stellen:</p> <p>1. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir, im Zusammenhang mit deinem Stottern, wünschen?</p> <p>2. Was würdest du persönlich einem Stotterer raten, was er tun kann, um die negativen Gefühle, die möglicherweise durch das Stottern entstehen, zu überwinden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Warum würdest du dir das wünschen? 	

Zusammenfassungstabelle Teilfrage 1

Seite	Zeile	Aussage	Paraphrase
2	44	Also kann man es (das Stottern) wirklich mit dem Umfallen beim Ski-Fahren vergleichen	Den Halt, bzw. Boden verlieren aufgrund des Stotterns
3	3	Das Gleiche eigentlich auf dem Glatteis	Umfallen, ausrutschen aufgrund des Stotterns
3	6	Es ist ein bisschen ein Gehen übers Wasser, weil ich habe keine Sicherheit, wie es herauskommt	Unsicherheit aufgrund des Stotterns
3	13	Stottern vergleichen, wie wenn man auf dem Weg ist, auf einer Wanderung und man stolpert über eine Wurzel	Stottern ist wie straucheln, stürzen
3	21	Ein Vergleich ist, sich im Gestrüpp verfangen	Stottern ist wie sich verfangen
3	27	Eigentlich ist es (das Stottern), wie ein bellender, böser Hund	Angst vor dem Stottern
4	12	Es schüchtert mich natürlich immer ein	Einschüchterung aufgrund des Stotterns
4	13	Du bist geschwächt	Schwächung durch Stottern
4	14	Es ist immer eine Situation einer Niederlage	Stottern ist immer Situation der Niederlage
4	29	Die meisten Leute werden ungeduldig und das ist schon das Schlimme	Ungeduld der Leute ist schlimm
4	31	Das, was einem zur grossen Belastung wird, ist die Ungeduld der andern	Belastung durch Ungeduld der Umwelt
4	35	Wenn sie (die Leute) dann nicht mehr wissen, wie sie sich benehmen müssen, dann kann das zu einer sehr grossen Belastung werden	Grosse Belastung, wenn Leute nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen
4	39	Mein Stottern wird für die Leute zu einem Problem und das ist eine grosse Belastung	Belastung, weil Stottern zu Problem für andere wird
4	42	Die Leute geben mir gar keine Gelegenheit, dass ich antworten kann, weil sie die Geduld nicht haben, und das ist sehr demütigend	Demütigung durch Ungeduld der Umwelt
5	2	So ein Helferdrang, das ist etwas wirklich Belastendes, weil eigentlich ist der Helferdrang nur wieder ein Ausdruck, dass sie (die Leute) keine Geduld haben	Belastung durch Ungeduld der Umwelt
5	10	Dass ich für die Leute zum Problem werde, und das möchte ich ja nicht, das möchte ich auf keinen Fall, aber genau das ist es ja	Person (Stotterer) wird zum ungewollten Problem für andere
5	15	Was diese Reaktion bei mir auslöst: eine Befangenheit, oder eine Gefangenheit im Problem	Befangenheit, Gefangenheit durch Reaktion der Umwelt
5	31	Es ist schon, dass man sich verstecken möchte	sich verstecken wollen

5	37	Es ist natürlich immer Ängstlichkeit da, auch heute noch, ausser ich vergesse die Ängstlichkeit	Fast immer Ängstlichkeit da
6	9	Und eben, in dieser Ängstlichkeit, wenn es dann konkret so weit ist, dann möchte man sich natürlich am liebsten verkriechen oder davonlaufen oder man könnte sowieso grad weinen	Aufgrund von Angst sich verkriechen, davon laufen oder weinen wollen
7	11	Ich habe schon Angst gehabt	Angst wegen Stottern
8	37	Ich habe gewusst, das gibt jetzt eine grosse, grosse Demütigung wieder einmal für mich	Grosse Demütigung wegen Stottern
9	7	Was löst das innerlich aus, genau, Mutlosigkeit	Innerliche Mutlosigkeit
9	7	Niedergeschlagenheit	Niedergeschlagenheit
9	12	Selbstmitleid, das ist auch etwas, das noch wichtig ist	Selbstmitleid
9	14	Minderwertigkeitsgefühl	Minderwertigkeitsgefühl
9	14	Resignation	Resignation
9	34	Die Leute erwarten ja von mir, dass ich gut dastehe, dass ich gut reden kann usw.	Erwartungsdruck der Umwelt
9	36	Und genau das ist ja das Problem, die Erwartungen, denen man gerecht werden will	Druck, Erwartungen zu erfüllen
10	35	Es hat auch in diesem Zusammenhang mit Selbstmitleid zu tun	Selbstmitleid
11	13	Wenn du nicht reden kannst, dann musst du dich schämen, weil das ist nicht normal	Scham wegen Stottern, weil nicht normal
11	26	Therapie könnte schnell als Einengung erlebt werden	Stottertherapie wird als Einengung erlebt
11	31	Therapie deklamiert mich als Kranker, als Aussenseiter, als schwach	Sich wegen Therapie als Aussenseiter und schwach fühlen
11	34	Wenn du in eine Therapie gehst, anerkannt du, ich bin schwach und brauche Hilfe	Sich wegen Therapie als schwach und hilfsbedürftig fühlen
12	40	Das ist auch demütigend: Warum redest du dann nicht normal, wenn du normal reden kannst?	Stottern ist demütigend
13	33	Weil ich mich ja sowieso oft als Gejagter fühle	Sich als Gejagten fühlen
13	40	Wenn du dich, und wenn's nur vor dir selber, gejagt erlebst	Sich als Gejagten erleben
14	13	Unter diesem Druck, was denken die Leute, das ist etwas vom schlimmsten	Druck, was andere denken
15	11	Ich bin nicht als Stotterer glücklich	Als Stotterer unglücklich
15	16	Wegen diesen regelmässigen Rückschlägen, die ich erlebe	Regelmässige Rückschläge wegen Stottern
15	17	Es sind Depressionen, Niedergeschlagenheiten, die mich bodigen	Depressionen, Niedergeschlagenheiten bodigen einen
15	18	Im Bewusstsein, ich passe nicht in die Erwartungen der Gesellschaft	Bewusstsein, nicht in die Erwartungen der Gesellschaft zu passen
15	19	Ich bin ein Fremdkörper	Sich als Fremdkörper fühlen

16	6	Siehst du dein Stottern als Leiden an?, natürlich, das ist klar	Stottern ist ein Leiden
16	7	Aussenseiter, Aussätziger	Sich vorkommen wie Aussenseiter, Aussätziger
16	18	Leiden ist es (das Stottern), total, natürlich, sowieso	Stottern ist Leiden
16	19	Es (Stottern) ist ein Leiden, es ist ein Kreuz, und es ist kein kleines Kreuz	Stottern ist Leiden, grosses Kreuz
16	38	Stottern hat immer mit Schmach zu tun	Schmach wegen Stottern
17	2	Wenn ich manchmal irgendein Auftrag bekomme, zu Leuten zu gehen, das ist immer eine Auslieferung	Immer Auslieferung mit Stottern verbunden
18	10	Das Problem hier ist eigentlich der Druck, du musst jemand sein, du musst gut sein, du musst reden können, du musst etwas bieten	Druck, jemand sein zu müssen, gut sein zu müssen, reden und etwas bieten können
18	32	Stottern ist für mich ein Problem, ich kann mich nicht so mitteilen, wie ich möchte und das ist sehr frustrierend	Frustration, weil nicht mitteilen können, was gesagt werden möchte
19	38	Ich habe einen ganz grossen Drang zur Freiheit, und diese Freiheit gibt mir die Gesellschaft nicht	Gesellschaft gibt keine Freiheit
20	30	Ich werde manchmal schon wütend über mich	Wut auf sich selber
20	32	Irgendwie unruhig oder unzufrieden, unzufrieden mit mir	unruhig,
20	32		unzufrieden mit sich selbst
22	32	Dass die Leute Stotternde an eine Wand drücken, ungewollt	Leute drücken Stotternde an Wand
23	5	Das, was man natürlich von den Menschen erwarten würde, dass durch sie auch die Situation angenommen wird	Stotter-Situationen von Leuten nicht immer angenommen
23	8	Wenn ich irgendwie zwei Buchstaben gesagt habe, dann nachher, ist manchmal köstlich, aber auch schmerzvoll, dann möchten sie gutgemeint mir die Antwort abnehmen	Schmerzvoll, wenn andere einem Reden abnehmen wollen
23	14	Geduld der Menschen, das wäre schon etwas Schönes, und eben auch die Gelassenheit, dass es so sein darf	Geduld der Umwelt fehlt, Stottern darf nicht sein
23	21	den Stotterer in eine Enge zwingen	Von Umwelt in Enge gezwungen werden
23	41	Wenn ich schon anormal bin, dann müssen nicht die Leute auch noch anormal tun	Von Leuten als anormal behandelt werden
24	16	Und dann ist es mir peinlich gewesen	Stottern ist peinlich
24	23	Ich möchte es (das Stottern) sicher nicht, ich möchte nicht mehr stottern	Ablehnung des Stotterns
24	43	Ich denke, wie die Leute über mich denken	Denken, was andere denken
24	44	Ich denke ja an die Leute, ich denke ja sehr an die Leute, deshalb stottere ich	Ständig an Leute denken
25	3	Ich denke schon an sie (an die Leute), aber immer auf mich ausgerichtet	An Leute denken, aber immer auf sich ausgerichtet

Kategorisierungstabelle Teilfrage 1

Kategorie 1 - Emotionale Auswirkungen aufgrund des Stotterns			
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Entsprechende emotionale Auswirkungen (Generalisierung)
2	44	Den Halt, bzw. Boden verlieren aufgrund des Stotterns	➔ Kontrollverlust
3	3	Umfallen, ausrutschen aufgrund des Stotterns	
3	13	Stottern ist wie straucheln, stürzen	
3	6	Unsicherheit aufgrund des Stotterns	➔ Unsicherheit, Unfreiheit
3	21	Stottern ist wie sich verfangen	
5	15	Befangenheit, Gefangenheit durch Reaktion der Umwelt	
17	2	Immer Auslieferung mit Stottern verbunden	
19	38	Gesellschaft gibt keine Freiheit	
22 23	32 21	Leute drücken Stotternde an Wand Von Umwelt in Enge gezwungen werden	
3	27	Angst vor dem Stottern	➔ Angst
5	37	Fast immer Ängstlichkeit da	
6	9	Aufgrund von Angst sich verkriechen, davon laufen oder weinen wollen	
7	11	Angst wegen Stottern	➔ Einschüchterung
4	12	Einschüchterung aufgrund des Stotterns	
4	14	Stottern ist immer Situation der Niederlage	➔ Gefühle der Niederlage, des Unvermögens
8	37	Grosse Demütigung wegen Stottern	➔ Demütigung
4	42	Demütigung durch Ungeduld der Umwelt	
12	40	Stottern ist demütigend	➔ Schmach
16	38	Schmach wegen Stottern	
5	31	sich verstecken wollen	➔ Scham
11	13	Scham wegen Stottern, weil nicht normal	
24	16	Stottern ist peinlich	➔ Peinlichkeit

9	7	Innerliche Mutlosigkeit	➔	Mutlosigkeit
9	14	Resignation	➔	Resignation
15	16	Regelmässige Rückschläge wegen Stottern	➔	Frustration
18	32	Frustration, weil nicht mitteilen können, was gesagt werden möchte		
9	7	Niedergeschlagenheit	➔	Niedergeschlagenheit, Traurigkeit
15	17	Depressionen, Niedergeschlagenheiten bodigen einen		
15	11	Als Stotterer unglücklich	➔	Unglücklich-Sein
9	12	Selbstmitleid	➔	Selbstmitleid
10	35	Selbstmitleid		
9	14	Minderwertigkeitsgefühl	➔	Minderwertigkeitsgefühl
20	32	unzufrieden mit sich selbst		
5	10	Person (Stotterer) wird zum ungewollten Problem für andere	➔	Gefühle der Unvollkommenheit und des Ungenügens
11	31	Sich wegen Therapie als Aussenseiter und schwach fühlen		
11	34	Sich wegen Therapie als schwach und hilfsbedürftig fühlen		
15	18	Bewusstsein, nicht in die Erwartungen der Gesellschaft zu passen		
15	19	Sich als Fremdkörper fühlen		
16	7	Sich vorkommen wie Aussenseiter, Aussätziger		
23	5	Stotter-Situationen von Leuten nicht immer angenommen		
23	14	Geduld der Umwelt fehlt, Stottern darf nicht sein		
23	41	Von Leuten als anormal behandelt werden		
9	34	Erwartungsdruck der Umwelt	➔	Druck
9	36	Druck, Erwartungen zu erfüllen		
14	13	Druck, was andere denken		
18	10	Druck, jemand sein zu müssen, gut sein zu müssen, reden und etwas bieten können		
13	33	Sich als Gejagten fühlen	➔	Unruhe
13	40	Sich als Gejagten erleben		
20	32	unruhig		

24 24 25	43 44 3	Denken, was andere denken Ständig an Leute denken An Leute denken, aber immer auf sich ausgerichtet	→ Stress
20 24	30 23	Wut auf sich selber Ablehnung des Stotterns	→ Wut auf sich und Stottern
4 4 4 4 5 16 16 16 23	29 31 35 39 2 6 18 19 8	Ungeduld der Leute ist schlimm Belastung durch Ungeduld der Umwelt Grosse Belastung, wenn Leute nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen Belastung, weil Stottern zu Problem für andere wird Belastung durch Ungeduld der Umwelt Stottern ist ein Leiden Stottern ist Leiden Stottern ist Leiden, grosses Kreuz Schmerzvoll, wenn andere einem Reden abnehmen wollen	→ Nicht genau definierte emotionale Belastungen oder Leiden

Zusammenfassungstabelle Teilfrage 2

Seite	Zeile	Aussage	Paraphrase
3	30	Du musst irgendwie weitergehen	Weitergehen, durchhalten
3	36	Du darfst dem Stottern nicht in die Augen sehen	Stottern nicht in die Augen schauen
3	37	Du weißt zwar, es ist da, aber du musst dich einfach nicht aufhalten lassen und dich nicht beeindrucken lassen	Nicht aufhalten lassen, nicht beeindrucken lassen
4	15	Dass ich mich dann auf mich selber wieder fixiere	Fixierung auf sich selber
4	20	Du bist auf dich selber zurückgeworfen	Auf sich selber zurückgeworfen sein
4	24	Dass ich die Situation so annehmen kann, wie sie jetzt ist	Situation so annehmen, wie sie ist
5	18	Ich versuche irgendwie, die Situation anzunehmen	Situation annehmen
5	19	Eine gewisse Gelassenheit zu bewahren, das wäre am allerbesten	Gelassenheit bewahren
5	20	So eine heilige Gleichgültigkeit	heilige Gleichgültigkeit
5	29	Immer eine Zigarette angezündet, dann konnte ich nachher mitten im Satz einen Zug nehmen	Ablenkung von Problem
6	12	Extremsituationen, wo man sich dann einfach wirklich beherrschen muss, damit man am Boden bleibt	Selbstbeherrschung
6	17	Für mich ein Aufruf zur Demut, zur Gelassenheit, zur Kindlichkeit	Aufruf zur Demut, Gelassenheit und Kindlichkeit
6	19	Eine Herausforderung, in der Demut zu wachsen, die Situation so anzunehmen und irgendwie auch selber kindlicher zu werden	Herausforderung, in der Demut zu wachsen und kindlicher zu werden
6	26	Diese Demütigung wirklich um höherer Werte willen, um des Evangeliums willen, jetzt einfach die Situation ertragen	Demütigung um höherer Werte willen, um des Evangeliums willen ertragen
6	28	Ich weiss, das ist jetzt ein Kreuz, das da ist und das muss ich jetzt in dieser Situation ertragen	Sich mit Kreuz abfinden, im Wissen, dass es da ist ertragen
6	30	Eine Möglichkeit, manchmal, für Leute ein Beispiel geben	Möglichkeit, ein Beispiel für andere zu sein
6	31	In diesem Sinne auch Mut vermitteln, vielleicht auch Mut zur Demut	Möglichkeit, Mut zur Demut zu vermitteln
6	35	Oder wenn jemand schießt extrem, oder entstellt ist, die können sich nicht verbergen, ich, wenn ich den Mund zu habe, dann sieht es niemand	Trost durch Vergleich mit noch schlimmer Kranken
6	40	Wenn ich richtig damit umgehe, kann das auch ein Beispiel sein	Beispiel abgeben
6	41	Oder ein Trost auch für die anderen	Trost für andere sein
7	30	Der Priester muss nicht sich selber bringen, sondern er muss Gott bringen	Bewusstsein, nicht sich selber bringen wollen, sondern Gott
7	34	Und ich bin Gott verantwortlich und nicht den Leuten	Bewusstsein, vor Gott sich verantworten zu müssen, nicht vor den Leuten
9	12	Selbstmitleid, das ist auch noch etwas, das noch wichtig ist	Selbstmitleid
9	37	Und darum verdränge ich selber dann vielleicht oft auch die Situation	Verdrängung

9	37	Will es nicht wahrhaben wollen	nicht wahrhaben wollen
9	40	Dass ich es irgendwie positiv werte, vom geistlichen Leben her	Positive Wertung vom geistlichen Leben her
10	2	Aufgrund meiner geistlichen Verankerung in Gott, dass ich das ertragen kann	Ertragen können aufgrund der Verankerung in Gott
10	9	Ist ja gerade das auch vielleicht eben ein seelsorgerlicher Vorteil	Seelsorgerlicher Vorteil darin sehen
10	11	Wichtig ist, wie wir vor Gott sind, und nicht, was die Gesellschaft sozusagen verlangt, fordert	Wichtig ist Gott, nicht Gesellschaft
10	20	Als hilfloser Prediger, das ist ermutigend für andere	Eigene Hilflosigkeit ermutigend für andere
10	23	Gerade durch mein Sein, wie ich mit dem Problem umgehe, dass das mehr wirkt, als was ich sage	Persönlicher Umgang mit Problem wirkt auf Leute mehr, als Gesagtes
10	29	Ein Beispiel sein	Beispiel sein
10	35	Es hat auch in diesem Zusammenhang mit Selbstmitleid zu tun	Selbstmitleid
10	35	Sich zu wichtig nehmen	Sich zu wichtig nehmen
10	36	Das Sich-wichtig-nehmen	Sich wichtig nehmen
10	38	Weil vielleicht der Stotterer sowieso in vielen Sachen eingeschränkt ist, neigt er dazu, sich wichtig zu nehmen	Neigung, sich wichtig zu nehmen
10	39	Wenn es mit Reden nicht geht, dann muss er auf andere Art und Weise sich behaupten	Sich auf andere Art und Weise behaupten wollen
10	42	Dass sie (die Stotterer) meinen, sie müssten besser sein, als die anderen	Meinen, besser sein zu müssen, als andere
10	44	Erkennen, dass die Würde hat überhaupt nichts mit dem zu tun, ob jemand reden kann oder nicht	Einzigartige Würde des Menschen erkennen
11	2	Dass der Stotterer weiss, er ist genauso viel wert	Wissen um Gleichwertigkeit
12	7	Das Selbstvertrauen hat sie (Logopädin) mir gestärkt, das war wirklich gut	Stärkung Selbstvertrauen
12	27	dass ich stottern DARF	Bewusstsein, stottern zu dürfen
12	30	Dass ich kein Ausnahmefall bin	Bewusstsein, kein Ausnahmefall zu sein
12	34	Dass das nichts Aussergewöhnliches sei	Stottern nichts Aussergewöhnliches
12	35	Ich solle ein bisschen die Redner hören, wie oft sie stottern und Fehler machen	Augenmerk auf Sprecherfehler der Redner richten
12	39	Zur Überzeugung gebracht, dass ich ja reden kann	Überzeugung, grundsätzlich reden zu können
13	13	Dass ich stottern darf, das war das wichtigste	Bewusstsein, Stottern zu dürfen
14	17	Einfach mal eine Minute nichts senden, man muss ja nicht immer senden	Bewusstsein, nicht immer „senden“ zu müssen
14	29	Manchmal einfach so nichts tun, nichts denken	Nichts tun, nichts denken, zur Ruhe kommen
14	34	Angefangen ein bisschen Rosenkranz zu beten, einfach mit dem Ziel so, einfach nichts mehr zu denken	Mit Rosenkranz alle Gedanken abschütteln, zur Ruhe kommen
14	37	Das schönste Gebet ist das Sein vor Gott, wenn du tatsächlich nichts mehr denken musst, nichts mehr reden musst	Durch Sein vor Gott nichts mehr denken oder reden müssen

14	44	Gott liebt mich, ich muss nicht einmal etwas sagen, ich muss ihm nichts sagen, einfach da sein	Vor Gott nichts sagen müssen
15	1	Nach solchen Gebetszeiten, da war ich wie geheilt nachher, hatte einfach den Frieden gehabt, die Ruhe innerlich	Gebet führt zum inneren Frieden und innerer Ruhe
15	19	Weil ich vor Gott natürlich weiss, ich bin so angenommen, vor Gott muss ich nichts	Bewusstsein, von Gott angenommen zu sein
15	21	Vor Gott, ich darf einmal so sein, wie ich bin	Vor Gott sein zu dürfen, wie man ist
15	30	Merke ich schon, dass Stottern mir hilft für mein geistliches Leben, dass es mich eigentlich fast ein bisschen zwingt zu diesem kindlichen Verhältnis auf Gott	Stottern als Hilfe sehen für geistliches Leben
15	41	Ein ganz grosser Trost war mir der Papst Johannes Paul II., obwohl er manchmal sehr schwer verständlich war, hat er geredet, er war seinem Auftrag treu	Schwer kranken und unverständlichen Papst J.P. II. als Trost und Vorbild nehmen
16	2	Es kommt nicht darauf an, wie du redest, es geht um etwas anderes	Konzentration auf das Wesentliche im Leben
16	7	Das Leiden, also das Stottern bekommt nur im Blick auf Christus einen Sinn	Sinnfindung im Blick auf Christus
16	9	Gleichzeitig ist es auch ein Heilmittel für mich, für meine Neigung zur Überheblichkeit	Stottern als Heilmittel für Neigung zur Überheblichkeit
16	14	Das Kreuz Stottern ist mir eine grosse Hilfe gewesen, einigermassen auf dem Boden zu bleiben	Hilfe, um am Boden zu bleiben
16	18	Ein Leiden ist ein Segen, die, die es verstehen	Leiden ist Segen vom christlichen Verständnis her
16	21	Darum möchte ich mich eigentlich gar nicht gross damit beschäftigen	Sich nicht gross mit Stottern beschäftigen
16	22	Dann schau ich's irgendwie positiv zu sehen, eben, aus dem Segen, der daraus hervorgeht	Stottern positiv sehen, weil Segen für andere daraus entsteht
16	35	In Christus hat das Leiden einen Sinn bekommen	Sinn des Leidens sehen in Christus
16	42	Es geht um das Verständnis vom Leiden in Christus, der Blick, warum Jesus freiwillig das Leiden bejaht, Motivation war die Liebe	Sinn des Leidens darin sehen, weil Jesus aus Liebe freiwillig Leiden bejaht
17	5	Das christliche Leben ist eigentlich Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten und das ist der Grundsatz und von daher kann ich dann auch mein persönliches Kreuz besser annehmen	Liebe zu Gott und dem Nächsten bewirkt besseres Annehmen des Kreuzes
17	27	Diese Liebe zu Gott und Liebe zum Mitmenschen ist letztlich alles entscheidend	Liebe zu Gott und Mitmensch entscheidend für Umgang mit Stottern
18	5	Gott ist anders als Gesellschaft	Gott anders als Gesellschaft
18	9	Und das ist ja eigentlich die Grösse vor Gott, dass wir Kinder dürfen sein und dieses Kind-sein annehmen können	Schwäche vor den Menschen ist Stärke vor Gott
18	15	Du darfst Kind sein, und das ist das, was mich rettet	Bewusstsein, Kind sein dürfen

19	30	Diese grosse Bedeutung, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist um uns zu erlösen, auch wenn sich die Erlösung im Leib, im Reden erst mit der Zeit auswirkt	Durch Glauben Hoffnung, dass Erlösung des Redens kommen wird
19	31	Aber ich bin mir dieser Erlösung schon sicher, dieser Liebe, die Gott durch Jesus zu mir hat, bin ich mir sicher	Sicherheit der Erlösung und der Liebe Gottes
19	35	Ist Gott noch mehr der, der mich liebt, der, der mich so annimmt, und er macht mir keine Vorwürfe, wenn ich mal nicht so gut reden kann	Sich von Gott geliebt und angenommen wissen
19	40	Und diese Freiheit gibt mir die Gesellschaft nicht, gibt mir nur Gott	Gott gibt Freiheit
20	30	Ich werde manchmal schon wütend über mich	Wut auf sich selber
20	39	Ich bin überzeugt davon, dass, für sehr viele Situationen ist das Ja-Wort so entscheidend, das möchte ich aus Liebe zu Gott sprechen	Ja-Wort zum Stottern aus Liebe zu Gott sprechen
21	13	Ich gehe davon aus, dass eigentlich jeder irgendwie krank ist	Davon ausgehen, dass alle irgendwie krank sind
21	14	Ich bemesse es auch nicht mehr so, oder jetzt so bewusst in die Waagschale werfen	Problem nicht gross bemessen
21	14	Ich beschäftige mich selten damit	Sich mit Problem selten abgeben
21	21	Ich schaue, schwierigen Situationen irgendwie auszuweichen	Ausweichen
21	27	Es gehört jetzt zu meinem Leben dazu	Problem annehmen und im Leben integrieren können
22	9	Ich empfehle jedem Stotterer zur Ruhe, nach dem inneren Frieden zu streben	Ruhe und innerer Frieden anstreben
22	10	Wer gläubig ist, dass er wirklich weiss, er ist von Gott so angenommen, wie er ist, er ist von Gott geliebt	Sich von Gott geliebt und angenommen wissen
22	17	Jedes Gebet führt mich schon eigentlich zu dieser Ruhe	Gebet führt zu innerer Ruhe
22	37	Ich lache dann mit ihnen und sage grundsätzlich, ja, wir gewöhnen uns dann schon noch daran, an meine Sprache, und so von der heiteren Seite her	Mit Humor nehmen
23	4	Ich bemühe mich ständig, die Situation anzunehmen, mich selber anzunehmen	Bemühung, Situation und sich selber anzunehmen
24	7	Dass es für die Pastoral, für meinen ganz persönlichen Weg, schon auch eine Hilfe ist, eine Hilfe nicht für mich, aber für die Leute	Für andere eine Hilfe
24	22	Sehe ich schon manchmal, dass mein Stottern eben zum Segen werden kann, dass es gut ist	Stottern wird zum Segen und dadurch zu etwas Gutem
24	32	Er ist nicht der Stotterer, er ist der Mensch, der eine grosse Würde hat	Würde jedes Menschen im Zentrum, nicht Stottern
24	39	Sich wirklich Zeit nehmen, sich von Gott lieben zu lassen	Zeit nehmen, sich von Gott lieben zu lassen
24	41	Für die Glaubenden so schön, dass sie sich nicht auf die Gesellschaft ausrichten, sondern auf Gott	Ausrichtung auf Gott, nicht auf Gesellschaft

Kategorisierungstabellen Teilfrage 2

Kategorie 1 – Bewältigungsstrategien ohne Bezug zum Glauben				
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 1
3 3	30 37	Weitergehen, durchhalten Nicht aufhalten lassen, nicht beeindrucken lassen	➔ Weitergehen	DURCHHALTEN
21	14	Problem nicht gross bemessen	➔ Nicht gross beachten	
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 2
6	12	Selbstbeherrschung	➔ Selbstbeherrschung	SELBSTBEHERRSCHUNG
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 3
12 12	7 39	Stärkung Selbstvertrauen Überzeugung, grundsätzlich reden zu können	➔ Selbstbewusstsein	SELBSTBEWUSSTSEIN

Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 4
4 4	15 20	Fixierung auf sich selber Auf sich selber zurückgeworfen sein	➔ Ich im Zentrum	ICH - ZENTRIERUNG
9 10	12 35	Selbstmitleid Selbstmitleid	➔ Ich wird bemitleidet	
10 10 10 10	35 36 38 42	Sich zu wichtig nehmen Sich wichtig nehmen Neigung, sich wichtig zu nehmen Meinen, besser sein zu müssen, als andere	➔ Ich wichtiger als andere	
20	30	Wut auf sich selber	➔ Wut auf Ich	
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	
10	39	Sich auf andere Art und Weise behaupten wollen	➔ Kompensation	KOMPENSATION
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 6
4 5 6 21 23	24 18 28 27 4	Situation so annehmen, wie sie ist Situation annehmen Sich mit Kreuz abfinden, im Wissen, dass es da ist, ertragen Problem annehmen und im Leben integrieren können Bemühung, Situation und sich selber anzunehmen	➔ Ja-sagen, annehmen	ANNEHMEN

Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 7	
12	35	Augenmerk auf Sprecherfehler der Redner richten	Trost durch Fehler der anderen	VERGLEICH MIT ANDEREN	
21	13	Davon ausgehen, dass alle irgendwie krank sind			
15	41	Schwer kranken und unverständlichen Papst J.P. II. als Trost und Vorbild nehmen			Trost durch Vorbild eines anderen
6	35	Trost durch Vergleich mit noch schlimmer Kranken	Trost durch noch schlimmer Kranke		
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen		Unter-Kategorie 8
6	30	Möglichkeit, ein Beispiel für andere zu sein	Hilfe für andere		POSITIVE WERTUNG
6	31	Möglichkeit, Mut zur Demut zu vermitteln			
6	40	Beispiel abgeben			
6	41	Trost für andere sein			
10	20	Eigene Hilfslosigkeit ermutigend für andere			
10	23	Persönlicher Umgang mit Problem wirkt auf Leute mehr, als Gesagtes			
10	29	Beispiel sein			
16	22	Stottern positiv sehen, weil Segen für andere daraus entsteht			
24	7	Für andere eine Hilfe			
24	22	Stottern wird zum Segen und dadurch zu etwas Gutem			
10	9	Seelsorgerlicher Vorteil darin sehen			
15	30	Stottern als Hilfe sehen für geistliches Leben		Hilfe für sich selbst	
16	9	Stottern als Heilmittel für Neigung zur Überheblichkeit			
16	14	Hilfe, um am Boden zu bleiben			
6	17	Aufruf zur Demut, Gelassenheit und Kindlichkeit	Herausforderung darin sehen		
6	19	Herausforderung, in der Demut zu wachsen und kindlicher zu werden			

Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 9
3 21	36 21	Stottern nicht in die Augen schauen Ausweichen	➔ Ausweichen	KEINE DIREKTE KONFRONTATION
5	29	Ablenkung von Problem	➔ Ablenkung	
9 9	37 37	Verdrängung nicht wahrhaben wollen	➔ Verdrängung	
16 21	21 14	Sich nicht gross mit Stottern beschäftigen Sich mit Problem selten abgeben	➔ Selten Auseinandersetzung	
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 10
10 11 24	44 2 32	Einzigartige Würde des Menschen erkennen Wissen um Gleichwertigkeit Würde jedes Menschen im Zentrum, nicht Stottern	➔ Wissen um Würde des Menschen	VERNUNFTGELEITETE KONZENTRATION AUF WESENTLICHES
12 13 14	27 13 17	Bewusstsein, stottern zu dürfen Bewusstsein, Stottern zu dürfen Bewusstsein, nicht immer „senden“ zu müssen	➔ Bewusstsein, dass Stottern „erlaubt“ ist	
18	15	Bewusstsein, Kind sein dürfen		
12 12	30 34	Bewusstsein, kein Ausnahmefall zu sein Stottern nichts Aussergewöhnliches	➔ Wissen, nicht anormal zu sein	
16	2	Konzentration auf das Wesentliche im Leben	➔ Wissen, was eigentlich im Leben zählt	

Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 11
5	19	Gelassenheit bewahren heilige Gleichgültigkeit	Gelassenheit bewahren	BERUHIGUNG
5	20			
14	29	Nichts tun, nichts denken, zur Ruhe kommen Ruhe und innerer Frieden anstreben	Ruhe finden	
22	9			
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter-Kategorie 12
22	37	Mit Humor nehmen	Humor	HUMOR

Kategorie 2 – Bewältigungsstrategien mit Bezug zum Glauben				
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche und ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter- kategorie 1
6	26	Demütigung um höherer Werte willen, um des Evangeliums willen ertragen	Aus Liebe zu Gott ja-sagen, annehmen	ANNEHMEN
10	2	Ertragen können aufgrund der Verankerung in Gott		
17	5	Liebe zu Gott und dem Nächsten bewirkt besseres Annehmen des Kreuzes		
17	27	Liebe zu Gott und Mitmensch entscheidend für Umgang mit Stottern		
20	39	Ja-Wort zum Stottern aus Liebe zu Gott sprechen		
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter- kategorie 2
7	30	Bewusstsein, nicht sich selber bringen wollen, sondern Gott	Gott-Zentrierung	ICH – DEZENTRIERUNG
7	34	Bewusstsein, vor Gott sich verantworten zu müssen, nicht vor den Leuten		
10	11	Wichtig ist Gott, nicht Gesellschaft		
24	41	Ausrichtung auf Gott, nicht auf Gesellschaft		
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter- kategorie 3
19	30	Durch Glauben Hoffnung, dass Erlösung des Redens kommen wird	Hoffnung auf Erlösung	HOFFNUNG
19	31	Sicherheit der Erlösung und der Liebe Gottes		

Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	Unter- kategorie 4
9	40	Positive Wertung vom geistlichen Leben her	→ Leiden ist Segen	POSITIVE WERTUNG
16	18	Leiden ist Segen vom christlichen Verständnis her		
16	7	Sinnfindung im Blick auf Christus	→ Sinn darin erkennen	
16	35	Sinn des Leidens sehen in Christus		
16	42	Sinn des Leidens darin sehen, weil Jesus aus Liebe freiwillig Leiden bejaht		
Seite	Zeile	Inhaltlich gleiche oder ähnliche Paraphrasen	Generalisierungen	
14	34	Mit Rosenkranz alle Gedanken abschütteln, zur Ruhe kommen	→ Gebet gibt Ruhe	BERUHIGUNG
14	37	Durch Sein vor Gott (Gebet) nichts mehr denken oder reden müssen		
15	1	Gebet führt zum inneren Frieden und innerer Ruhe		
22	17	Gebet führt zu innerer Ruhe		
14	44	Vor Gott nichts sagen müssen	→ Gott entfernt Druck	
15	19	Bewusstsein, von Gott angenommen zu sein		
15	21	Vor Gott sein zu dürfen, wie man ist		
18	5	Gott anders als Gesellschaft		
18	9	Schwäche vor den Menschen ist Stärke vor Gott		
19	35	Sich von Gott geliebt und angenommen wissen		
19	40	Gott gibt Freiheit		
22	10	Sich von Gott geliebt und angenommen wissen		
24	39	Zeit nehmen, sich von Gott lieben zu lassen		

Lebenslauf der Autorin

Name: Mirjam Meier

Geburtsdatum: 28. Dezember 1991

Wohnort: Altendorf

Ausbildung: Matura an der Kantonsschule Ausserschwyz, Pfäffikon SZ

Logopädie-Studium an der HfH, Zürich

Interview-Transkription

1 CH-Deutsch-Transkription des Interviews mit P.J.S am 27.10.2014

2
3
4
5
6
7
8

Interviewerin (I): Mirjam Meier

Problemzentriertes Interview mit narrativen Elementen (siehe Leitfaden)

Setting: Gesprächsaufnahme in seiner Stube, an einem Tisch

Dauer: 117'

Transkription durch Mirjam Meier

9 Transkriptionsregeln:

10	Zeilensprung	Sprecherwechsel
11	<i>Kursiv</i>	Aussagen des Interviewten
12	--	Sprechpause
13	GROSSBUCHSTABEN	Wortbetonung
14	(...)	nichtverbale Äusserungen, wie z.B. lachen
15	„...“	direkte Rede innerhalb einer Aussage

16

17 Interviewtext mit Zeit- und Zeilenangaben:

18

Eröffnungsphase

19 **#00:00:38-5# I:** Ich würd vorschlaa, dass ich ez eifach mal de Aafang mache, ich tue dir zerscht
20 da chli die Übersicht über s'Interview, äh, gää und d'lileitig mache, nomal s'Ziil vom ganze
21 erchläre, dass mer e chli in Aalauf ine chömed. Ja, guet, also, ebe, ich ha dir's ja eigentlich scho
22 chli gseit, s'Ziil vom Interview wär eifach, dass du verzellsch, wie du ez dis Stottere als
23 erwachsne Maa und als Prieschter erläbsch und wie's dir dadebii gaht, im ne erschte Teil, und
24 nachher im zweite Teil vom Interview würd's dänn ehner so chli über d'Perspektive vom Glaube
25 und de Umgang mit Stottere, würd's um das ga, au no dis Verständnis vom katholische Glaube,
26 das tunkt mi au ganz wichtig, au zum das chöne richtig i Beziehig setze, und ebe au nachher no,
27 inwiefern dinere Meinig na, de Glaube lifluss hät uf de Umgang mit em Stottere. Ez han ich ja da
28 no die liverständniserchläärig dir vorgängig gschickt gha, häsch es du chöne aaluege und bisch
29 du sowiit iiverstande mit dem?

30

31 **#00:01:30-3# P.J.:** Äh, was isch, wenn ich das nöd unterschriibe (*lacht*)?

32

33 **#00:01:33-3# I:** Dänn han i chli es Problem (*lacht*).

34

35 **#00:01:35-7# P.J.:** Ich wött emol zerscht wüsse, wan ich säge und denn chan i's unterschriibe
36 (*lacht*), isch guet?

37

38 **#00:01:41-7# I:** Isch guet, ja, das chömmer so mache, dänn chum ich dänn eifach am Schluss
39 nomal uf das zrugg. Guet, dänn würd ich ez eifach no paar Hiiwiis gää für de Ablauf und was
40 wichtg isch. Ebe, es isch super, wänn du eifach frei vo dine Erläbnis, vo dine Erfahrig und vo
41 dine Gedankevorgäng verzellsch! Also so guet's eifach gaht und sowiit du au wetsch, ich wett
42 dich da zu nüt irgendwie zwinge, und für mich isch's natürli gäbig, wänn du uusführlig und vill
43 verzellsch, wänn, eifach, was dir i Sinn chund, will ich dur das dänn natürli meh Informatione

1 überchum und meh über das Thema chan in Erfahrig bringe. Dänn, s'zweite, ebe, das hani au
 2 scho, das würd au i de liverständiserchlärig stah, wänn's Frage git, wo du lieber nöd wetsch
 3 beantworte, und das hämmer ja au scho im Mail besproche, dänn chasch du das eifach säge
 4 und dänn gömmer eifach wiiter mit de nächscte Frag oder em nächscte Thema und chönd
 5 das vilicht nachher no dänn im persönliche Gspröoch und ohni Uufnahmegräät bespräche,
 6 oder au gar nöd, wie du das dänn wetsch. Wänn'd en Pause bruuchsch, chasch es au säge,
 7 chömmer jeder Ziiit mache.

8
 9 **#00:03:12-0# P.J.:** *Und wenn mer ez z'lang redet? Will, wenn ich e mol aafange rede, denn,
 10 denn chan ich scho verzelle.*

11
 12 **#00:03:24-8# I:** Ja, das isch sehr guet! Das isch sehr guet!

13
 14 **#00:03:24-8# P.J.:** *Denn muesch ez nachher en riise Arbet mache.*

15
 16 **#00:03:25-5# I:** Ja, das macht nüt, aso uf das muesch gar kei Rücksicht nää! Ja, und wänn
 17 Frage sötted unklar sii, eifach naafroöge, würd ich dänn umformuliere oder versueche
 18 z'erchlääre. Ja, so vill wär's ez vo mir für de Aafang. Sind ez bi dir grad no Frage?

19
 20 **#00:03:45-3# P.J.:** *Nei, mir lönd's emol drufaacho.*

21
 22 **#00:03:50-6# I:** Guet, sehr guet.

23
 24 **#00:03:51-3# P.J.:** *Das, vilicht zur Information, das Wort "Stottere" isch für mi sowieso es rots
 25 Tuech, drum tuen ich das meischtens umschriibe, wie mängmol au anderi Wort, au das, das
 26 isch öpis e chli vo de, wo me sich aagwöhnt het, gwüssni Wort eifach z'umschriibe, denn chasch
 27 denn immer no frööge, öb mer das jetzt e so chönnt formuliere, will, wenn ich öpis uufschriibe,
 28 denn, guet, zwar au mit verschidene Gefühl, aber, äh, chan ich öpis anders uusdrugge als
 29 mängmol mit de Wort.*

30
 31 **Opening:**

32 **#00:04:19-6# I:** Mhm, mhm, ja, das isch guet. Ja, guet, dänn würdemer suscht jetzt starte. Aso,
 33 zum Aafang vo dem Interview würd ich dich eifach gern bitte, dass du vilicht gschwind chasch
 34 überlegge und mir dänn e Definition oder ebe en Umschriibig vo dim persönliche Stottere gä,
 35 wänn das gaht. Wie würdisch du dis Stottere definiere, eifach für dich persönlich, im Kontext vo
 36 dim Läbe, vo dinere Tätigkeit?

37
 38 **#00:05:09-0# P.J.:** *Also, won ich de Satz als erschts glese han, han ich denkt, isch mir völlig
 39 frömd gsii, ich ha mich eigentlich no nie en sottige Gedanke gmacht, und denn nochher, äh, hani
 40 denkt, ja, moll, me cha das scho irgendwie beschriibe und ha so e paar, jo, s'sind eigentli
 41 verschidni Vergliich cho, äh, will, äh, es isch jo immer, eigentlich isch es e Verchrampfig, usere
 42 Situation use, dass me sich verchrampft und i ha's denn eigentlich mit em Ski-Fahre vergliche,
 43 will wenn'd du, äh, bim Ski-Fahre, wenn'd du Angscht hesch, wenn'd du dich verchrampfsch,
 44 denn kheisch sicher um. Also, äh, äh, cha me's wüekli mit, bim Umkheie bim Ski-Fahre vergliche*

1 und so, und muess denn luege, wie mer no irgendwie, vilicht cha me während em Fahre wider
2 uufstoh und es goht wiiter, und mängmol git's halt es Chaos und es tuet alles dürenand, jo.
3 Oder, äh, s'Gliich eigentlich uf em Glattiis, au, oder mit de Bible, mir gfallt das Bild sehr, wo
4 Jesus de Petrus iiladt, über s'Wasser z'go, aso Petrus het die Idee: "Wenn du es bist, Herr, dann
5 sag, dass ich über das Wasser zu dir komme", und das gfallt mer i villne Hinsicht, au im Bezug
6 au uf mis Lebe, aber au vom Staggele her, vom Rede her überhaupt, isch es irgendwie, es isch
7 e chli es Goo über s'Wasser, gell, will ich ha kei Sicherheit, wie chund's use, ich cha nöd eifach
8 säge, ich cha das, und äh, es isch au, wenn ich de Blick uf Jesus ha, es isch ez zwar meh e
9 Antwort vom Schluss, aber, äh, es isch eigentlich au da chli über s'Wasser go.

10
11 **#00:07:12-9# I:** Mhm.

12
13 **#00:07:12-9# P.J.:** Denn, äh, äh, Stottere vergliiche, wie mer uf eme Weg isch, uf ere Wanderig
14 und me schtolperet irgendwo, näbed, i de Wurzle, irgend, das isch wohrschindli e sehr treffends
15 Bild und äh, das cha sehr verschideni Uuswirkige ha, du chasch ganz umkheie, du chasch dich
16 wider irgendwie uuffange, äh, du muesch vilicht wider neu dich uusrichte, äh, und vor allem
17 muesch irgendwie wider um en e Uusgliich sueche.

18
19 **#00:07:54-7# I:** Mhm.

20
21 **#00:07:54-7# P.J.:** En ähnlichs Bispil oder en Vergliich isch, sich im Gstrüpp verfange, äh, das
22 isch, denn chund immer die Frog, jo goh ich ez mit Gwalt eifach düre, oder zruck, und das isch
23 eigentlich mit dene Problem immer die Frog und äh, ich neige immer ehnder dezue, wenn's süst
24 nöd goht, denn muemer halt, halt mit de Fuscht, mit Gwalt dür d'Wand und denn chund's
25 meischtens letz use. E Logopädin het mir mol ggroote, vilicht mol en Schritt zruck z'mache, aber
26 det chömmer denn vilicht no zruck, aso s'isch, eigentlich das Verfange irgendwie im Gstrüpp
27 oder, s'isch mer hüt au es Bild in Sinn cho, eigentlich isch es, wie wemmer vilicht am ne
28 Bbuurehof verbii chund und irgend en bellende Hund, en böse Hund, und äh, äh, ich glaube, das
29 isch vilicht allgemein, me sött nöd stoh bliibe! Wenn du stoh bliibsch, denn stellt er di, denn
30 chasch nüme wiiter goh, aso du muesch irgendwie witer goh. Du chasch zwar vilicht mit em
31 Hund rede, mer sött jo rede, aber, wie so, äh, irgendwie ohni Angscht. Am Hund darfsch du kei
32 Angscht zeige, mer seit, er schmeckt's süst. Sowieso, wenn öpert Angscht het - und das isch
33 eigentlich ganz e guets Bild für Staggele - sobald du Angscht hesch, denn wird's sowieso
34 schlimmer, und äh, äh, sondern fascht e so, i weiss ez ken rechte Uusdruck, e so banal, efach
35 so nebebii rede mit em, obwohl du dis Ziil nöd vergissesch wiiterz'goo. Denn seit me, amne
36 Hund dörf me nöd i d'Auge luege, das isch eigentlich do genau s'Gliiche, du dörfsch am Stottere
37 nöd i d'Auge luege, sondern du weisch zwar, es isch do, aber da muesch du, äh, dich eifach nöd
38 uufhalte lo und dich nöd beiidrugge lo, da wär vilicht au no es richtigs Wort. Jo, das sind paar
39 Sache, wo mer grad in Sinn cho sind, die andere hani wider vergesse, die andere Biispil.

40
41 **#00:10:20-3# I:** Ja, das sind ja scho sehr vill, aso, das find ich au sehr träffend, aso, sofern ich
42 das chan beurteile als nödschtotterndi Person.

43
44 **#00:10:28-8# P.J.:** Jo, das isch immer, das isch öpis wo eu fählt. (lacht)

Leitfrage 1 (Erleben des Stotterns heute)

#00:10:32-7# I: Ja, das isch wüerkli so. (lacht) Ja, danke vill mal für die uusführligi Aafangsfrag, dänn würdemer jetzt zu de Leitfrage übergah und da wött ich dich ez eifach am Aafang bitte, z'verzelle, wie du dis Stottere hüt, i dinere Situation jetzt hüt erläbsch. Ich lah das ganz offe.

#00:11:04-3# P.J.: Äh, erlebe -- wie reagieren ich, oder was, äh?

#00:11:08-7# I: Ja, aso, genau, wie reagiersch du uf's Schtottere, was erläbsch du für Reaktionen?

#00:11:37-9# P.J.: Aso, s'isch, es tuet mi natürlig immer iischüchtere, es isch, äh, e Situation vonere -- vilicht nöd Ohnmacht, isch vilicht übertibe, aber äh, tatsächlich, es goht öpis nöd, du bisch gschwächt, du bisch, du häsch en Hammer übercho, äh, es isch immer en Situation vonere Niederlag. Denn, äh, vilicht eis vo de gröschte Problem, dass ich mi denn uf mich selber wider fixiere, uf mis Rede fixiere. I ha mol en Satz gläse, i weiss nüm, vor vile vile Johre, dass, ich weiss jo nüm genau, aber dass de normali Mensch nöd, nöd loset, nöd lueget, wien er redt, er redt eifach, er denkt nöd dra, und das isch natürlig do, genau inere sottige Situation, denn isch fascht nur no, git's nur no das, wie chum ich us dem Loch use wider, und denn fällt alles zämä, vilicht de Zämehang, d'Lüüt, du bisch uf dich sälber zuggworfe und ebe fixiert fascht uf dich selber, das isch immer e grossi, e grossi Gfohr. ---- Glichzütig, natürlig ez au, es isch soz'säge mis, mis Training über Johre, während du immer mit em geischtliche Lebe z'tue het, äh, mit dene Situatione irgendwie richtig umz'goh, es isch, äh, immer en Useforderig, dass ich die Situation jetzt aanäh cha, um da goht's eigentlich, dass ich d'Situation e so aanäh cha, wie's jetzt isch.

#00:13:40-9# I: Ja, und Reaktionen vo anderne?

#00:13:40-9# P.J.: Jo, die säb isch, die säb isch interessant, jo! (lacht) Die meischte Lüt, vor allem die, wo's nöd gwöhnt, die werded ungeduldig und das isch scho s'Schlimmi, drum cha me eigentlich säge - ich möcht ez nöd de anderne d'Schuld gä - aber äh, es hät scho öpis, das, wo eim zur grosse Belaschtig wird, isch nöd, dass es eifach nöd goht, sondern, äh, d'Ungeduld vo de andere. Ich kämpfe, wien i vorher beschribe ha, dass ich selber fertig werde mit dere Situation, wenn'd denn aber gsehsch, dass die andere, sei es, äh, im ne Einzelgespräch, dass de ander kei Geduld het, oder mehreri, oder wenn's denn, vilicht au inere Gruppe, inere Kirche, wenn's denn unruhig weren, nüm wüsset, wie sie sich benäh müend, denn isch das, chan da zunere sehr grosse Belaschtig werde. D'Lüt selber sind oft perplex i dere Situation, und, äh, das, wo eigentlich nur mi betrifft - guet sie müend, sie müend zuelose, guet, wenn's Geduld hetted, chönnted's e chli warte - aber mis Schtaggele wird für sie zum Problem und das isch e grossi Belaschtig. Es Problem, wo die andere nöd wüssen, wie's demit, mit umgoh söllted. Mängmol tüend's ablenge, fanget, denn nochher, wenn ich nöd antworte chan, denn fröget's gad wiiter oder fröget öpis anders und sie gän mir gar e kei Glägeheit, dass ich antworte cha, will's d'Geduld nöd hend dezue, gell, und das isch natürlig sehr demüetigend! Du möchtisch öpis säge, äh, sie händ mi jo gfööget, aber sie lönd mi nöd uusrede, sie lönd mi mängmol nöd emol

1 aafange rede. Denn, äh, äh, cha's mängmol au vorcho, dass öper Mitleid het, oder s'Mitleid
2 zeigt, äh, und öpis wo sehr hüüffig vorchund, isch so en Helferdrang, denn wönd's helfe rede
3 und das isch da, wo me grad gar nöd bruucht. Äh, das isch öpis, äh, wüekli Belaschtends, will
4 eigentlich, de Helferdrang isch nu wider en Uusdruck, dass e kä Geduld hend, jo. Und, äh, es
5 het wenig Lüt ggää, z.B. min Brüeder amel, de het, de het eifach so gwartet, fascht wie, s'isch
6 ihm fasch gliichgültig gsii, öb ich staggele oder nöd, und das isch eigentlich e zentrali Frog, jo.

7
8 **#00:16:18-2# I:** Ja.

9
10 **#00:16:22-3# P.J.:** Aso, wie d'Lüt reagieret, dass ich für sie zum Problem werde, und das möcht
11 i jo nöd, das möcht i uf kän Fall, und, äh, aber genau das isch es jo.

12
13 **#00:16:32-5# I:** Ja.

14
15 **#00:16:50-5# P.J.:** Was die Reaktion bi mir uuslöst, da, es, e Befangeheit, oder e Gfangeheit im
16 Problem. Und, äh, i meine, es isch, es isch immer underschidlich, wie mer reagiert do, me isch,
17 me isch nöd immer gliich druf, nöd immer gliich guet zwäg, drum, äh, me cha das nöd, i cha dr
18 nöd öpis säge, ich gange e so und e so um, ich versueche, wie gseit, ich versueche irgendwie
19 d'Situation aaz'näh, es isch irgendwie e gwüssni Gelasseheit z'bewahre, das wär am
20 allerbeschte, wenn i nöd druf Acht gib, sondern so e heiligi Gliichgültigkeit cha me säge. Aber
21 wenn mer denn süsch scho aagspannt isch, sei es, äh, vo was au immer, oder en Druck do isch,
22 en Ziiidruck, denn nochher klappet's natürlü nöd e so, jo.

23
24 **#00:18:03-5# I:** Ja, das isch klar. Genau. Und wie gaht's dir im Umgang mit de Mänsche, aso,
25 vor allem ez au i dinere Tätigkeit als Prieschter, als Seelsorger, und vor allem dur das als öper,
26 wo vill vor Lüüt rede muess?

27
28 **#00:18:35-7# P.J.:** Genau. Fröhner hani mal öpe, hani, wenn ich zu frömde Lüt bi, han ich
29 immer e Zigarette aazündet für, denn nochher han ich chönne z'mitzt im Satz eifach wider en
30 Zug näh, isch denn vilicht niemertem uufgalle, aber, äh, hüt isch da vilicht e chli schwiriger, und,
31 äh, es isch scho, dass me sich verschtecke möchti und so, i meine, Kollege hend amel scho öpe
32 verzellt, miini Reaktion, mer hend, hemmer ganz offe gredt, äh, mini Reaktionen, nu scho, wenn
33 ich mi vorstelle ha müesse, min Name gseit han, will das isch öpis, hani e kei
34 Uuswägmöglichkeit gha, denn bin ich im, im ne Zwang gsii und das isch denn sowieso schlimm
35 gsii, sodass i amel am ne Kolleg gseit han, er söll mich amel vorstelle, und isch, isch zwar
36 demüetigend, aber isch besser als, als irgendwie d'Lüt aaschtagele, wenn's denn frömde Lüt
37 sind, und, äh, aso, s'isch natürlü immer Ängschtlichkeit do, au hüt no, usserd ich vergisse
38 d'Ängschtlichkeit, und das hoff ich mir am beschte, äh, mängmol hilft's au, wenn irgendwie ganz
39 chliini Chind do sind, denn, denn möcht i mi so vom Herz, vom Gmüet her uf die Chind iiloh,
40 denn hani Freud, denn bini glööst, und denn nochher isch oft liechter. Denn, äh, isch au öpis, do
41 het mi mol öper, e Frau ufmerksam gmacht, e Schwöschter vo de Gmeinschaft, dass ich sie oft
42 am Arm berühre, äh, warum ich da machi, und denn han ich gmerkt, ah, dass das für anderi
43 zur Belaschtig chönnt sii, sicher, mini Muetter het au chli die Gwohnheit, das isch vilicht chli,
44 jede Mensch het wider anderi Kommunikationsuusdrugg, aber, i glaube, es isch e Hilf für mi, will,

1 me möcht ja kommuniziere mit em andere, und, äh, wenn's nöd goht mit Rede, muesch du
2 irgendwie andersch Verbundeheit uusdrugge und das, äh, da isch zum Biischpiil, cha e Reaktion
3 sii oder e Hilfsmittel sii, gell, eifach so i Verbindig bliibe irgendwie, dass de ander nöd devo laufft,
4 nöd abdreihet, will er merchts, dass ich nöd antworte chan, dass ich nöd rede chan. So tuet me
5 natürlü ebe au mit, mit de Händ vilicht rede, lächle goht vilicht denn amel nüme (lacht) und, äh,
6 jo.

7

8 **#00:21:20-9# I:** Ja.

9 **#00:21:20-9# J.P.:** Und ebe i dere Ängschtlichkeit, wenn's denn konkret so wiit isch, denn möcht
10 me sich natürlü am liebschte verchrüuche, vor allem, wenn me vilicht predige muess oder so,
11 oder devo laufe, oder es isch, me chönnt sowieso grad plaare, denn, äh, das sind denn
12 mängmol e so Extremsituatione, wo mer sich denn eifach wüerkli beherrsche muess, dass mer
13 irgendwie am Bode bliibt, jo. Äh, han als negativs Biischpiil, zum Biischpiil, isch eimal vorcho,
14 dass inere Predig in K., äh, hani eifach denn wüerkli nüme wiiter chöne, hani, bini denn vo de
15 Kanzel devo glaufe, isch eifach nüme ggange, aso, jo, halt eifach d'Predig abbroche und
16 wiitergmacht, aber es sind scho so, aso, es Extrempiil ez e negativs, jo. Umkehrt isch
17 natürlü die Situation immer meh für mi en Uufruef zur Demuet, zur Glasseheit, zur Chindlichkeit
18 und für mi isch das au de, de Uuswäg au, und vilicht chömmer nachher denn nomal druf
19 zruggo, Gott und, äh, Gott und Stottere. Äh, e Useforderig, i de Demuet z'wachse, gell,
20 s'eifach, d'Situation so aaz'näh, au irgendwie selber chindlicher z'werde. Eigentlich die
21 allermeishte Mensche hend jo Freud, wenn en chindliche, eifache Mensch mit ihne redt und so,
22 aber es brucht Muet i de hüttige Gsellschaft irgendwie de Wert vo de Chindlichkeit z'verstoh,
23 drum tuen ich mi au mit frömde Lüt, ich ha gseit, ich tue mich, äh, vill liechter oder mängmol als
24 Brugg, über d'Chind, wenn frömde Lüt do sind, gang ich meischtens als erschts uf d'Chind zue,
25 nöd nu will ich d'Chind gern ha, es isch mer eifach liechter und äh, denn irgendwie zu de
26 Erwachsene. Denn natürlü ebe -- de Umgang, äh, au, äh, die Demüetigung wüerkli um höherer
27 Werte wille, um, me cha säge um des Evangeliums willen, um der Frohbotschaft willen, ez
28 eifach die Situation erträge, will, dass i weiss, ez chani wüerkli, das isch ez es Chrüüz wo do isch
29 und äh, das chani ez, das mueni ez i dere Situation erträge. Denn au konkret isch es natürlü en
30 Möglichkeit mängmol, für Lüt, wo mer gar nöd wüessed, au es, es Biischpiil gää, wie goht de um,
31 äh, mit, mit sim Chrüüz, gell, und i dem Sinn au Muet vermittelte, vilicht au Muet zur Demuet
32 vermittelte, und äh, ich bi mer scho bewusst, dass ich's ja vill eifach ha, solange i s'Muul nöd
33 uufmache, merkt jo niemert, dass i chrank bi, äh, wenn ich denk, mängmol anderi Lüt, oder au
34 vilicht Überliibigkeit, wie seit me, total rundi Lüt und so, chrank oder so, oder was au immer, oder
35 wenn öper schilet vilicht extrem oder entstellt isch, die chönd sich nöd verberge. Ich, wenn i
36 s'Muul zue ha, denn gseht's niemert, jo.

37

38 **#00:24:58-8# I:** Ja.

39

40 **#00:24:54-1# P.J.:** So, also, äh, glaub ich, wenn ich richtig umgang, cha das au es Bischpiil sii,
41 oder en Troscht au, au für die andere. Und do, du hesch gseit, ich dörf so vill säge, wien ich will,
42 denn chani es Bischpiil, äh, verzele. -- Dür d'Umständ han ich müesse in B. predige, bi me ne
43 verschtorbene Monsignore, will de het 10 Jahr in K. gschaffet, isch Generalvikar gsii und, äh,

1 denn het de Bischof vo B., Kardinal S., gseit, jo mir in K. kennet en besser, mir sölled doch
2 predige bi de Beerdigung, de Bischof cha nu schlecht Dütsch und denn het's natürlu mi troffe und
3 denn bin ich scho i d'Sakrischtei iecho, erschtens ich als Schwiizer, in B. predige, als Schwiizer
4 cha mer ja nöd emol recht Dütsch, und denn nochher, äh, die Preusse hend e ganz en anderi
5 Art, denn sind's oft au no chli grösser als ich, belibiger, bhebiger, und denn, äh, die meischte
6 Prieschter hend sich süst no für d'Mess vorbereitet und ich ha no de Kardinal und e paar, es
7 sind es paar Domherre, so die grosse Lüt, äh, und ich mit dene ha mich i de Sakrischtei
8 vorbereitet, und äh, isch mer natürlu scho, scho schwindlig worde, scho, denn, äh, de Kardinal S.
9 het au so ne Art gha, fascht so, irgendwie streng, taff, cha nöd so richtig beschriibe, und immer
10 mehr bewusst worde, wie chund das use mit dere Predig und so, und, äh, und das isch scho,
11 äh, i ha scho Angscht kha und, äh, de strengi, korrekti, perfekt, äh, Ablauf alles, und denn han
12 ich denn aafange predige und i ha, glab ich i de ganze Predig ken einzige ganze Satz chöne
13 säge, eifach i dem Drugg ine, und, äh, guet, vo de dütsche Sproch her hani natürlu relativ vill
14 Uuswägmöglichkeit, immer wider umschriibe und, i ha denn eifach e chli gseit, was für mi, für
15 üs de Prieschter bedütet het und so, äh, ez nöd e so e formelli Predig, sondern irgendwie vom
16 Herze her, aber au trotzdem no schwirig gsii. Uf jede Fall hani denn gmerkt, dass noch de
17 Predig, dass, de Kardinal, irgendwie de Ablauf vom Gottesdiensch, vill glööster gsii isch, nüme
18 so, irgendwie so schtarr, und, äh, das isch mer en Freud gsii, und nochher hend zwe Prieschter
19 sind extra zu mir cho und hend gseit, sie danked sich sehr für die Predig. Denn isch e Frau cho,
20 e reformierti, die isch au bi de Beerdigung gsii, die het sich sehr bedankt, sie het gseit, sie sei
21 irgendwie Vorsteherin vo de Stottererverband, i weiss au nöd, so irgendöpis, in B. und das sei
22 ihne ganz en grosse Troscht gsii, ebe, mini Predig und, äh, sie hetti sich das nie chöne vorstelle,
23 das gäb's bi de Evangelische nöd, dass öper, wo nöd, wo nöd rede cha, doch rede darf, äh, und
24 schpööter, sogar in K., vonere Hilfsorganisation, R., het mer denn öper gschriibe, jo, sie heiet,
25 äh, ich hei do e so gueti Predig gha in, äh, in B., sie hei die glese und denn hani nochher
26 erfahre, dass öper die Predig uufgschriibe het und, i glaub, ich ha die nochher übercho, und
27 tatsächlich mit allne halbe Sätz und so, äh, es isch mer scho chli, chli komisch gsii, aber eifach,
28 du weisch nöd, was für e Uuswirkig, äh, das hett, gell, und letschtlich isch da so mini, mini
29 Haltig, überhaupt als Seelsorger, als Prieschter, äh, ich weiss jo, ich muess jo nöd mi selber
30 bringe, das isch jo da, won ich au, äh, au predige möchti und so, dass, de Prieschter muess nöd
31 sich selber bringe, sondern er muess Gott bringe, und, äh, und so au, äh, ich möcht eifach wie,
32 cha me säge, en Schpiilball in Gottes Hand, ich, wenn's miini Pflicht isch, da i herez'schtoh und
33 nach beschte Möglichkeit da z'mache, won i halt cha, denn nochher, äh, denn wird's scho
34 stimme, und ich bi Gott verantwortlich und nöd a de Lüt, und ich weiss nöd, ich muemer, ich
35 müesst mer jo kä Gedanke meh mache, was, was d'Lüt säged, gell. Ez do in B., das isch
36 sowieso vilicht s'gröschti Publikum gsii, Rosechranzbasilika, vollni, gschockt vollni Chirche und,
37 äh, das isch scho...

38

39 **#00:30:10-1# I:** Guet, da wär ich definitiv au i s'Schtottere cho!

40

41 **#00:30:12-2# P.J.:** Jo, jo, das, das wär woerschindli villne andere au no passiert.

42

43 **#00:30:22-9# I:** Ja, das han i au s'Gfühl!

1 **#00:30:22-9# P.J.:** *En anders Bischpil no?*

2

3 **#00:30:24-1# I:** *Ja.*

4

5 **#00:30:24-5# P.J.:** *Scho?*

6

7 **#00:30:24-5# I:** *Gern.*

8

9 **#00:30:24-5# P.J.:** *Äh, in K., i bi au verantwortlich gsi, aso, Spiritual, geischtliche Begleiter vo,*
10 *äh, vo paar Ordensschwöschtere. Die hend, denn hend mehreri vo dene hend, äh, die ziitliche*
11 *Gelübde abgleit, also en höhe Feschttag. I ha's, äh, fuf Täg lang mit Exerzitie vorbereitet, in K.*
12 *und i ha, äh, no kä eigets Auto kha, äh, denn, äh, aso scho die Vorbereitige sind sehr, chli*
13 *müehsam gsii und denn nochher, äh, go Benzin tanke, ich ha mi denn am Feschttag schö*
14 *aagleit und, äh, und denn hani no go tanke müesse, und, wie's halt doz'mol gsii isch, denn*
15 *Benzin tankt und denn us em Schluuch use schprützt Benzin, au aso über d'Chleidig abe, aso*
16 *me schmeggt und alles, so. Guet, das isch ez, do ärgeret sich niemert drüber, jede weiss, wie's*
17 *öpe zue und her go cha, aber, äh, mit was i nöd grechnet ha, dass denn en Monsignore,*
18 *übrigens de, woni nochher bi de Beerdigung prediget ha, en Düütsche, so en gradlinige, bbildete*
19 *Maa, i ha scho de Ruef ghört vonem, ebe so en Korrekte, äh, aber so halt nöd min Fall, möcht i*
20 *säge, uf de erscht Moment und, und denn het er mi kenneglernt no i miinere Uufregig, sowieso,*
21 *do, do Messvorbereitig und, äh, "Grüezi, so, und wer sind Sie? Und wo hend Sie gschtudiert?*
22 *Und was hend Sie gmacht und was und so?", hani gseit, jo, da bruuchi ez, da bruuchi ez gad*
23 *gar nöd. Aso scho, äh, bi dere erschte Begegnig mit dem Monsignore bini, wie me so seit, so*
24 *chlii worde mit Huet, und, äh, i han en denn scho iigglade, er soll doch, äh, de Hauptzelebrant*
25 *make und predige, "Nanei, Sie sind de Spiritual, Sie mached do, ich chum nu so zum*
26 *konzelebriere und, das isch das eini gsii, denn, äh, isch no en Diakon gsii, äh, wo, äh, i weiss*
27 *nüme, han i gwüsst, dass er chund oder nöd, aber de het denn, äh, die Mess no wider e bitzeli,*
28 *ah, "Äh, denn machemer's e chli andersch!", und so, und aso, für mi isch wichtig immer, dass i*
29 *mi guet vorbereite cha, dass i nöd so irgendwie unvorhergsehi Situatione, dass mi die denn*
30 *wider us em Hüsli bringet.*

31

32 **#00:33:08-5# I:** *Mhm.*

33

34 **#00:33:08-5# P.J.:** *Und denn hett de Diakon au no, isch denn, bi denn innerlich no fascht*
35 *ärgerlich worde und eifach, i ha denn gwüsst, aso, die Predig und alles, da git e Katastrophe, i*
36 *ha mi denn au nüm chöne wüerklich chli uf d'Predig konzentriere, will ich jo nüt uufschriibe,*
37 *sondern mich so innerlich vorbereite, und, jo, i ha gwüsst, da git jetzt e grossi, e grossi*
38 *Demüetigung wider emol für mi, und, äh, und denn hani scho Schtichwort kha wenigschtens. Es*
39 *erschts Wort für d'Predig hani kha, isch es Mueter-Gottes-Feschttag, Maria Himmelfahrt, und da*
40 *hani gwüsst, genau, d'Mueter Gottes isch jo demüetig gsii, und das isch DE Satz woni gwüsst*
41 *ha, dass i in de Predig säge und so hani aagfange. Denn isch de nögschti Satz cho und denn*
42 *eine noch em andere, und denn noch de Mess isch de Monsignore no uf mi zue cho: "Danke,*
43 *äh, Sie hend e so gueti Predig kha und so, darf ich lhri Adresse ha würed Sie mir die gä?" (lacht)*
44 *Das sind so Erfahrige, wo natürlich, ebe grad als, vom geischtliche Lebe her, vom, als*

1 *Prieschter, won i natürlü mache darf, wo vilicht ez gwöhnlich Stotterer nöd, nöd i dere Intensität*
2 *erlebe dörfed, aber, nu als Bischpil halt, so. ---*

4 Leitfrage 2 (Auswirkungen auf die Psyche)

5 **#00:34:36-0# I:** Guet, dänn chämtemer zur zweite Leitfrag.

7 **#00:34:51-7# P.J.:** *Ach so, häsch du die ander jetzt? Was löst das innerlich us, genau, das*
8 *hemmer jo eigentlich gseit: Muetlosigkeit, Nidergschlageheit*

10 **#00:34:51-8# I:** Genau.

12 **#00:34:51-8# P.J.:** *Selbschtmitleid, das isch au öpis, wo no, wo no wichtig isch, wo natürlü, äh,*
13 *das isch, isch vor Gott nöd ganz richtig, aber, äh, mir neiget halt dezue. Äh,*
14 *Minderwertigkeitsgefühl, Resignation.*

16 **#00:35:18-4# I:** Genau, aber da chömmer suscht sogar au, dänn i de andere Frag, wo's dänn
17 meh no so um die konkrete Gefühl gaht, no chli druf iigaa, aber das isch sehr guet, ja. Guet, ja
18 genau, das chämt nämü jetzt grad.

20 **#00:35:38-8# P.J.:** *Was löst dein Stottern aus?*

22 **#00:35:38-8# I:** Du kännsch min Leifade besser als ich! -- Ja, genau. Aber das häsch scho chli
23 erwähnt jetzt.

25 **#00:35:56-1# P.J.:** *Genau, das sind eigentlich die paar Pünkt do.*

27 **#00:36:24-3# I:** Genau. Höchschstens vilicht no, chasch du das irgendwie beschriibe, oder
28 verzelle, was du mit dene Gefühl, i Aaführigszeiche, machsch, oder, ebe, wie'd mit ihne
29 umgahsch, das isch ja nöd immer gliich, und das chasch ä nöd so pauschal eifach en Antwort
30 gää, dänk ich, aber ehm, i de Situation inne.

32 **#00:36:49-4# P.J.:** *Vilicht isch "verdränge" no es Wort, wo vilicht no wichtig isch, will verdränge*
33 *isch immer, isch nöd guet, wirkt sich schlecht us. Und, äh, will ich jo selber, ich möcht jo guet do*
34 *stoh, d'Lüt erwartet jo vo mir, dass ich guet do stoh, dass ich guet rede chan und so witer, das*
35 *het scho chlii aagfange und so, bi i de Schuel guet gsi und d'Muetter gseit, da passt nöd zu dir,*
36 *äh, staggele, und genau das isch es jo, das Problem, die Erwartige, und dem möcht mer gerecht*
37 *si und drum verdräng ich selber denn vilicht oft au die Situation, gell, will's nöd wohr ha,*
38 *wenigschtens nöd i dem Moment, won ich vor de Lüt stoh, nochher, wenni denn wider allei bin,*
39 *chund denn vilicht meh de Zämebruch, jo. -- Oder ebe, das ander han i scho im Bispil gseit,*
40 *dass ich's irgendwie positiv werte vom geischtlüche Lebe her, jo.*

42 **#00:38:10-1# I:** Genau. Klappet das dänn i de Situation inne, oder isch das meh nachher im
43 Nachhinein?

1 **#00:38:13-3# P.J.:** Mängmol scho, ich denke, nei, ich denke scho, süst chönnti jo gar nöd rede,
2 wenn ich, vilicht darf i säge, dass mer im Grosse und Ganze glingt, ufgrund vo minere
3 geischtliche Verankerig in Gott und vo de Uusrichtig, dass ich das träge cha, ich predige jo jede
4 Tag i zwo Heilige Messe, rede süst vill, dass das möglich isch und denn d'Lüt sogar no Freud
5 hend a de Predig oft, muess es ja doch go, es muess e so i de Frucht nüme zur Belaschtig sii vo
6 dene Lüt wo mi kenned, und die andere chömt vilicht nüme, i weiss nöd, aber, i ha no vo
7 niemertem erfahre, dass er wäg em Staggele, äh, nöd, nüme cho isch i d'Mäss oder so. Im
8 Gägeteil, das isch, will's mer grad in Sinn chund, isch ja grad das au, äh, vilicht ebe en
9 seelsorgliche Vorteil, äh, dass, äh, jo, paschtorale Vorteil, äh, erschtens, so het mer mal öper
10 gseit, äh, jo, d'Lüt passed denn grad besser uf, es schloft denn weniger, und, äh, und das
11 stimmt, und denn au eifach, dass d'Lüt sich selber hinderfröget, was isch denn wichtig? Wichtig
12 isch, wie mer vor Gott sind, und nöd, äh, öb mer a de Gsellschaft, äh, dene, äh, verantwortlich
13 sind dem, was d'Gsellschaft soz'säge verlangt, forderet.

14

15 **#00:40:08-4# I:** Mhm.

16

17 **#00:40:12-2# P.J.:** Drum au, äh, ich chum zwar nochher, aber vilicht, süst vergiss i's wider, äh,
18 frühner han i scho bbätted um Heilig, eigentlich zimli lang, au als Prieschter no, obwohl denn
19 vilicht als Prieschter han i denn scho bald uufghört bätte um Heilig, will i tatsächlich irgendwie au
20 en Vorteil gseh han, will, äh, wenn'd du chunsch, do als hilflose Prediger, das isch ermuetigend
21 für anderi, Bispil do B., do de Verein, und, äh, und drum, das isch scho so im
22 Hinderbewusstsiin, au wenn i nöd immer dra denke, dass öpis vom Koschtbarschte vilicht, won i
23 vermittle chan, äh, isch grad dür mis Sii, will, äh, dass meh, wien ich zum Bispil mit dem
24 Problem umgoh, dass das meh wirkt, als wan ich säge und vilicht meh a de Lüt das hilft, das
25 wo's bruuchet, als süs irgendwie öpis, äh, e theologischi Erklärig.

26

27 **#00:41:36-0# I:** Mhm. -- So quasi es gläbts Bispil vo dem, wo du predigscht.

28

29 **#00:41:42-9# P.J.:** Jo, das, genau das. Bispil, jo, es Bispil sii, jo, und das isch, das isch scho
30 do irgendwie, drum, äh, drum chan i au denn doch relativ schnell, im Grosse und Ganze, das
31 aanäh, und, wan i natürlü süst nöd e so säge, aber, äh, ich cha's scho säge, will, eigentlich, wenn
32 ich staggele, immerno, isch e Zeiche, dass ich mi no nöd bekehrt ha. Wenn ich nämlich da lebe
33 wür, wan i glaube, mis Gottesbild und mini Beziehig, denn chasch mer sege, jo denn muesch jo
34 gar nüme staggele, und e so isch es, gell. Aso ich wird denn nüme staggele, wenn i mi bekehrt
35 ha, wenn ich da lebe, won i glaube. S'het au i dem Zämehang mit Selbschtmitleid oder sich
36 z'wichtig näh z'tue, gell. Vilicht sich wichtig nää, es isch, es isch scho öpis, wo en lifluss het, das
37 Sich-wichtig-näh. Äh, jede Mensch het e einzigartigi Würde, aber, äh, ich denke, die meischte
38 Mensche neiget dezue, dass sie sich selber z'wichtig nänd, und will vilicht de Stotterer sowieso i
39 villne Sache iigschränkt isch, neigt er no meh dezue, sich wichtig z'näh. Wenn's mit Rede nöd
40 goht, denn muen er uf anderi Art und Wiis sich behaupte. Das merked vilicht die andere nöd,
41 aber innerlich, äh, wür ich scho au Stotterer druf aaspreche, öb s'sich selber nöd z'wichtig
42 nähmed, gell, dass s'meined, die müessed besser sii, als die andere, oder, äh, ich ha Verständnis
43 dezue, will ebe, will a eim Ort fählt öpis, aber denn tuet me das fälschlicherwiis ergänze, anstatt,
44 äh, erkenne, dass d'Würde het überhaupt nüt mit dem z'tue, öb öper rede chan oder nöd, und

1 *das isch öpis, wo natürli ganz, ganz wichtig isch au. Letschtlich isch e so e centrali Frog, gell,*
2 *äh, dass de Stotterer weiss, er isch genauso vill wert. Und, äh, grad au für d'Therapie, cha das*
3 *sehr heilsam, sehr heilsam sii und, äh, denn muen er sich au nöd amene andere Ort uufspile, jo.*

4
5 **#00:44:45-4# I:** Mhm, mhm. Genau. Was würdich du dänn zum Thema Psychotherapie und
6 Stottere säge?

7
8 **#00:44:57-6# P.J.:** *Jo, das isch au so e Frog. -- Vilicht, äh, ich bi halt immer chli zruckhaltend,*
9 *ich bi vilicht ken Fründ vo de Psychiater und weiss ich nöd was, äh, drum isch e gwüssni au, äh*
10 *Angscht vilicht do, äh, ich hett Angscht vor e limischig vo anderne i mis Innelebe, will, äh, wenn*
11 *du zum ne Psychiater gohst isch das meh, als wenn'd du zumene Arzt gosch, wo eifach*
12 *irgendöpis, äh, en bbrochne Finger, e Verwundig heilt, säb isch nöd so tragisch, säb muess sich*
13 *jo au niemert schäme, aber wenn'd du nöd rede chasch, denn muesch du dich schäme, will*
14 *da'sch nöd normal (lacht). Und, äh, und denn chund no öpert und stocheret do no ume, meint da*
15 *no, er chönn no öpis, da sind so e gwüssi Zruckhaltig, will, äh, jedi Therapie isch soz'säge es*
16 *lidringe i mis Innelebe, es isch wie, und es git mer nomal en Druck, drum, äh, das isch scho*
17 *guet, die wo Psychotherapie mached, du lernsch jo, äh, dass eim das scho bewusst isch, jedes,*
18 *alles, won i vilicht, guet gmeint, am andere helfe möcht, aber es isch es limische i mis Innelebe,*
19 *und das isch nöd e so aagnähm, do mueme sich scho d'Lüt uussueche eigentli. Ich bi mit Nüni e*
20 *Johr i de Sprochheilschuel gsii in S., äh, 1968, denn, äh, vilicht isch doz'mol vill gsii mit Atme,*
21 *denn, äh, hämmer so en Gurt aagleit, zum ruhig atme, und denn so en Gummiballe und en Gurt*
22 *und so es Messggräätli, glaub, öb mer ruhig atmi, und, i weiss, das het mer gar nöd gfall, nöd*
23 *nu, dass i uf de Gummi sowieso irgendwie Allergie ha, aber, äh, das liggengt sii und ez, äh,*
24 *soz'säge under Zwang gliichmässig schnuufe, das isch in Sich an und für sich en Widerspruch,*
25 *ich weiss nöd, macht mer das hüt no, oder macht mer das nöd, aber, jede Fall, es isch, es isch*
26 *en liengig gsii und so chönnt i, i weiss nöd, wie mer hüt Therapie mache chönnt, das schnell als*
27 *liengig erlebt werde.*

28
29 **#00:47:58-8# I:** Mhm, mhm.

30
31 **#00:48:06-1# P.J.:** *Denn natürli au, äh, Therapie -- deklamiert mich als Chrankne, als*
32 *Ussesiiter, als, äh, jo -- als schwach, und, äh, eigentlich möcht sich niemert mit de eigne*
33 *Schwächi beschäftige, gell. Vom Geischtliche goht's denn wider andersch, det chammer wider --*
34 *, aber uf de erscht Moment möcht niemert schwach sii, gell. Und, äh, jede, wenn du i ne*
35 *Therapie gohst, anerkennsch du, ich bi schwach und bruuch Hilf. Denn, äh, darf mer nöd die*
36 *menschliche Möglichkeite überschätze. Au was d'Therapie aabelangt, dass, äh, i säg ez nöd,*
37 *wenn vilicht en Therapeut seit: "Moll, da bringemer scho here", muesch jo Muet mache, aber,*
38 *äh, irgendwie, jo, eifach wüsse, dass jedi Therapie Grenze het.*

39
40 **#00:49:22-5# I:** Mhm.

41
42 **#00:49:23-7# P.J.:** *möcht no zwo Sache säge vonere Therapie, da'sch vilicht die allerbescht gsi,*
43 *ich bi aso s'erschte Johr in S. gsii, äh, i ha vor allem im zweite Johr, zweite halb Johr han i*
44 *Fortschritt gmacht, will i Heimweh kha ha, im erschte isch no irgendwie interessant gsii, aber*

1 nochher han i fescht Heimweh kha und drum eifach, han i do alles gmacht, soz'säge, was mer
2 hend müesse. Mer hend denn müesse amel de erschte Vokal betoone, do bim Rede, und, jo, i
3 de Sprochheilschuel isch ggange, do het's jo vill Gliichigi gha, und, äh, aber won i denn wider
4 diheim in d'Schuel bin, isch mer das eifach z'blöd gsii und denn natürlich het sich Staggele wider
5 iignischtet, denn, äh, bin i noch de Schuel, wider emol so e, vilicht en Winter lang, i weiss nüme,
6 jedi Wuche, eimal, zweimal, ich weiss nüm so, zunere, isch vilicht au Logopädin gsii, in W., äh,
7 jo, die isch, vilicht chli s'Selbschtvertraue het sie mer gförderet, das isch wüerkli guet gsii, äh,
8 zwüschedinne bin i au mol süst nomal bimene Psychiater gsii, aber i weiss jetzt nüme genau im
9 Detail, aber das, wo mir wüerkli d'Hilf gsii isch, isch erscht mit Driissgi gsii, do, äh, han i, au will
10 mehrere aaggroote hend, ich söll jetzt vor em Abschluss, äh, zum Studium vor em Prieschter,
11 mich wüerkli nomal mit em Sprochfähler öpis mache, und denn han i vernoh, dass im Spitol in L.
12 so öpis gäb, e Therapie und denn bin i mol here ggange, gfrööget ebe, gseit, was s'Problem isch
13 und äh, ich wüer gern e Therapie mache, ha denn gfrögt e bitzeli, wenn's möglich wär, ha gseit,
14 was ich gmacht heg bis ez und die Plän won i ha uf A. abe go und so witer. Und denn (lacht) die
15 Frau, won ich gredt ha mit ere, e Uusproch kha ha, die het mi zämegschumpfe fascht, und gseit,
16 äh, ich söll min Lebesstil ändere, ich hei so vill vor, so vill mache wölle, und wöll jetzt no
17 zwüschedine no schnell is Spitol cho, gänt's mer bitte e Sprütze, dass i nüme staggele, so chöni
18 grad vergesse. Wenn ich mir Ziit nähm, mindischtens e halb Jahr, denn chönn ich e Therapie
19 mache im Spitol. Äh, i bi scho chli verschrogge, aber ha's scho verstande, dass sie eigentlich
20 genau Recht het, jo, und e so, ebe, so schnell nebebii no schnell, e Sprütze. Und denn nochher,
21 äh, isch denn das so möglich gsii, ha denn au en Arbeitsplatz gsuecht, won i gern kha ha, ha
22 denn au, äh, nu halbtags gschaffet, eifach für chli, zum e chli abefahre, es isch sowieso e sehr
23 uufregendi und teilwiis au schmerzvolli Ziit gsii. Und denn han ich mir das halbe Jahr gnoo, ha
24 gschaffet und ha denn e anderi Logopädin übercho, e Atheischtin, aso, ich als Gläubige und sie
25 nöd, und ggrauchet het sie und so, äh, aso gar nöd min Fall. Aber die het genau s'Richtig gseit
26 eigentlich, genau, äh, als erschts, und de Satz, äh, da cha mer drü Uusruefezeiche mache, sie
27 het mir gseit, dass i staggele DARF, und somit eigentlich isch über 50% vo de Heilig scho
28 passiert gsii, ez het mer e mal öper gseit, dass ich staggele DÖRF, 30 Jahr han i nöd dörfe, vo
29 chlii uf, und, äh, das isch so de, eigentlich so entscheidend gsii, gell, dass i staggele darf. Und,
30 äh, denn het sie scho au gseit, äh, erschtens, dass i ken Uusnahmefall bi, nöd nu, dass i, i weiss
31 ez gar nüme, wie vill Prozent gstaggelet ha, guet es sind immer no wenig, aber sie het gseit, sie
32 het das denn fascht e bitzeli entschuldiget, halt mit de Gsellschaft vo hüt, het gseit, jo, de hüttig
33 Stress und alles, die einte chönd Herzinfarkt über, die andere Burnout oder sterbed, Chrebs und
34 so wiiter, und ich bi ez, ich tüeg ez halt staggele, dass das nüt Uusergwöhnlichs sei, gell,
35 soz'säge, und, äh, ich söll e mol mir zum Hobby mache, e chli die Redner lose, wie vill sie
36 staggelet und Fähler mached, und eifach, es goht da au zum wüsse, ich darf staggele, das isch
37 e mol ganz gross gsii. Und denn, äh, vilicht öpis Zweits, wo au sehr wichtig gsii isch, wo ez
38 vilicht i jedem Fall andersch isch, aber sie het mir, mi so zimli schnell, vilicht i de, weiss nüme, i
39 de erschte, zweite, dritte Sprechstund, zur Überzüügig bbrocht, dass ich jo rede cha und, äh,
40 das isch au mol interessant gsii, uf de eine Siite ermuetingend, uf de andere Siite au
41 demüetigend: Warum redsch denn nöd normal, wenn du normal rede chasch? Und, äh, i weiss
42 nöd genau, was offiziell isch, wie vill eigentli rede chönnted, gell, aso, isch natürlü, es isch
43 demüetigend, du hesch immer lieber, wenn öpis biologisch begründet isch, als vo de Psyche
44 her. Wenn öper vo de Psyche her chrank isch, denn, das isch Uussatz und, äh, so, will, mir isch

1 mol en Diechsle uf de Chopf abekheit, äh, aber äh, won i öpe Sibni gsii bi, aber das, äh, isch
2 zwar i dem Alter gsii, ebe, wo mer eigentlich denn öpe nüme sött Staggele, aber, äh, es isch, äh,
3 ich glaub, ich bi überzeugt eigetlich, dass i rede chönnti, jo, und das han i amel gmerkt i gwüssne
4 Situatione, wenn i nöd a s'Staggele denkt ha, wenn i mi guet gfühlt ha, äh, vilicht au guet gsii
5 bin, bim Schach-Spile, da hemmer, i de Schuel hemmer Schach gspillt und da hemmer vill gredt
6 und ich ha vilicht s'Schach-Spil gwunne, nöd mit de guete Züg, sondern mit Schnore, gell, grad
7 ich als Staggeler (lacht), das hend amel die andere Schüeler hend scho gseit: "Was, süscht
8 staggelisch immer, aber bim Schach spile staggelisch nöd?", jo. Da bin ich eifach denn völlig
9 inere andere Welt inne gsii und gar kä Ziit meh kha, a mi z'denke.

10
11 **#00:57:07-7# I:** Mhm (lacht)

12
13 **#00:57:08-5# P.J.:** Also die Therapeutin, dass i staggele darf, das isch s'wichtigscht gsii, und
14 denn het sie au gseit, jo, ich müess mir selber die Therapie mache. Nöd ez sie, dass die gross
15 chund und seit mir ez, was ich ez do alles falsch gmacht ha, sondern sie het mir ghulfe, so, äh,
16 mir Therapie mache, so, äh, legère, ebe, wie gseit, scho vo de Art her, die isch völlig andersch
17 gsii als ich, aber, äh, da, won i am Aafang ja erwähnt ha, mit dem, dass de Therapeut griiff
18 z'fescht ii i s'Innelebe, und das isch bi dere Frau eigentlich nöd gsii, sie isch, äh, jo, het no guet
19 zuegloset, denn het sie mir so Tipp ggä, sie het no uf Sache ufmerksam gmacht, äh, vor allem
20 isch au wichtig gsii, sie het denn scho gemerkt, dass ich, äh, jo, halt im Gspröch au, dass i
21 scho d'Neigig ha, dür d'Wand z'go, wenn's denn süst nüme goht, je noch dem, gang i halt mit
22 em Chopf dür d'Wand, gell, au wenn's weh tuet, gell, und, denn het sie mir scho zeigt, dass es
23 no anderi Wäg gäb, jo, vilicht eifach e mol en chliine Umwäg, oder vor allem, was sehr
24 entscheiden gsii isch, au mal en Schritt zruck goh, und das isch öpis, das, do lern ich immer no
25 und werd no lang lerne, das isch bim Wandere s'Gliichig, ich cha nöd uf ene Berg ue, bi mol mit
26 eme Fründ uf e ne Berg und, ich weiss nöd, vilicht 200 Meter vorem Spitz, seit er: "Nei, ez
27 hämmer kä Ziit meh, ez müemer vo de Ziit her umchehre." Denn han ich gseit, spinnsch du, ez
28 simmer scho fascht dobe, ez umchehre, da chan ich nöd. Und vo det her tuen ich mich schwär
29 mit Umchehre und äh, was i natürli weiss, grad au us em Bergwandere, dass do denn au
30 gwüssni Risike, Gfohre sind, s'Wetter oder denn nochher chunsch ganz in en Rege ine, äh, do
31 bin i, do bin i immer no am Lerne, und e mol stoh bliibe, ebe, wenn öpis nöd goht mit Rede oder
32 uf enere Wanderig, eifach mol stoh bliibe. Das isch gad denn, wenn'd du Angscht hesch, will ich
33 mich ja sowieso oft als Gjagdte fühle, das isch vilicht au öpis, wo vilicht alli Stotterer e chli
34 betrifft. Min Vater het e mol gseit, bi de Tier git's Jagendi und Gjagdti. Die, wo d'Auge vorne
35 hend, sind die Jagende und die, wo's uf de Siite hend, sind die Gjagde, und, äh (lacht), i weiss
36 nöd, er selber isch vilicht au, er isch nöd Stotterer gsii, aber er het sich vilicht immer e chli als
37 Gjagde erlebt oder i weiss au nöd, total en Melancholiker gsii und äh, ich ha mi natürli scho, das
38 chund mer natürli scho mängmol wider bitzeli in Sinn, dass ich en Gjagde bi und nöd en
39 Jagende und äh, und denn stoh bliibe isch denn immer gege das, wo'd du erlebsch, gell, wenn'd
40 du dich, und wenn's nu vo dir selber gjagdt erlebsch, oft jaged mir üs jo selber, und äh, und denn
41 stoh bliibe bruucht Muet, geschweige denn nomal umdreihe, will, da'sch jo denn sehr gföhrlech.
42 Die Logopädin in L. hät aber ebe so als Tipp ggä, äh -- stoh bliibe mol oder nomal umchehre
43 chöne, und, i glaub, i ha das scho mol verzellt, aber i cha's jo nomol säge do, will s'isch so e
44 schös Bispil, will es isch e so, e so typisch. Will ich ja nu halbtags gschaffet ha, am

1 *Nomittag frei gha ha, ich als Maa, während die andere fiine junge Fräuli i de Pflääg oft streng*
2 *gschaffet hend, scho das, äh, het mi vill koschtet, irgendwie nöd so, ez nöd e so läbe, nöd e so*
3 *schaffe, wie die andere, nöd 100%, sondern weiss nöd, 60% oder wa, äh, als gesunde Maa, und*
4 *denn, äh, bin ich i s'Städtli abe ggange, äh, in Sursee und ha, äh, denn chund mer das in Sinn,*
5 *dass ebe, dass sie gseit het, me müess au mängmol stoh bliibe chöne und das isch mer*
6 *dummerwiis uf em Trottoir in Sinn cho und denn han i tatsächlich, bin i stoh bliibe, nöd*
7 *wiiterglaufe, eifach stoh bliibe und denn scho, äh, i minere Phantasie gwüsst, dass ez lueget alli,*
8 *was, was het ächt de, warum, de bliibt stoh! Und denn, äh, in extremer Form nochher no het sie*
9 *jo gseit, mängmol en Schritt zruck mache, und denn han ich das am helliechte Tag, wo mi alli*
10 *chönd gseh, die ganz Welt cha mi gseh und ich uf em Trottoir i de Schwiiz, wo alles schnell*
11 *vorwärts goht, e paar Schritt zrug mache uf em Trottoir, das het mi so Überwindig koschtet,*
12 *aber das isch mini Therapie gsii, gell, und äh, tatsächlich, eifach sehr wichtig, gell, und, es zeigt*
13 *natürli au wider, dass ich under dem Druck, was denked d'Lüüt, da han i scho vo de Mueter her*
14 *glernt, das hemmer immer jo, was denked d'Nochbuure und so, das isch öpis, won i a de*
15 *Mueter mängmol no säge, das isch öpis vom schlimmschte, wo'd üs glernt hesch, jo. Äh, de*
16 *Druck, jo. Denn het die Therapeutin no gseit, dass am Radio mol en Minute lang nüt gsendet*
17 *worde sei und i weiss nöd, wie vill Aarüef sie übercho hend, was passiert sei. Eifach mol e*
18 *Minute nüt sende, und zum mir au Muet mache, mer muess jo nöd immer sende, gell. So zur*
19 *Psychotherapie, vilicht kenn i das Wort au z'wenig, i weiss, das isch e Logopädin gsii.*

20
21 **#01:03:43-6# I:** Ja, nei, mich tunkt's ez, ebe, die Tipps, wo sie dir ggää hät, das gaht ja eigentli
22 starch i die Richtig meh, anstatt s'Stottere an sich z'bekämpfe.

23
24 **#01:03:55-0# P.J.:** Jo genau, s'Bekämpfe! Was möchtisch ez du au no mis Stottere bekämpfe? I
25 ha süsch scho gnueg Kampf!

26
27 **#01:04:14-0# I:** Mhm.

28
29 **#01:04:16-7# P.J.:** Denn, äh, het die Logopädin au no gseit, mängmol eifach so nüt tue, nüt tue,
30 nüt denke. Und denn han ich gseit, was, da goht doch gär nöd, nüt denke, ich wo immer denke!
31 (lacht) Und, äh, obwohl sie Atheischtin gsii isch, äh, isch mer denn, hani denn gmerkt, s'Gebätt!
32 Und will i jo Ziit kha ha, han i denn bbetted und, äh, au meh Ziit gnoo, grad au im Rahme vo de
33 Therapie, meh s'Gebätt, und, äh, vilicht het sie gseit, me chönn mängmol es Cherzli eifach
34 aaluege zum e chli ruhig werde und ich ha denn au, vilicht mängmol aagfange e chli Rosechranz
35 bätte, vilicht no öpis ggläse und eifach mit em Ziil so, zum eifach Nüt-meh-denke cho, das
36 heisst, ich bi i de Kappelle gsii, vor em Allerheiligschte und eifach so das Sii vor Gott. Hüt, muen
37 i säge, isch, tuen ich das öfters bezeichne als s'schönschti Gebätt isch das Sii vor Gott, wenn du
38 tatsächlich nüt meh denke muesch, nüt meh rede muesch und äh, i ha denn tatsächlich die
39 Erfahrig gmacht, uf de Tipp vo dere Atheischtin, dass, äh, dass i, wenn i lang, vilicht grad e
40 ganzi Stund bruuch, und eigentlich erscht vo denn aa isch es denn richtig, cha mer sege, schöö
41 worde, will, dezue chund no, i ha dusse die andere schaffe ghört, d'Kappelle isch im Pflegheim
42 gsii. Und de Kampf innerlich, ez eifach trotzdem do sii, eifach do sii, nüt z'tue, und denn, bis ich
43 denn, noch meh als e Stund i die Rueh ine cho bi, won i wüekli säge ha müesse, äh, ich bi nu no
44 do vor Gott, Gott liebt mich, ich muess nöd emol öpis säge, ich muess ihm nüt säge, eifach do

1 *sii, und i ha immer gmerkt, nach sottige Gebättsziite, do bin ich, wie, wie gheilt gsii nochher, gell,*
2 *ha eifach de Fride gha, die Rueh innerlich und denn isch guet gsii. Und das merk i hüt no, wenn*
3 *ich lang, länger so im Gebätt bi, denn nochher, äh, denn nochher han i kä Problem mit Rede,*
4 *drum, wien i vorher gseit ha, nüme Staggele heisst für mi Bekehrig, i staggele nüme, wenn i mi*
5 *bekehrt ha, gell, wenn i im richtige Moment mir wider Ziiit nimm, und gnueg Ziiit für s'Gebätt*
6 *nimm.*

7

8 **#01:06:57-6# I:** Ja, schön. Ja, ebe, also, so, wien ich's ez useghör...

9

10 **#01:07:13-6# P.J.:** *Öb ich en glückleche Stotterer sei? Jo, das isch e dummi Frog, ich bi zwor*
11 *glücklech, aber nöd als Stotterer. Das cha me so konkret säge, ich bi glücklech, aber ich bi nöd*
12 *als Stotterer glücklech.*

13

14 **#01:07:26-1# I:** Ja.

15

16 **#01:07:28-0# P.J.:** *Äh, warum nöd? Wäg dene regelmässige Rückschläg, won i erläbe, das tuet*
17 *eim wie, weiss au nöd genau, es sind Depressione, aber eigentlich so, äh, Niderschlageheite,*
18 *wo mi denn bodiget, äh, und natürlü im Bewusstsi, i passe nöd i die Erwartige vo de Gsellshaft.*
19 *Ich bi en Frömdkörper. Umgekehrt, ich bi glücklech, will ich vor Gott natürlü weiss, ich bi so*
20 *aagno, vor Gott muen ich nüt, vor Gott chan i sogar, darf ich sogar en Sünder sii, das isch*
21 *s'Schöni, gell! Vor Gott, ich darf e mol so sii, wien i bi. -- Oder au "glücklicher stotternder*
22 *Priester", isch eigentlich s'Glichig i dem Zämehang und äh, natürlü, äh, vom Glaube her, wird*
23 *denn das Liide zunere, immer zunere Useforderig, s'persönliche Chrüüz aaz'näh, und das,*
24 *mängmol chasch, magsch eifach nöd, ez hesch scho gnueg anders, ez bruuch i nöd das au no,*
25 *gell. Äh, das glingt natürlü selte, dass mer so ganz "jo" säge cha zum Stottere, gell, obwohl grad*
26 *in Predige, mängmol, äh, tatsächlich denn, wenn i sowieso scho vilicht scho müed bi und denn*
27 *sind no zwei, drü Problem, Sache, wo mi belaschtet, und denn han i no Mühe mit Rede, us dere*
28 *Gründ, au, und denn, wenn i mängmol so wiit une bi am Bode, dass i sowieso, ez git's nu no eis,*
29 *eifach das aaz'näh, dass denn die beschte Predige worde sind und denn au die ruhigschte oft,*
30 *jo. I dem Sinn merk i scho, dass Staggele, das doch persönllech Chrüüz, eis vo de persönlleche*
31 *Chrüüz, äh, mir hilft für mis geischtlich Lebe, gell, dass's mi egetlich, ja, fascht e chli zwingt,*
32 *aber, äh, zwunge möcht mer nöd werde, aber irgendwie zwingt zu dem chindliche Verhältnis uf*
33 *Gott. Das macht mi wider glücklech und das begründet au, warum i egetlich kuum bätte, oder*
34 *nüme bätte um Heilig, sondern, äh, wenn ich jetzt bätte, vilicht hii und do um Heilig, denn meh,*
35 *eifach das so, dass es am Verchündigungsufrag nöd hinderlech isch.*

36

37 **#01:10:12-9# I:** Ja, das beantwortet ja eigentlich scho die Frag, oder, tschuldigung, häsch du zu
38 dem no öpis welle säge?

39

40 **#01:10:18-8# P.J.:** *Nei, i ha vilicht, chan i's, will's mer grad ez do in Sinn chund, äh, dass, äh --*
41 *dass es am Verchündigungsufrag dient. Äh, en ganz en grosse Troscht isch mer de Papscht*
42 *Johannes Paulus gsii, wo mer i de Schwiiz vili gredt hend und so, jo, de muess abträtte und so,*
43 *und so wiiter, und er, obwohl er mängmol sehr schwär verständlich gsii isch und so, er het, er*
44 *het gredt, er isch siim Ufrag, wien er's verstande het, treu gsii. Und das isch mer so en grosse*

1 Troscht gsii, dass i au als Prieschter und au i minere Verantwortig, won i im Bischtum gha ha,
2 äh, es chund nöd drufaa, wie'd du redsch, es goht um öpis anders, jo.

3
4 **#01:11:07-4# I:** Mhm, mhm, genau.

5
6 **#01:11:11-3# P.J.:** Ah, genau, das isch denn die nögschti Frog eigentlich, "Siehst du dein
7 Stottern als Leiden an?", äh, natürlich, das isch klar! Ussesiiter, Uussätzige und s'Liide, aso
8 s'Staggele chund nu im Blick uf Chrischtus, uf de Gekrüzigt, chund's en Sinn über, so wie jedes
9 Liide i ihm en Sinn het. Glichziitig isch es natürlu au, wie gseit, es Heilmittel für mi, für mini
10 Neigig zur Überheblichkeit. Ich weiss nöd, wan i worde wär, wenn i nöd gstaggelet hett, ich bi
11 scho karrieresüchtig, vill, möglichscht vill Wüsse, dur Wüsse lifluss ha uf anderu, äh, jo, s'Wüsse
12 isch mir scho, und au, irgendwie, anderu führe chönne, aso, äh, ich wär hoch uf em Ross obe,
13 bis i denn gliich emol hett müesse uf de Bode abe cho, spötischens uf em Fridhof. Und äh, het
14 mer das, isch das Chrüz Staggele isch mer e grossi Hilf gsii, einigermasse uf em Bode z'bliibe.

15
16 **#01:12:28-5# I:** Aber trotzdem würsch es du als Liide nach wie vor bezeichne?

17
18 **#01:12:32-2# P.J.:** Liide isch es, total, natürlu, sowieso, jo. Nei, es Liide isch en Sege, das isch
19 jo da, wo mer au prediget, die wo's verstönd, aber äh, es isch es Liide, es isch es Chrüz und
20 isch e kä chliis Chrüz, au wenn i mi -- s'Chrüz wird grösser, je meh ich mich demit
21 beschäftige, und drum möcht ich mich eigentlich gar nöd gross demit beschäftige, jo. Aber denn,
22 wenn's do isch, denn, denn luegi's irgendwie positiv z'gseh, ebe, vom Sege wo drus hervorgoht,
23 jo.

24 25 Leitfrage 3 (Verständnis des Glaubens)

26 **#01:13:13-0# I:** Ja, und ez han i e Frag, und die han i dir vorgängig nöd gschickt gha, will mer
27 die erscht geschter no i Sinn cho isch, dass i das au no chli gnauer wett wüsse, und zwar, ehm,
28 aber ich dänk, das chasch du au röcht guet jetzt us em Stegreif, s'hät nöd konkret ez mit em
29 Stottere öpis z'tue, sondern, ebe mit em katholische Glaube und mit dem Verständnis vom
30 katholische Glaube, will ich find das no wichtig, dass me au, dass ich inebringe chan, was isch
31 dis Gottesbild und au, ebe, ja, was isch dis Verständnis vom katholische Glaube, will ich danke,
32 dänn cha me's au vill besser dänn verstah, oder.

33
34 **#01:14:10-1# P.J.:** Ich glaube, de Zämehang Stottere - katholische Glaube, das, ich glaube, es
35 goht nöd um de katholisch Glaube, es goht do um de chrischtlich Glaube, gell, will, äh, in
36 Chrischtus het s'Liide en Sinn übercho, dadurch, dass de Sohn Gottes unschuldig gglitte het, us
37 Liebi, gell. Will, wenn mer uf s'Chrüz blicked, äh, denn gsehn mer s'Gheimnis vo de Liebi, vo de
38 Liebi, wo so gross isch, sogar s'Chrüz uf sich z'näh, de Tod, die Schmach - Stottere het mit
39 Schmach z'tue au, gell - us Liebi, äh, für us uf sich z'näh, und vo det her, s'chrischtliche
40 Verständnis vom Liide, s'cha sii, dass es i de katholische Kirche meh erklärt wird, als vilicht i
41 andere chrischtliche Gmeinschaften, aber es goht do nöd um de eint oder anderu,
42 s'Glaubensbekenntnis, sondern, äh, es goht um s'Verständnis vom Liide in Chrischtus, und
43 eigentlich wär das allne Chrischte eige, de Blick, warum Jesus freiwillig, ganz klar, äh, chund
44 das i de Heilige Schrift zum träge, het er, äh, das Liide bejoht, Motivation isch, isch d'Liebi gsi.

1 *Und so, wenn ich, äh, wiiter predige und nöd devo laufe imene Gspröoch, nöd irgendwie mich*
 2 *abchapsle, sondern mich buchstäblich oft uuslifere a de Lüt, gell, wenn ich, mängmol irgend en*
 3 *Uftrag überchume, äh, zu de Lüt z'goh, das isch immer en Usliferig, aber ich mach das us Liebi*
 4 *zu Gott und us Liebi zu de Mitmensch. Vo dem her chund die, de Blick uf Chrischtus, letschtlich*
 5 *die chrischtlich Haltig, will, äh, s'chrischtliche Lebe isch eigetlich Liebi zu Gott und Liebi zum*
 6 *Nögschte, und das isch de Grundsatz, und, äh, vo det her, äh, chan ich denn au mis persönlich*
 7 *Chrüz besser aaneh.*

8

9 **#01:16:42-2# I:** Mhm, mhm.

10

11 **#01:16:43-8# P.J.:** *Und tatsächlech, das het mer au früehner, äh, s'isch mer scho hi und do*
 12 *gseit worde, du muesch d'Lüt, bi de Predig muesch es meh liebe. Und denn han ich gseit, jo, jo*
 13 *ich liebs jo eigetlich, aber denn, mit de Ziit bin ich drufcho, und das isch tatsächlech e so, es isch*
 14 *e so, da mueni, s'isch zwar wien e Biicht, aber, äh, ich staggele denn bim Predige, wenn i d'Lüt*
 15 *z'wenig gern ha. Das isch ebe, das isch nöd immer so liecht, grad wenn Frömde chund und vor*
 16 *allem wenn Widerstand chund, ich staggele denn, wenn Widerstand chund. Und, ich staggele,*
 17 *vilicht nöd e so wegem Widerstand, als will de Widerstand mini Liebi zu dem Betreffende*
 18 *iischränkt, fällt mer erscht jetzt eigentlich ii, aber, äh, i glaube, es isch genau e so. Also, wenn ich*
 19 *trotz Widerstand, de Einzel oder die Gruppe oder was au immer, wenn ich ken Abstrich mache*
 20 *würd i de Liebi, denn chönnt i au gliich ruhig witer rede, aber dadurch, dass, "ez chund de Blöd ä*
 21 *no ine" und au "wa, wa het echt de wider im Sinn" und so, äh, denn nochher, wott säge, bricht,*
 22 *bricht de Fluss vo de Liebi zu de Mensche ii, oder wird unterbroche und denn chund natürl de*
 23 *Sprochfehler meh zum träge, jo.*

24

25 **#01:18:22-5# I:** Mhm.

26

27 **#01:18:24-2# P.J.:** *Vo det her isch s'chrischtliche Gebot, die Liebi zu Gott und Liebi zum*
 28 *Mitmensch für mi, wo, äh, us seelische Gründ, cha mer säge, staggele, äh, da chund das ganz*
 29 *fescht zum träge, jo, isch letschtlech alles entscheidend, und, i ha scho gseit, Bekehrig und denn*
 30 *isch guet.*

31

32 **#01:19:02-7# I:** Ja, genau, sehr schön!

33

34 **#01:19:05-8# P.J.:** *Wär's, gell! No gglebt muess's werde (lacht).*

35

36 **#01:19:09-4# I:** (lacht), ja. Ja, ez chund eigentlich e so, s'Haupt...

37

38 **#01:19:17-0# P.J.:** *Was, ez chund erscht s'Haupt...? Ez hämmer scho so vill gredt!*

39

40 **Leitfrage 4 (Zusammenhang Glaube – Umgang mit Stottern)**

41 **#01:19:24-9# I:** Ja, das isch sehr guet, dass du so vill verzellsch! Ja, nei, ez chömmer
 42 eigentlich e so zum Chern, zum Cherngschäft (lacht), und zwar, ebe, ja, aber du häsch au scho
 43 vill dezue gseit, also, wänn's sich widerholt, muesch ä gwüssi Sache nüme säge. Ebe, eifach

1 Stottere im Zämehang mit Gott, beziehigswiis us de Sicht vom Glaube. Und, äh, ja, ebe, du
2 häsch ez scho einiges verzellt, ich dänk, es wär vilicht eifach nöd schlächt, wänn'd numal...
3
4 **#01:20:00-7# P.J.:** Aso, Gottesbild, oder? Aso, i mein, e so, Gottesbild isch klar, i mein, Gott
5 isch gross, isch, aso, jo, wiit, liebend, er isch nöch, er isch andersch als Gsellschaft, und wien i
6 scho erwähnt ha, vor Gott darf ich Sünder sii, darf ich es Chind sii - das chund mer mängmol in
7 Sinn, wenn, Chind chönd jo au nöd recht rede, wenn's chlii sind, und wenn ich mi, so innerlich e
8 so chlii wird, wie die andere, wo au nöd recht rede chönd, und denn, am Schluss vom Lebe
9 werded sowieso vili wider, wie Chind - und das isch jo eigenlech die, die Grössli vor Gott, dass
10 mer Chind dörfed sii und das Chind-Sii aanäh chönd, jo. Und s'Problem do, i möcht zwar kä
11 Vorwurf mache, aber isch eigentlich ebe, de, de Drugg, du muesch öpert sii, du muesch, du
12 muesch guet sii, du muesch, äh, du muesch rede chöne, du muesch öpis büüte, isch vor allem
13 do i de weschtliche Welt sehr gross, in Afrika isch es e chli eifacher, äh, det dörfet's ehner Chind
14 sii, und döt isch, isch ganz andersch, es isch, äh, für mi e, e erholsami Mentalität, möcht i säge,
15 so, eifach, du darfsch Chind sii und das isch da, wo mi retted, wenn ich merke, Lüüt um mi ume,
16 ich darf, darf Chind sii au. Nöd chindisch tue, aber Chind sii. Denn nochher, äh, denn han i au kä
17 Problem, jo. -- Es Bispil no, i weiss nöd, wäge Prieschterberuefig, i mein, i ha früehner scho
18 mängmol gfröoget, aso, ob das überhaupt es Hindernis isch, ha mi aber wenig demit
19 beschäftigt, will i eigentlich immer uf Heilig ghofft ha und eigentlich vertraut, dass, wenn Gott mi uf
20 de Weg fühert - ich bi überzügt gsii und eigetlech immer, ha nie chöne zwiifle a minere
21 Prieschterberuefig, eigetlech scho vo öpe Sibe a, jo, halt gwachse isch, cha me säge, mit dem
22 Wunsch, äh, anderne Freud z'mache, das isch scho, vilicht no interessant i dem ganze
23 Zämehang, Prieschterberuefig, anderne Freud z'mache und denn anderne vom Liebe Gott
24 verzele. Das het mit Sibni aagfange, cha mi erinnere, do hend Kapuziner so en Schwarz-Wiiss-
25 Film zeiget über d'Mission in Afrika und, äh, do isch so im Herze scho gsi, ich möcht dene arme
26 Neger-Chindli vom Liebe Gott verzele, aso das, Gott mitteile, überhaupt s'Mitteile, isch vilicht
27 nöd nu es Erbstick vo de Mueter, sich mitteile z'wöle, sondern, äh, vilicht han i au en
28 übertribene Mitteiligsdrang. Und will i das z'wenig kha ha, will i eignedlich, cha me säge, vo Chind
29 uuf immer e chli, äh, blockiert worde bi, mit de grundsätzliche Anstandsregle, wenn die
30 Erwachsene redet, schwigt mer, und so wiiter und so fort, am Obet nüme dörfe rede, het mer
31 schlofe müesse und so wiiter, vilicht tatsächlech het sich denn de Mitteiligsdrang no verstärkt
32 und, und, Staggele isch eigetlech, äh, für mi es Problem, ich cha mi nöd, ich cha mi nöd e so
33 mitteile, wien i möchti, gell, und das isch sehr fruschrierend, au eze, mängmol, dass, dass ich
34 d'Wort, äh, mängmol nöd die Wort säge, won i eigentli, wo ganz treffend wärend, und genau,
35 wenn, ou da gäb's e so guets, träffends düütsches Wort, und ich säg das, aber denn han i mit
36 dem Wort Schwirigkeite, will, will ich genau das Wort säge möchti, kän anders, da do, und, äh,
37 aber s'goht nöd und denn, i dem Konflikt denn mängmol, wird's denn, chömed denn ebe
38 Problem, oder wenn ich öpis vorlese möchti, öpis e chli betone, aber da muen i immer denn sehr
39 ufpassse, will, grad denn, wenn i öpis möchti betone, denn nochher, äh, goht's denebet, jo. Öpis,
40 wo bedütigslos isch, irgendöpis, blabla vorlese, chan i ohni Problem, aber wenn's mer um öpis
41 Wichtigs goht, won i soz'säge i dem Zwang bi, ich möchti das säge, denn han i Schwirigkeite,
42 eifach im Zämehang mit öpis mitteile wöle und es goht nöd, jo. -- Sicher, i ha mi denn, was
43 d'Prieschterberuefig aabelangt, äh, de heilig Leopold Mandic, i weiss nöd, kennsch du de
44 Name?

1 **#01:24:52-6# I:** Ja, das seit mir öpis.

2
3 **#01:24:54-1# P.J.:** *Ebe au en Stotterer und, äh, de isch fascht s'Lebe lang im Blichtstuehl gsi und denn han ich halt mir mängmol so als Troscht, zwar nöd ganz zfride, aber ha denkt, jo, denn bisch halt eifach im Blichtstuehl denn immer, obwohl i doz'mol das no nöd e so aanziehend gfunde ha, jo.*

7
8 **#01:25:11-2# I:** Aso, bevor du Prieschter gsii bisch?

9
10 **#01:25:13-8# P.J.:** *Jo jo. Will ich vo chlii uf eigentlich, i mim Herz brennt immer eigentlich die Verchündigung, und es brennt e so fescht, dass ich gern i Verchündigung gang und i d'Missione ggange bi und prediget ha und Vorträg kha ha, Konferenze, Katechese, trotz em Sprochfähler, und au hüt no, äh, aanähm, wenn ich en liladig ha zum predige, äh, eifach will i öpis mitteile wöt, das isch vilicht au de Grund, dass i au dir jo gseit ha (lacht).*

15
16 **#01:25:46-8# I:** (lacht)

17
18 **#01:25:48-3# P.J.:** *Obwohl's, äh, natürlu mit Überwindig verbunde isch.*

19
20 **#01:25:51-9# I:** Ja, das isch klar. -- Und ebe, chasch vilicht no öpis zu dem Verständnis vom Liide, das no chli uusführe?

22
23 **#01:26:11-1# P.J.:** *Jo, eigentlich, dass i, äh, nu, nu in Chrischtus, gell. Es zeigt, s'Liide zeigt, dass de Mensch gebrechlich isch, dass er das, dadurch dass sich de Mensch - us em Glaube use wüssemer das - vo Gott trennt het, sich am Versuecher zuegwendet het und eigentlich dadurch sich die, s'Liide iigsammelt. Gott isch s'Heil, par excellence, und wenn sich de Mensch vo dem Heil abwendet, oder no links und rechts schilet, denn, det fangt s'Unheil aa, gell. Und drum isch s'Liide, jeglichs Liide, au mis konkret, en Uusdruck, dass ich no nöd im Paradis lebe. Jesus wird mich is Paradis führe, det wird i denn mol rede chöne, und, äh, und natürlu, die gross Bedütig, dass Jesus, de Sohn Gottes, cho isch um üs z'erlöse, au wenn sich die Erlösig im Liib, im Rede, erscht mit de Ziit uuswirkt, gell, aber ich bin mer dere Erlösig scho sicher, ich bin mer dere Liebi, wo Gott dür Jesus zu mir het, bin ich mir sicher. Drum au mis Bemüehie um, sich nach em Wille Gottes uusz'richte, isch nu en Antwort uf die Liebi. Vilicht fröhner han i meh no chli de strengi Gott hinder mir gseh, wehe, wenn'd du das und das nöd machsch und de Weg nöd gohst, aber, eigentlich sit i öpe Zwänzig bi, isch Gott no meh klar, als de wo mich liebt, de, wo mich so aanimt und mis Lebe, mis Bemüehie isch e Antwort uf sini Liebi. -- Und er macht mir kä Vorwürf, wenn i mol nöd so guet rede cha oder wenn ich mich mängmol goh lo, sondern er ladt mich immer wider ii, gell. Und i dem Zämehang isch d'Freiheit ganz wichtig, ich ha en ganz en grosse Drang noch Freiheit, vilicht e chli überdurchschnittlich, ich cha ez nöd säge, i de Schuel, wie oft i abghaue bi oder süs und träum, äh, und die Freiheit git mir d'Gsellschaft nöd, git mir nu, äh, Gott, jo. Drum han ich mir au mängmol Gedanke gmacht - bi ez no nöd zunere Lösig cho, oder, äh - I de Erzüchig vo Chind, vo Jugendliche, wie cha mer e fescht, klari Hand, e klari Erzüchig - bi total gege antiautoritäre Erzüchig - aber wie cha mer d'Freiheit vo jedem einzelne und Erzüchig in Einklang bringe? Aber das isch, will de Mensch ebe scho mit eme*

1 *Schade uf d'Welt cho isch, mer chönd, mer sind nüme i dere Freiheit vom Paradis uf d'Welt cho,*
 2 *mer sind, wie mer i de Liturgie seit, im Exil, usserhalb vom Paradis, simmer gebore worde, gell*
 3 *und träge die Folge, wo mir im katholische Glaube als Erbschuld bezeichet, de Mangel,*
 4 *Mangel a Lebesgmeinschaft mit Gott, chönnt mer d'Erbschuld au bezeichne, und, die fählt üs.*
 5 *Und drum, mer händ sie zwar dür d'Taufi chömmer die Läbesgmeinschaft über mit Gott, aber,*
 6 *au i üsem Liib, i üsem allem, mir neiget doch, mir hend die Versuechig au, äh, Böses z'tue. De*
 7 *Egoismus isch nöd eifach tod. Und drum, au i de Erzüchig, bruucht's e fescti Hand, es bruucht*
 8 *Wegwiiser, we die zeh Gebott, das sind nöd Verbotstafle, zeh Gebott sind Wegwiiser, wie mer*
 9 *liechter zum Heil chönd, jo.*

10
 11 **#01:30:54-0# I:** Genau. Und wänn'd ez ebe, wänn'd das ez, das Verständnis vom Liide und vo
 12 Gott uf das Stottere aawändisch, was chund debii use?

13
 14 **#01:31:07-3# P.J.:** *Dass ich "jo" säge cha. Und denn i de Folg, wenn ich "jo" säge cha, dass ich*
 15 *vill weniger stottere. Will, solange ich nöd "jo" säge cha, wird s'Stottere immer schlimmer. Aso ich*
 16 *muess, und das "jo" säge zum Liide, das glingt natürlü nöd immer gliich, aber denn mängmol,*
 17 *wenn i mi so, eifach so de Chopf innerlich abebe, so aanähme, denn nochher isch guet, und*
 18 *d'Erfahrig au, grad i dere Haltig nochher, dass denn würkli sehr gueti Gedanke chönd, au für, äh,*
 19 *Predig zum Bispil, und vilicht au so, wo denn d'Lüt spüred und erfreut uufbaut, jo.*

20
 21 **#01:32:01-5# I:** Und, vilicht no konkreti Gefühl? Also, wänn du's ez us em Glaube use aaluegch,
 22 dänn isch es eifach...

23
 24 **#01:32:08-3# P.J.:** *Aso, wenn i grad verruckt werde (lacht)?*

25
 26 **#01:32:10-8# I:** Ja, zum Bispil (lacht). Aso, dänn chasch säge, alli die Sache, wo du vorhher
 27 gnännt häsch, was es ebe mit dir macht oder was es i dir uuslöst, isch dänn weniger, oder was
 28 isch es dänn?

29
 30 **#01:32:27-7# P.J.:** *Äh, will i gseit ha, verruckt werde, i werd mängmol scho verruckt über mich.*
 31 *Nöd so über s'Problem selber, sondern vilicht, ja "verruckt werde" isch nöd s'richtig Wort, aber,*
 32 *äh, irgendwie unruhig oder unzfride, unzfride mit mir. Will, au do, will i eignedlich wüsst, i chönnt jo*
 33 *rede und ich tue nöd, und ich weiss nöd, i tue nöd, will i z'wenig chindlich bi, will i s'Chrüz ez nöd*
 34 *eifach aanäh cha, und denn wider de Ärger über mini Sünde, über mini Schwachheit, äh, das*
 35 *steigeret sich denn so wider. Und umkehrt, wenn's mir glingt - und das isch doch relativ oft,*
 36 *eifach so das aaz'näh - denn nochher wird ich au ruhiger, solange du gege öpis aakämpfch,*
 37 *wo'd du nöd wötsch, denn nochher wirsch du unruhig. Drum au, öfters i de Bächt, säg ich de Lüt,*
 38 *ich glaube, d'Antwort uf all ihri Problem isch ganz eifach, het zwe Buechstabe, jo säge dezue, zu*
 39 *dere Situation. Das gilt jo für mi erscht recht, gell, ich bi überzüggt devo, dass, für sehr vill*
 40 *Situatione isch s'Jo-Wort so entscheidend, das möcht ich us Liebi zu Gott spreche, gell, und das*
 41 *Jo-Wort, wenn ich das so spreche cha, denn nochher, das isch wie, das bringt mir nöd nu de*
 42 *Fride, de Fride, wo die Basis scho git, das mit em Sprochfähler, dass sich das uusheilt, das cha*
 43 *ez nöd grad vo eim Tag uf de ander sii, aber, äh, de Fride isch es sehr wichtigs Terrain zum*

1 *ruhig rede nachher. -- Vo det her het de Glaube für mich, au für de Sprochfähler, ganz e grossi*
2 *Bedüütig.*

3
4 **#01:34:50-9# I:** Mhm, mhm. -- Und, das macht widerum au i de Beziehig zu Gott öpis, wänn du
5 seisch, das glingt dir ez relativ oft?

6
7 **#01:35:09-4# P.J.:** *I denke nöd gross drüber noh. I, ich ha no anderi Chrüz, als nu grad da, gell.*
8 *Und, ich, die meischte Chrüz sind hüt vill grösser, gell. Vilicht früehner isch das, eis vo vilicht*
9 *öpe zwei zentrale Chrüz gsi, aber, äh, es isch beinahe minim worde, will i anderi Chrüz grösseri*
10 *ha, und will ich glernt ha, mit dem Chrüz umz'goh. Drum, äh, dadurch dass, es isch e Behinderig*
11 *i dem Rahme, wien ich's ez uusführlig beschribe ha, aber, äh, es isch für mi e kä Problem*
12 *meh. Es isch es Chrüz, wo do isch, aber, äh, es git anderi Chrüz, es isch e Chranket, aber, äh,*
13 *ich gang devo us, dass eigenlech jede irgendwie chrank isch, und äh, vo det her tuen ich, ich*
14 *tue's au nüme so bemesse, oder ez so bewusst i d'Wogschale werfe. Ich beschäftige mich selte*
15 *demit. Grundsätzlich isch die Haltig, ich bemüeh mich um Rüh, um Fride, und ich bemüeh*
16 *mich um geischtliche Fortschritt, um Wachstum und Uusglicheheit, um Glaube, Vertraue, äh,*
17 *aber de Sprochfähler isch nu no eigetlich e Randerschiinig und drum glaub i au, ich tue sicher*
18 *weniger staggele als früehner - seb, das chund denn drufaa, i mein, ich weiss scho, ich luege,*
19 *das i gnuet gschlofe ha, will, das isch öpis, wo sehr wichtig isch, und denn natürlig au mängmol,*
20 *wenn ich vilicht öpis läse und so, denn z'wenig schlofe, denn bin i natürlig wider selber tschuld,*
21 *wenn i am ander Tag meh Müeh ha, gell. - Oder, äh, ich luege schwirigi Situatione irgendwie*
22 *uuszwüehche, oder es fällt mer denn scho ii, wien i so gwüssni Lösige ha, gell, und, äh, jo, aber*
23 *vor allem, was zu mim geischtliche Lebe dezueghört, dass ich mich um Fride bemüeh, um e*
24 *guets Verhältnis mit Gott, do ghört au Biichte dezue, äh, und all das, gnuet bätte, würlig im*
25 *Gebätt, nöd eifach Pflichterfüllig, sondern i d'Tüüfi goh, ebe bis zu dem schöschte Gebätt, eifach*
26 *vor Gott z'sii. Um das bemüeh ich mich, ohni ez immer dra denke, damit i besser rede, sondern*
27 *es isch nüme, fällt nüme gross i s'Gwicht. Es ghört ez zu mim Lebe dezue, d'Lüt, wo mich*
28 *kenned, kenned mich so und äh, die andere lered mi no kenne, gell (lacht).*

29
30 **#01:38:18-4# I:** (lacht) Ja, ebe, das wär eigetli au grad die letscht Frag, ez vo dere Leitfrag
31 abgeleitet, no gsii, aber dänn würdisch du also nöd säge, aso, wänn ich dich ez gfröoget het, weli
32 Rolle spillt s'Gebätt, oder allgemein d'Glaubenspraxis, in Bezug uf das Stottere, dänn isch das
33 eigentlich gar nöd so in Bezug uf das Stottere, sondern du häsch eifach die Glaubenspraxis,
34 s'Gebätt und, ja.

35
36 **#01:38:46-4# P.J.:** *Es het en Ifluss, aber ich tue nöd uf das Problem hii, äh, mis geischtlich*
37 *Lebe isch völlig, aber, äh, i 50 Jahr werd i sicher nüme staggele, gell. Het mer mol en Fründ*
38 *gseit, wenn'd du mol gstorbe bisch, dini Schnore muemer denn no drü Stund spöter extra no*
39 *z'todscho, als Zeiche, dass ich vill z'vill gredt ha, red i allgemein e chli weniger vilicht, usserd*
40 *wenn i gfröoget werd.*

41
42 **#01:39:17-7# I:** (lacht) Ja. Aber au nöd als Folg vo Stottererläbnis, dass dänn irgendwie
43 intensiv...

1 **#01:39:28-2# P.J.:** *Nei. Vilicht het's hii und do, aber das isch eifach e mol es churzes Gebätt,*
2 *aber, äh, s'Gebättslebe isch i dem Sinn, das isch völlig, s'Gebättslebe het mit mim Sein z'tue,*
3 *mis Staggele isch en Uusdruck, wien ich ez halt gang, isch es Hinke, i ha ez halt de Holzfuess*
4 *oder wa, und, äh, aber, vilicht hettisch du gern öpis kha do, aber, äh, da goht ez halt nöd do,*
5 *muesch öpert andersch fröoge.*

6
7 **#01:40:02-1# I:** *Nei, wänn nüt da isch, dänn... (lacht).*

8
9 **#01:40:09-3# P.J.:** *Ich empfehle jedem Stotterer zur Rueh, noch em innere Fride z'strebe, und*
10 *wer gläubig isch, dass er natürlich sich, wüekli weiss, er isch vo Gott e so aagnoh, wien er isch,*
11 *gell, er isch vo Gott liebt, und das isch so grundsätzlich, jo.*

12
13 **#01:40:31-2# I:** *Ja, und du häsch ja au vorhher gseit, ebe die Rueh findsch du dänn au im*
14 *Gebätt.*

15
16 **#01:40:35-9# P.J.:** *Genau, jo, das isch so, wenn s'Gebätt ebe wüekli tüüfs Gebätt isch und nöd*
17 *irgendwie eifach, jo. Jojo, i mein, jedes Gebätt fuehrt mich scho eigentlech zu dere Rueh, jo.*

18 19 **Zauberstabsfrage**

20 **#01:40:51-6# I:** *Guete, ja. Ja, dänn chömemer jetzt zu de letschte abschlüessende zwei Frage.*
21 *Und das isch, das sind die sogenannte Zauberstabsfrage*

22
23 **#01:41:07-3# P.J.:** *Oh jeh, oh jeh.*

24
25 **#01:41:08-3# I:** *(lacht) Ehm, die erscht wär eifach, ja, ganz offe, wänn du e Wunsch frei hettisch,*
26 *im Zämehang mit dim Stottere*

27
28 **#01:41:21-1# P.J.:** *Aha, jojo, do han i scho paar! Vill!*

29
30 **#01:41:23-3# I:** *Sehr guete! Was würdisch du dir dänn da alles wünsche?*

31
32 **#01:41:30-7# P.J.:** *Dass d'Lüt Geduld hend. Geduld mit de Stotterer und sie nöd a ne Wand*
33 *drugged, ungewolt! Die meischte Mensche, d'Lüt hend Mitleid - ich bi vilicht im Schuelalter, bin*
34 *ich öpe zwei Mol uusglachet worde, süst eigentlich nie, dass anderi gglachet hend wäg em*
35 *Staggele. Bi de Chind isch das sowieso schö, dass i mängmol, äh, frömdi, vilicht e Klass oder so*
36 *chund und denn kenned's mi nöd und denn natürlu fanget's a lache und enand stupfe und so,*
37 *chömed au nöd ganz drus und ich lach denn mit ene und säge grundsätzlich: „ Jo, mir gwöhnet*
38 *üs denn scho no dra, a mini Sproch, i red halt e chli andersch, aber mir wachsed scho no zämä“,*
39 *und so vo de heitere Siite her - aber, äh, Erwachseni i ihrem Verhalte, aber sie sind o nöd*
40 *tschuld, will, sie sind do ine, mängmol i ne Situation konfrontiert, wo's nöd ggrächnet hend demit,*
41 *gell. Und, äh, aber, es zeigt denn scho die Ungeduld, gell. Sie, äh, sie möchtet, wenn ich s'Muul*
42 *uufmach, möchtet's, dass ich öpis ihne säge, und nöd dass ich, weiss nöd was für Grimasse*
43 *make, wo ihne piinlich isch, äh, das isch ähnelech wie mit jedem Behinderte umgoh und äh, i ha*
44 *mol ggläse, dass die im Rollstuehl, d'Lüt mached en riise Umweg um de Rollstuehl*

1 *ume, sie meined, sie bruuchet, e Rollstuehlfahreri het gseit, ich chu mer vor, i weiss nöd, wie*
2 *dick ich sei, gell, äh, und, d'Lüt, äh, hüt isch sicher besser als früehner, de Umgang mit*
3 *Behinderte. Hüt isch, sind's jo meh integriert und das hilft sicher au, de Umgang mit Stottere,*
4 *gell. Es isch grundsätzlech, äh, dass Mensche d'Situation aanehd, e so wie sie isch. Ich*
5 *bemüeh mich ständig, d'Situation aaz'neh, mich selber aaz'neh, und das isch da, wo mer*
6 *natürlich vo de Mensche erwünsche würd. Du chasch es nöd verlange, aber, dass durch sie au*
7 *d'Situation aaggnoh wird. Jo, wenn ich ez halt da nöd säge cha, won i säge, jo, dass's es halt*
8 *aanehd. Und nöd eifach irgendwie denn selber Antwort gend und so, und wenn ich irgend zwe*
9 *Buechstabe gseit ha, denn nochher (lacht) isch mängisch köschtlich, oder, natürlu au*
10 *schmerzvoll, äh, denn fangsch a mit zwe, drü Buechstabe und denn nochher, äh, chömed*
11 *mängmol drü, vier Wort denn nochenand, dass d'Antwort - sie möchtet guet gmeint mir*
12 *d'Antwort abnäh - aber s'isch ebe nüt vo dene drü, vier Sache, s'isch ebe grad öpis anders und*
13 *dadurch, dass sie zeiget, dass sie eigentlich kä Geduld hend, bring i's denn überhaupt nüme use,*
14 *denn sölled's Recht ha, das, wo's halt meined, jo. Aber, äh, Geduld vo de Mänsche, das wär*
15 *scho öpis, öpis Schöös, und ebe au die Glasseheit, gell, dass, es darf e so sii, dass ez öper nöd,*
16 *nöd rede cha, müend's halt au warte! Aber warte chönd d'Lüüt nöd. -- Und nöd usefordere, gell,*
17 *grad mit dene, mit ihrne Antworte zwinged's mi zunere Useforderig, und es isch e mol öpis*
18 *passiert, genau, wenn ich öpis säge möchti, und nöd säge cha, wie mit mim Name, tatsächlich*
19 *isch mol passiert, da'sch de jüngschti gsii, wo mi e mol total bbodiget het, en Vierjöhrige Bueb*
20 *bim Minigolfspile, bin i uf emne Bänkli hereghocked, isch so - ich schätz en ii, scho chli en freche*
21 *und vorschnelle Bueb gsii - isch zu mir hereghocked und so gfrööget: "Wie heissisch du?",*
22 *eifach e so, und ich bi völlig überrascht gsii, es isch eigentlich sehr schö, aber, äh, irgendwie,*
23 *und i ha nöd de Name chöne säge, gell, vor luter Useforderig, eifach au überrascht gsi selber au*
24 *und drum, äh, müend mängmol halt Geduld ha und nöd de Stotterer i ne Engi zwinge. De*
25 *Stotterer selber muess irgendwie wüsse, wo's en Uusgang isch. Ich tue mängmol mit andere*
26 *Stotterer, da belaschtet mi jo sehr, wenn ich en andere Stotterer gseh, ich denke, dass die*
27 *meischte Lüt nöd e so Mitleid hend, wien ich, will das, wenn ich en anderer Stotterer ghör, das,*
28 *do kämpft's i mir ine, das bringt mi dürenand und äh, denn tatsächlich, ich versueche, Rueh*
29 *z'vermittle, au wenn's so e, denn e Stilli isch, e sehr e unagnähmi, elektrischi Stilli, denn tuen ich*
30 *vilicht nomal öpis säge, oder vilicht, wenn i öpis frööge, eifach so, eigentlich banal, aber so mit*
31 *Rueh, stresslos öpis überbrücke no so i die Stilli, dass die Patt-Situation, dass die irgendwie*
32 *wider chli gglööst werde chan. Aber jo nöd de ander zu dere oder zu e andere Uussaag zwinge,*
33 *au nöd zwinge, er muess ez öpis säge, sondern au, dass er au ohni Wiiteres cha nüt meh*
34 *antworte. Aber so, wenn er möchti öpis säge, au die Möglichkeit ggä, aso vilicht au i de*
35 *Lutstärchi und so. Oder en Zug vo de Zigarette näh, so i dem Stil, eifach irgendwie d'Situation*
36 *überbrücke, jo.*

37

38 **#01:47:47-0# I:** Mhm.

39

40 **#01:47:47-5# P.J.:** *Und jo nöd säge: "Ah jo, nei isch scho guet, ah, ich wott halt, äh, du chasch*
41 *es jo nöd säge" und so, sondern eifach normal tue, normal tue, das isch am allerbeschte! Wenn*
42 *ich scho abnormal bi, denn müend nöd d'Lüt au no abnormal tue.*

43

44 **#01:48:02-8# I:** Ja, ja. -- Häsch susch no en Wunsch?

- 1 **#01:48:13-3# P.J.:** *Nei, isch das die letschi Frog?*
2
- 3 **#01:48:14-1# I:** *Nei, es chund no eini. Aber ich bi ez grad chli überrascht. Als erschts würd me*
4 *immer so als Ussestehendi danke, ja, de Stotterer wünscht sich sicher, dass er's nüme hät.*
5
- 6 **#01:48:25-6# P.J.:** *Dass er's, aha, dass er's nüme hät. Jo ganz sicher, das isch, dass er's nüme*
7 *het, jo. Das chan i vilicht ez säge, will, vilicht mängmol doch die Meinig au chund, dass es für*
8 *d'Paschtoral, vilicht für min ganz persönliche Weg, äh, scho au e Hilf isch, amel für d'Lüt, für*
9 *d'Lüt e Hilf, nöd für mich, aber für d'Lüt. Und tatsächlech, vilicht chan i jo no es Bispil säge, äh,*
10 *in Dütschland, han i mol gfröoget, öb i konzelebriere chön inere hl. Mess, volli Chirche, perfekte*
11 *Gottesdiensch, alles Musig alles, en junge, stramme, guet, nöd nu guet uusehende, au guet*
12 *predigende Prieschter da und prediget het er au, ziitlich genau, klar, nöd z'vill, eifach alles,*
13 *perfekt, perfekt, und das isch öpis, won i am meischte fürchte, de Perfektionismus. Und denn*
14 *nochher, de Konzelebrant tuet im Hochgebätt, het er au so paar churzi Gebätt, won er redt und i*
15 *ha scho lang gwüsst, will eifach alles so perfekt gsii isch und ez do chund denn mis Unperfekti,*
16 *und natürlich isch denn wüekli bachab ggange und denn isch mir pünlich gsi und so und schtile*
17 *isch gsii, schtiile isch das gsii i de Chirche plötzlech und, äh, denn eifach nüme normal. Und*
18 *noch de Mess chund de Prieschter denn uf mi zue und seit nu: "I glaube, das hemmer bbruucht!*
19 *Mir meined immer, es müess alles so perfekt sii!" Und genau! I zwe Sätz het er genau das gseit,*
20 *wo's isch. Und vilicht tatsächlich hend das d'Lüt bbruucht, will mer meint, es müess alles perfekt*
21 *si. Und so han i vilicht meh prediget mit mim Staggele, als de ander inere beschtens*
22 *uusggarbeitete Predig. I dem Sinn gsehn ich scho mängmol, dass mis Stottere ebe zum Sege*
23 *werde cha oder, äh, dass, es isch guet. Ich möcht's sicher nöd, ich möcht nüme stottere, aber,*
24 *äh, ich möcht ez nöd säge, es ghört eifach zu mir, will, mängmol ring ich scho drum, dass ich no*
25 *nöd das aanäh cha ganz, jo.*
26
- 27 **#01:51:05-4# I:** *Ja, dänn chämt ez die letschi Frag. Was wüsch ez du persönlich am ne*
28 *Stotterer raate, wänn er ez ebe mit so negative Gefühl, wo halt dademit verbunde sind, dass er*
29 *das besser chan überwinde, oder dass er besser mit dem cha umgah?*
30
- 31 **#01:51:27-3# P.J.:** *Er söll sich nöd mit sim Stottere beschäftige. Es git Schöners, i ihm. Will, er*
32 *isch nöd de Stotterer, er isch de Mensch, wo en grossi Würde het, wo en konkrete Plan het, wo*
33 *sini Eltere het, wo sini Gschicht het, egal, wie vilicht truurig sie isch, aber es isch siini Gschicht.*
34 *Sich freue über sie und aber sich nöd mit em Staggele beschäftige. -- Und denn natürli, ebe,*
35 *sich um Rueh, um innere Fride bemüeh, i glaub, i ha's scho mol e chli erwähnt, das gilt e mol*
36 *ganz, ganz allgemein, und für en Glaubende, dass er sich vo Gott aagnoh und ggliebt weiss.*
37 *Sich wüekli Ziit näh, au, das gilt für all zäme, au für die fromme Chrischte, sich wüekli Ziit näh,*
38 *dass Gott üs siini Liebi zeige cha, das machet die allerwenigschte. Und das gilt vilicht für en*
39 *Stotterer ganz speziell. Wenn er gläubig isch, sich wüekli Ziit näh, sich vo Gott liebe z'loh, git ja*
40 *sowieso nüt schöners. -- Gott, wo üs liebt, unabhängig, au wenn vilicht die Umwelt hart, hektisch*
41 *und nach Perfektionismus neigt. Drum isch es für die Glaubende so schön, dass sie sich nöd uf*
42 *d'Gsellschaft uusrichtet, sondern, sondern uf Gott, jo. Und au nöd, nöd am Selbschtmitleid*
43 *verfalle. Au mol het mer öper gseit, bi de Predig, ich söll nöd e so vill a mi denke, ich söll nöd e*
44 *so vill a mi denke im predige, und denn isch glaub mini erscht Antwort gsi, nei, i denke jo a d'Lüt,*

1 *ich denke jo sehr a d'Lüt, drum staggeli. Aber ich denke, wie d'Lüt über mich denked. Ich denke*
2 *nöd, es goht mer nöd um das, wo sie i de Seel, was sie für Aalige hend, das, wo's ghöre*
3 *möchtet, da, wo ihne guet tät, sondern, ich denke scho a sie, aber immer uf mi uusggrichtet und*
4 *um da goht's au! Vo sich selber weg cho! Ich glaube, dass, da cha me vilicht allgemein zeige,*
5 *dass de Stotterer vilicht scho, i bsunderer Wiis, gneigt isch, sich mit sich selber z'beschäftige.*
6 *Vilicht isch das bi anderne Chrankheite au und so, aber, äh, eifach, sich mit Schönerem*
7 *beschäftige. ---- Jo, isch jo fascht wie en Seelestripteas, hä (lacht)?*

8

9 **Abschluss / Ausleitung**

10 **#01:55:20-9# I:** Aso, ich hoffe, es seg nöd sooo unaagnähm gsii, aber für mich isch es natürli
11 wahnsinnig interessant gsii! Und ich muess ehrlich säge, au für mich persönlich und mis
12 Glaubensläbe, da nimm ich ganz e Huuffe drus mit!

13

14 **#01:55:59-4# P.J.:** *Es isch natürli, wenn mer über sottigi Sache redt, isch öpis, wo mer vo inne*
15 *use redt und sehr persönlich. Aber da, won i do gseit ha wür i, ich wür's au eigentlich jedem*
16 *säge, gell. Sicher, de Rahme muess stimme, aber es isch, ich möcht jo mis Sii, mis Lebe in*
17 *Dienscht vo anderne stelle und, äh, i dem Sinn, wenn's öpertem Hilf isch, hett ich do kei Müeh,*
18 *au, eigentlich alles, won i do gseit ha, au anderne zum säge. Und drum chan i au, will'd du*
19 *gfrööget hesch am Aafang, öb i s'Blatt unterschriibe, han i gseit, i möcht zerscht wüsse, wan i*
20 *säge, erscht denn chan i's unterschriibe, aber i dem Fall chan i's au unterschriibe.*

21

22 **#01:57:02-2# I:** Danke vill mal, da bin i froh.

23

24 **#01:57:06-5# P.J.:** *Zu dim Glück (lacht)!*

25

26 **#01:57:10-2# I:** Ja, aso da bin i froh! Und ich wett dir eifach vo Herze danke, dass du jetzt dich
27 da für das Interview so ggöffnet häsch und mir so vill verzellt häsch über das sehr persönliche
28 Thema! Danke au, dass du mir das Vertroue entgäge bbraacht häsch und mir dur dini Hilf mini
29 Arbet überhaupt erscht ermöglichtet häsch!